

分类号: O43

单位代码: 10335

密 级: 公开

学 号: 11736036

浙 江 大 学

博士学位论文

中文论文题目: 铯原子的激光冷却和光晶格研究

英文论文题目: Research on Laser Cooling and
 Optical Lattice of Strontium Atoms

申请人姓名: 李桐

指导教师: 陆璇辉教授

合作导师: 黄凯凯副教授

学科(专业): 光学

研究方向: 冷原子与结构光场调控

所在学院: 物理学院

论文递交日期 2022 年 6 月

铯原子的激光冷却和光晶格研究

论文作者签名: 李胡
指导教师签名: 陆磊

论文评阅人 1: _____
评阅人 2: _____
评阅人 3: _____
评阅人 4: _____
评阅人 5: _____

答辩委员会主席: 李胡
委员 1: 胡磊
委员 2: 陆磊
委员 3: 陆磊
委员 4: 李胡
委员 5: _____

答辩日期 2022 年 6 月 3 日

**Research on Laser Cooling and
Optical Lattice of Strontium Atoms**

Author's signature: Li Tong

Supervisor's signature: Lu Xiaoli

External reviewers: _____

Examining Committee Chairperson: Bai Jian

Examining Committee Members:
Shu Shunshun
Tian Weijun
Pan Bailiang
Xu Biyun

Date of oral defence: June 3, 2022

浙江大学研究生学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 浙江大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名:

签字日期: 2022 年 6 月 6 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 浙江大学 有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权 浙江大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

(保密的学位论文在解密后适用本授权书)

学位论文作者签名:

导师签名:

签字日期: 2022 年 6 月 6 日

签字日期: 2022 年 6 月 7 日

致谢

时光如梭，岁月荏苒，转眼间，五年的博士求学生活即将结束，值此毕业论文完成之际，我谨向所有关心、爱护、帮助我的人们表示最诚挚的感谢与最美好的祝愿。

感谢我的导师陆璇辉教授。从大四跟着陆老师做本科毕业设计开始，一直到为期五年的博士求学生活结束，陆老师在科研和生活方面都给予了我莫大的支持和帮助。我所取得的所有成绩都倾注着导师的心血。陆老师知识渊博，治学严谨，在科研大方向上有着丰富的经验和极其敏锐的直觉，每次在我调研完提出方案后，陆老师都会倾注大量科研经费支持我实现自己的想法。陆老师为人豁达，朴实无华、平易近人，对学生关心备至，依稀记得当初第一次投稿失利时，陆老师深夜赶至办公室对我开导和鼓励，以及在深夜做实验时，陆老师时常会问候和关怀。陆老师对我的信任和鼓励是我不断前行的动力，在实验遇到瓶颈时这种信任和鼓励尤为重要。另外陆老师不仅是一位好的老师，更是一位好的队友，他永远都积极推动事情进程，所有事情从未因他而有任何耽搁。陆老师不仅授我以文，而且教我做人，虽历时六载，却赋予我终生受益无穷之道，在此我向我的导师陆璇辉教授表示真切的谢意与祝福！

感谢黄凯凯老师。黄老师求真务实，对实验问题有敏锐的洞察力，在外腔半导体激光器及其温控，电流源，PZT 高压驱动等方面提供了很多技术支持和指导，使我受益颇深。他严谨踏实的学术作风是我学习的榜样。

感谢章显老师。章显老师博文广识，提出了铯原子项目的整体实验设计，他丰富的实验经验经常能为我答疑解惑，助我突破一个又一个实验瓶颈。章显老师也是我实验物理方面的启蒙老师，实验过程中帮我纠正了很多不好的实验习惯，从最初的对超冷铯原子一无所知的茫然无措到最后能够静心分析解决问题，我的成长离不开章显老师的鼓励和鞭策。

感谢中国计量院林弋戈，杨涛老师和孙震师兄的指导。他们在超稳腔技术方面提供的大力支持和对铯原子实验的指导性意见助我突破了一个又一个实验难题。

感谢实验室各位师兄师姐师弟师妹。感谢李楠师姐，是 2016 年李楠师姐对实验室和自己工作的介绍引发了我对冷原子物理实验和结构光场的兴趣，从而加入了陆老师课题组。感谢子菲，邓嘉宁，丘志芳师姐，马笑笑，曹炳松，曾大吉师兄在我刚进实验室

时的帮助和指导。感谢应皓师兄在计算机方面的支持，感谢蒋云峰师兄在光场调控方向的指引，感谢张乃琛师弟在电路方面的支持，感谢童翔宇师弟在机械设计方面的支持。感谢所有师弟师妹，孙明丽，李栋美，宋锦起，感谢你们生活中的陪伴和工作中的支持。

感谢好友张豪伟和我一起讨论，指导我编码，为我提供计算资源和条件。感谢好友吴肖祥，张鹭，程豪，他们陪着我在球场挥洒汗水，在酒桌豪迈指点江山，在办公室相互学习鼓励。感谢他们这一路的陪伴，陪我度过了许多轻松愉快的时光。

感谢我的家人对我的关怀，照顾以及一如既往的支持和鼓励，你们永远是我强有力的后盾。

李桐

2022年4月于浙江大学玉泉校区

摘要

近年来,具有两个价电子的锶原子由于其具有复杂的内部能级结构和超窄线宽的跃迁谱线以及很小的散射截面,从而在原子光钟,量子模拟和原子干涉仪等领域得到了广泛应用。另一方面,具有高度可控的幅度、相位、偏振和相干度的新型结构光场为推进冷原子相关研究提供了新的机会,主要体现在构建新型光阱,操控量子态和物质波模拟三个方面。

本论文围绕 ^{88}Sr 冷却与囚禁和新型结构光场调控展开,主要完成的实验工作有:锶原子的一级冷却、二级冷却、光晶格装载以及多种新型结构光场的构造分析。

- (1) 锶原子的一级冷却:设计了 ^{88}Sr 基于跃迁谱线 $5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^1P_1$ 的一级冷却方案,并设计、搭建了相应的光路系统,包括磁光阱 (Magneto-optical trap, MOT) 光路、塞曼减速光路、二维冷却光路、横向谱锁频光路、吸收成像光路和荧光探测光路。另外在实验中对整套系统的相应参数进行了测量和估算,包括锶源使用寿命、原子束流参数、塞曼减速效果和再泵浦光以及二维冷却的作用效果。最后得到了原子数为 2×10^8 , 平均温度为 3mK 的蓝 MOT。
- (2) 锶原子的二级冷却:搭建了基于 PDH 锁频的 689nm 主激光器,测量了其性能参数,并依此设计了 ^{88}Sr 基于跃迁谱线 $5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^3P_1$ 的二级冷却方案,搭建了相应的光路。之后又通过谱线探测确定了光路中各个声光调制器的工作频率。配合红冷却光功率控制,磁场控制和合适的时序控制,最终得到了原子数为 8×10^6 , 平均温度为 $2\mu\text{K}$ 的红 MOT。
- (3) 锶原子的光晶格装载:测量了 1064nm 光纤激光的性能参数,并按照偶极理论计算了实验中光晶格阱深参数。最后我们搭建了竖直方向上的一维光晶格,成功实现 ^{88}Sr 的光晶格装载,并测量了锶原子在晶格中的寿命,温度和数目。
- (4) 新型结构光场构造分析:提出了多种新型结构光束,包括部分相干圆形艾里光束,部分相干径向偏振圆形艾里光束和带有涡旋的部分相干径向偏振圆形艾里光束,在理论和实验上系统性地研究了它们独特的自聚焦和相干偏振特性,并依此分析了它们在光学微操作、自由空间通信、无序光晶格构建等领域的应用潜力。

关键词：铯原子；蓝色磁光阱（蓝 MOT）；红色磁光阱（红 MOT）；光晶格；结构光场；
光场调控；

Abstract

Due to their complicated internal energy level structure, ultra-narrow linewidth transition and small scattering cross-section, strontium atoms with two valence electrons have been widely studied and employed in the fields of atomic optical clocks, quantum simulations, and atomic interferometers in recent years. On the other hand, because of their highly adjustable amplitude, phase, polarization, and coherence, unique structured laser beams open up new possibilities for expanding studies on cold atoms, particularly in the development of novel optical traps, quantum state manipulation, and matter wave simulation.

This dissertation focuses on the cooling and trapping of ^{88}Sr , as well as the related regulations of unique structured beams, i.e., the primary cooling of ^{88}Sr , the second-stage cooling of ^{88}Sr , the optical lattice realization of ^{88}Sr , and the fabrication and analysis of numerous novel structured beams.

- (1) Primary cooling of strontium: based on the transition $5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^1P_1$, a primary cooling scheme of ^{88}Sr has been designed, and the corresponding optical systems have been built, including the optical systems for magneto-optical trap (MOT), Zeeman deceleration, two-dimensional cooling, absorption imaging, fluorescence imaging and detection, transverse spectroscopy and laser frequency locking. Furthermore, The associated parameters of the experimental system have been measured and calculated, including the service life of strontium source, the characteristics of the atomic beam, the effect of the Zeeman slower, repump beams and 2-D cooling system. Finally, a blue MOT with 2×10^8 atoms and an average temperature of 3mK has been obtained.
- (2) Second-stage cooling of strontium: we built a narrow linewidth 689nm laser locked on a Fabry-Perot (F-P) cavity by Pound-Drever-Hall technology and evaluated its performance. In addition, Based on the transition $5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^3P_1$, the second-stage cooling scheme of ^{88}Sr has been designed, and the corresponding optical systems have been built. Furthermore, the working frequency of each Acousto-optical modulator in the optical path of the cooling beam have been determined by spectral detection. Finally, with

power control of the red cooling beam, magnetic field control and appropriate time sequence, a red MOT with 8×10^6 atoms and an average temperature of $2\mu\text{K}$ has been obtained.

- (3) Realization of 1-D optical lattice of strontium: the performance of the 1064nm fiber laser were evaluated, and the depth of the optical lattice in the experiment were calculated by dipole theory. Finally, we loaded the atoms captured by red MOT into the vertical optical lattices, and measured the atomic lifetime, the temperature and the number of atoms in the lattices.
- (4) Research and development of numerous novel structured beams: several novel structured beams were proposed, including partially coherent circular Airy beams, partially coherent radially polarized circular Airy beams, and partially coherent radially polarized circular Airy beams with vortices. Their unusual autofocusing, coherence and polarization features are investigated systematically, and their prospective applications in the domains of optical micromanipulation, free-space communication, and disordered optical lattice construction are discussed.

Keywords: Strontium, Blue MOT, Red MOT, Optical lattices, Structured beam, Beam modulation

目录

致谢	I
摘要	III
Abstract	V
目录	VII
图目录	XI
表目录	XV
1 绪论	1
1.1 超冷铯原子背景介绍	1
1.1.1 原子钟	1
1.1.2 精密测量和干涉仪	5
1.1.3 量子模拟	6
1.2 结构光场	7
1.3 论文结构	12
2 铯原子的特性及其冷却囚禁原理	15
2.1 铯原子及其冷却方案	15
2.1.1 铯原子	15
2.1.2 ^{88}Sr 的冷却方案	16
2.2 冷却原理——耗散力	18
2.2.1 塞曼减速	19
2.2.2 磁光阱	21
2.3 偶极理论	24
2.3.1 偶极势	24
2.3.2 原子极化率	25
2.3.3 一维光晶格	31
2.4 实验装置	32
2.4.1 超高真空系统	32
2.4.2 MOT 区光路	34

2.5	本章小结	36
3	一级冷却——蓝 MOT	37
3.1	蓝光系统	37
3.2	蓝光移频方案	41
3.3	实验结果讨论	42
3.3.1	铯源寿命估算	43
3.3.2	差分腔原子束流参数测量	44
3.3.3	塞曼减速效果	47
3.3.4	不同同位素的蓝 MOT 及蓝 MOT 装载	48
3.3.5	二维冷却效果	49
3.3.6	再泵浦光效果	50
3.3.7	蓝 MOT 温度测量	50
3.3.8	蓝 MOT 原子数估计	52
3.4	本章小结	55
4	二级冷却——红 MOT	57
4.1	窄线宽 689nm 主激光	57
4.1.1	Pound-Drever-Hall 稳频	57
4.1.2	PDH 稳频原理框图	61
4.1.3	689nm 主激光光路	61
4.1.4	689nm 主激光特性	64
4.2	红光系统	67
4.3	红光移频方案	68
4.4	红 MOT 实验	69
4.4.1	时序控制	69
4.4.2	磁场控制	71
4.4.3	频率控制	72
4.4.4	功率控制	76
4.5	红 MOT 参数测量	76
4.6	本章小结	78

5	铯原子一维光晶格	79
5.1	光晶格系统	79
5.2	光晶格时序	81
5.3	实验结果	81
5.4	本章小结	85
6	结构光场调控	87
6.1	PCRPVCAB 理论模型	87
6.1.1	初始平面场分布	87
6.1.2	传输模拟理论	88
6.1.3	相干偏振分析理论	91
6.2	实验装置与方法	92
6.2.1	PCRPVCAB 的实验生成	92
6.2.2	相位片生成	94
6.2.3	相干宽度测量	95
6.2.4	偏振特性测量	96
6.3	结果讨论	96
6.3.1	自聚焦特性	97
6.3.2	场分布特性	97
6.3.3	偏振特性	100
6.4	本章小结	104
7	总结与展望	105
7.1	总结	105
7.2	展望	106
	参考文献	109
	附录	121
A	铯原子跃迁参数表	121
B	窄线宽 689nm 主激光锁定方法和注意事项	122
	作者简历与博士期间发表的学术论文	125

图目录

图 1.1	原子喷泉钟示意图。 ^[3]	3
图 1.2	JILA 锶原子光晶格钟。 ^[30]	4
图 1.3	Tino 组基于垂直光学晶格中 ^{88}Sr 的重力仪和 ^{88}Sr 的 Bloch 振荡。 ^[44]	5
图 1.4	A. M. Ray 课题组建立的基于碱土金属实现的具有 SU(2) 对称性的近藤晶格模型。 ^[75]	6
图 1.5	拉盖尔高斯光束形成的柱形和环形光晶格。 ^[111]	8
图 1.6	不同拓扑荷下的涡旋光束。 ^[120]	10
图 1.7	标量光场和矢量光场。 ^[131]	11
图 1.8	圆形艾里光束初始场分布。	11
图 1.9	部分相干径向偏振圆形艾里光束的自聚焦焦斑。 ^[152]	12
图 2.1	锶原子能级图。	16
图 2.2	^{88}Sr 冷却所用到的能级图。	17
图 2.3	激光冷却原子的物理图像。	19
图 2.4	塞曼减速机制示意图。	20
图 2.5	塞曼减速线圈实物图。	20
图 2.6	塞曼减速器产生的磁场。	21
图 2.7	(a) 三维磁光阱结构;(b) 一维磁光阱原理图。	22
图 2.8	MOT 的反亥姆霍兹线圈产生的磁场分布。	23
图 2.9	MOT 的反亥姆霍兹线圈装配实物图。	24
图 2.10	锶原子基态 $^1\text{S}_0$ 在不同波长下的极化率。	30
图 2.11	锶原子基态 $^3\text{P}_0$ 在不同波长下的原子极化率。	30
图 2.12	锶原子 $^3\text{P}_1$ 在不同波长下的原子极化率。	30
图 2.13	超高真空系统示意图。	33
图 2.14	实验装置实物图。	33
图 2.15	围绕真空腔的光学装置示意图。	35
图 3.1	横向吸收谱 (a) 装置结构图, (b) 信号。	38
图 3.2	炉温 525°C 下, 差分腔后原子束的横向谱。	38

图 3.3	横向谱锁频的扫描电压 (青色), 吸收谱信号 (黄色) 和误差信号 (粉色)。	39
图 3.4	蓝光系统。	40
图 3.5	再泵浦光路。	41
图 3.6	蓝光移频方案, AOM 编号参考图 3.4。	42
图 3.7	测量原子束流参数的实验原理图。	44
图 3.8	差分腔内横向吸收谱数据。	46
图 3.9	差分腔内, 不同炉温下的原子密度。	46
图 3.10	二维腔和差分腔内, 不同炉温下的原子束流通量。	46
图 3.11	塞曼减速效果曲线。	47
图 3.12	不同同位素的蓝 MOT 荧光信号。	48
图 3.13	(a) ⁸⁸ Sr 蓝 MOT 装载曲线; (b) 荧光成像; (c) 吸收成像。	49
图 3.14	二维冷却对 ⁸⁸ Sr 蓝 MOT 装载的优化。	50
图 3.15	再泵浦光对 ⁸⁸ Sr 蓝 MOT 装载的优化。	51
图 3.16	⁸⁸ Sr 蓝 MOT 温度测量。	52
图 3.17	荧光法原理图。	53
图 3.18	吸收成像光路图, 以及参考信号和原子吸收信号。	54
图 4.1	超稳腔结构。	58
图 4.2	振幅反射系数 $F(\omega)$ 的模和相位。	58
图 4.3	归一化的误差信号, 调制频率 $\Omega = 2\pi \times 19.88\text{MHz}$ 。	60
图 4.4	PDH 稳频技术原理图, 图中实线是光路, 虚线是电学信号。	61
图 4.5	实验中锁腔误差信号和共振透射峰信号。	62
图 4.6	超稳腔的 TEM00 基模耦合透射光斑。	62
图 4.7	窄线宽 689nm 主激光光路图。	63
图 4.8	窄线宽 689nm 主激光实物图。	63
图 4.9	窄线宽 689nm 主激光与另外一台锁在超稳腔上的激光的拍频信号。	64
图 4.10	拍频信号的相位噪声。	64
图 4.11	拍频信号的功率谱密度。	65
图 4.12	Ring-down 法测量腔的精细度。	66

图 4.13 拍频信号的 Allan 标准偏差。	66
图 4.14 红光系统光路。	67
图 4.15 红光系统移频方案。	69
图 4.16 红 MOT 时序。	70
图 4.17 宽带冷却到窄带冷却的切换控制框图。	71
图 4.18 红蓝 MOT 转换时磁场切换细节。	71
图 4.19 地磁补偿线圈。	72
图 4.20 频率探测光路。	73
图 4.21 红光频率探测信号及结果。	73
图 4.22 共振峰信号的线宽和探测光功率的关系。	75
图 4.23 共振峰信号的中心频率和 (a) 探测光功率和 (b) 蓝冷却光功率的关系。 .	75
图 4.24 (a) 射频信号幅值和光功率的关系; (b) 红光功率的控制。	76
图 4.25 红 MOT 的荧光图像。	77
图 4.26 红 MOT 释放后, 原子团自由落体荧光图像。	77
图 4.27 ^{88}Sr 的红 MOT 温度测量。	77
图 5.1 光晶格系统原理图。	79
图 5.2 晶格光束的束腰半径。	80
图 5.3 阱深和功率的关系曲线。	81
图 5.4 阱深和束腰半径的关系曲线。	81
图 5.5 光晶格时序图。	82
图 5.6 不同晶格光脉冲时间 t 下的光晶格图像。	83
图 5.7 光晶格寿命。	83
图 5.8 晶格中原子温度与晶格光持续时间 t 的关系。	83
图 5.9 不同晶格光功率下, 200ms 光晶格中的原子温度。	84
图 5.10 不同晶格光功率下, 200ms 光晶格中的原子数。	84
图 6.1 生成 PCR PVCAB 的实验光路图。	93
图 6.2 不同拓扑荷的圆形艾里光束相位片。	95
图 6.3 双针孔干涉测量相干宽度。	95
图 6.4 PCR PVCAB 初始场分布。	98

图 6.5	PCRPCAB 自聚焦平面内场分布。	98
图 6.6	$m = 1$ 时 PCRPCAB 自聚焦平面内的场分布。	99
图 6.7	不同 (δ, m) 组合下 PCRPCAB 自聚焦平面内场分布。	99
图 6.8	PCRPCAB 自聚焦平面内场分布和偏振特性。	100
图 6.9	不同 (δ, m) 组合下 PCRPCAB 强度分布的偏振分量和非偏振分量。 ...	101
图 6.10	$\delta = 3\text{mm}$ 时, PCRPCAB 沿 x 和 y 方向的强度分布 I_x 和 I_y 。	102
图 6.11	自聚焦平面内的偏正态分布。	103
图 6.12	偏振态传播动力学。	103
图 B.1	激光器电源前面板, 激光头后面板, Mixer 和 Coupler。	123

表目录

表 2.1	天然铯的同位素 (NIST data).....	15
表 2.2	跃迁谱线 $5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^1P_1$ 和 $5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^3P_1$ 相关参数	18
表 2.3	特殊波长下的原子极化率, 单位 a. u.	27
表 2.4	计算铯原子基态 1S_0 的极化率的相关跃迁参数。	28
表 2.5	分支比参数。	28
表 2.6	计算铯原子能级 3P_0 的极化率的相关跃迁参数。	28
表 2.7	计算铯原子能级 3P_1 的极化率的相关跃迁参数。	29
表 4.1	F-P 腔参数。	57
表 6.1	图 6.1 中缩写对应的光学元件表。	93
表 6.2	具有不同拓扑荷 m 和相干宽度 δ 的 PCRPVCAB 的自聚焦能力。	97
表 A.1	铯原子相关跃迁参数。	121

1 绪论

激光的发明使得人们可以利用光与物质相互作用稳定地加速、减速、偏转、引导，甚至是捕获微小粒子。在原子物理学中，激光冷却和囚禁原子的技术由于其可以制备温度低至 μK 甚至 pK 且高密度的原子样品而得以迅速发展。大量速度低至 1cm/s 且德布罗意波长与光波长相当的冷原子组成的系综使物理学的研究增添了广泛的可能性。基于冷原子系统的计量设备和实验装置极大地推动了精密计量领域的发展，如准确性大幅度提升的冷原子喷泉钟和锶光晶格钟，高灵敏度的新型原子干涉仪和重力仪等。另外已经实现了的低温度高密度的玻色-爱因斯坦凝聚（Bose Einstein Condensation, BEC）和量子简并的费米气体，为探索量子物理世界奠定了基础。

另一方面，振幅、相位、偏振和相干度高度可控的结构光场发展迅速，为推进冷原子的有关研究提供了新的机会，主要体现在原子运动的控制，量子简并气体的量子态操控和物质波模拟三个方面。

接下来我们将详细介绍超冷铯原子的研究背景和现状，以及结构光场的发展历史和冷原子领域的应用背景和前景。

1.1 超冷铯原子背景介绍

近二十年来，类碱土金属原子凭借两个价电子组成的多功能内部能级结构成为了冷原子领域的研究热点。铯是碱土金属原子的典型代表。其基态 1S_0 的电子角动量为零，因此对磁场引起的扰动不敏感。此外，由于同时存在偶极跃迁和微弱的组间禁戒跃迁，这使得它用途更加灵活，可用于物理常数精密测量，原子光钟和量子模拟等诸多前沿领域。

1.1.1 原子钟

时间和频率的准确测量是人类日常生活的基础，对许多科学技术领域都至关重要。时钟的本质是一个稳定的振荡器和一个记录振荡器周期的计数器，描述时钟性能的参数主要有三个，分别是准确性，精度和稳定性。时钟的准确性是一种衡量它在外部扰动和

变化的实验参数下保持时间的标准，精度则反映了重复测量时间之间的偏差，稳定性是指钟达到最佳精度所需时间。就以日常最为常见的石英钟表为例，其工作原理是基于石英晶体的天然压电特性，如果把它放在谐振频率和其共振频率几乎相同的振荡电路中，晶体就会以其固有频率振动，电路的频率与晶体的频率相同。最好的石英振荡器每个月的计时误差不超过 1ms，被广泛用于钟表、手机、电脑、收音机以及几乎所有类型的电子电路中。即便如此，石英振荡器也不是理想的频率标准。它们的共振频率取决于晶体的大小和形状，没有两个晶体可以完全相同或产生完全相同的频率。此外，由于老化、温度、湿度、压力和振动等环境因素，石英的共振频率会随时间变化。这些局限性使它们不适合作为“时间标准”，为了追求更好的准确性，一种新的时钟——“原子钟”，应运而生。

通过数十年的发展，原子钟已经成为现代社会的基本工具，它可以用于改善一切依赖于时间测量的实际应用，如时间标准定义，天文测距和日常导航等。其中最为典型的案例就是基于原子钟的全球定位系统（GPS）控制着我们日常生活的诸多系统，为大型电网、手机网络、银行和互联网提供同步。而将时间测量推向新极限的原子光钟更是意义非凡，其推进了与之相关的科学领域的技术进步，如精密光谱学中光梳的诞生，冷原子物理中冷却方案的改善，激光领域中的超稳和超窄线宽激光器的诞生等等。另外它还为研究基础物理中的广义相对论和量子论提供了一个强大的工具。总而言之，高速发展的光钟在精确计时，对地观测，导航和基础物理学等研究方向上有着举足轻重的作用。接下来我们便介绍一下原子钟的发展历史和国内外的研究现状。

原子微波频率标准

1955 年，第一台铯（Cs）原子钟在英国国家物理实验室问世^[1]，精度为 1×10^{-9} 。Cs 原子钟提供的无与伦比的计时精度和准确性使其在 1967 年第十三届国际计量大会上成为了时间定义的标准，即 ^{133}Cs 基态两个超精细能级之间的跃迁对应辐射周期的 9,192,631,770 倍被定义为 1s，称作“原子秒”，自此时间频率计量进入原子时代。上述时间定义是在热原子中进行的，伴有较大的多普勒增宽。随着冷原子技术的发展，1995 年，精度为 10^{-16} 的铯原子喷泉钟诞生^[2]，这意味着时间每 1 亿年只相差 1 秒。

铷（Rb）原子与 Cs 原子相比，碰撞频移要小得多，且冷却激光更为成熟和方便，因此它的超精细跃迁是秒的定义的第二选择^[3]。自 2012 年以来，美国海军天文台开发的 4 个 Rb 喷泉钟长期不稳定性达到 5×10^{-17} 。市面上也出现了设计紧凑且可以自主操作

图 1.1: 原子喷泉钟示意图。^[3]

的 Rb 喷泉钟^[4]。图 1.1 展示了原子喷泉钟的典型装置示意图^[3]。除了喷泉钟外，还有一些其他的冷原子微波频率标准，如光谱动力学公司开发的 Rb 钟^[5]，在一天内实现了频率不稳定性小于 3×10^{-15} 。另外还有人研究了基于冷离子的微波频率标准^[6]。

光学频率标准

与微波频率标准相比，光学频率标准具有更低的频率不稳定性。1973 年，H. G. Dehmelt 提出了利用单离子阱作为光频率基准的想法^[7-8]，但在当时，光学频率的精确测量极其困难。九十年代后期，光梳（Optical Frequency Combs, OFC）^[9-10]的问世使光频率的测量变得更加容易，我们也有能力探索频率相较微波高出 4 个量级的光学跃迁。光梳诞生不久，美国国家标准与技术研究院（National Institute of Standards and Technology, NIST）就利用 Hg^+ 光学钟获得了 1s 内 7×10^{-15} 的频率不稳定性^[11]。2010 年，NIST 的 Al^+ 光学钟^[12]的 B 型分数频率不确定度达到 10^{-18} ，更是在 2019 年^[13]降低至 10^{-19} 。2016 年，德国联邦物理技术研究院（PTB）的 Yb^+ 光钟^[14]的系统不确定度达到 3.2×10^{-18} 。

2003 年，Katori 等人提出的在魔术波长的光晶格中捕获中性原子作为光学钟的想法^[15]。自此之后多个小组开始了晶格光钟的实验，光钟得以快速发展^[16-25]。2003 年，LNE-SYRTE 首次观测到 Sr 的时钟跃迁谱线^[26]，并测得其精确度为 5×10^{-11} 。在 2005 年和 2006 年，东京大学，JILA，LNE-SYRTE 和 NIST 相继实现了高性能光学晶格钟的实验可行性论证。2013 年，NIST 中 Yb 光晶格钟^[27]的不稳定性达到 10^{-18} 。

锶光晶格钟是目前世界上最稳定的光学原子钟之一，已经运行在量子噪声极限附近^[28-29]。它的精确计时机制是基于一个被囚禁在可分离原子内部和外部自由度的光晶格中的锶原子的狭窄的钟跃迁谱线，其跃迁频率比 Cs 微波钟跃迁频率高得多。在超过 2 亿年的运行时间里，锶光晶格钟既不会增加也不会减少一秒。它比美国的主要时间和频率标准——NIST-F1 铯原子喷泉钟的准确度大约高出三倍。

图 1.2: JILA 锶原子光晶格钟。^[30]

目前为止，世界各地有多个课题组或者研究机构在从事锶光晶格钟的研究。JILA 的叶军组基于 ^{87}Sr 的光晶格钟的 B 类不确定度达到了 2.1×10^{-18} 。图 1.2 是 JILA 的 SrI 光晶格钟的示意图^[30]。德国 PTB 基于 ^{87}Sr 的光晶格钟^[31]的 B 类不确定度达到 3×10^{-17} 。法国 LNE-SYRTE 基于 ^{87}Sr 的光晶格钟^[32]的 B 类不确定度达到 4.1×10^{-17} 。英国 NPL 的 $^{88}\text{Sr}^+$ 光晶格钟^[33]的 B 类不确定度达到 3.4×10^{-15} ， ^{87}Sr 的光晶格钟^[34]的 B 类不确定度还在评估过程中。日本 NICT, RIKEN, NMIJ 基于 ^{87}Sr 的光晶格钟^[35-37]的 B 类不确定度分别达到了 7×10^{-17} ， 7.2×10^{-18} 和 1.2×10^{-15} 。加拿大 NRCC 基于 $^{88}\text{Sr}^+$ 的光晶格钟^[38]的 B 类不确定度分别达到了 1.2×10^{-17} 。国内的锶光晶格原子钟虽然起步相对较晚且基础薄弱，但近年来得到了快速发展，并取得了一定成绩^[39]。2015 年，中国计量科学研究院 NIM 在国内首次实现了基于 ^{87}Sr 的光晶格钟^[22]，其 B 类不确定度达到了 2.3×10^{-16} 。2017 年，中国科学院国家授时中心完成了 ^{87}Sr 的光晶格钟的闭环运行^[40]。

2020 年，中国科学院国家授时中心将 ^{87}Sr 光晶格原子钟的稳定度提升至 9×10^{-18} ^[41]，同年实现的双激发谱锶光钟可将系统的稳定度提升 1.4 倍^[42]；2021 年，中国计量科学研究院 NIM 将 ^{87}Sr 光晶格原子钟的系统不确定度提升至 2.9×10^{-17} ，并将跃迁的绝对频率的测量精度提升至 3.1×10^{-16} ^[43]。

1.1.2 精密测量和干涉仪

图 1.3: Tino 组基于垂直光学晶格中 ^{88}Sr 的重力仪和 ^{88}Sr 的 Bloch 振荡。^[44]

基于超冷原子量子干涉的原子干涉^[45]测量方法在引力物理实验中得到了广泛的应用，推进了基础物理实验和应用新方法的发展^[46]，在不久的将来可以预见到令人振奋的前景，包括拉曼干涉术用于精确测量地球重力加速度 g ^[47]及其梯度^[48]，用于确定引力常数^[49-53]，用于重新定义 kg ^[54]，用于地球物理应用^[55]，低频引力波的探测^[56-58]，弱等效原理的高精度测试^[57,59]，单光子干涉仪^[60-61]，以及未来在太空^[62]使用原子陀螺仪^[63]来验证广义相对论预测。基于捕获在垂直光学晶格中的原子的 Bloch 振荡^[64]的方案也被用于测量重力^[44,65]，并有可能结合高灵敏度和微米空间分辨率^[65-67]原子干涉实验对后牛顿引力^[68]、量子引力^[69]和引力红移^[70]的各向同性进行测试。

虽然大多数原子干涉仪都是依赖于碱金属原子的拉曼跃迁，但目前用超冷碱土金属原子进行干涉测量的可行性已被证实^[71-72]。 ^{88}Sr 的基态核自旋为零，对杂散磁场引起的一阶塞曼位移的灵敏度较低，同时在低温下具有很小的散射长度 a_{88} ($-1a_0 < a_{88} < 13a_0$, a_0 是波尔半径)^[73]，保证了垂直光学晶格中 Bloch 振荡时间 $> \sim 20\text{s}$ ^[65]，于是锶成为了干涉测量方案的一个候选元素，使得短距离进行新的重力实验成为可能，该方案利用 Bloch 振荡的长相干时间，通过将原子捕获在一维垂直光学晶格中来延长干涉测量时间，为大幅度提高原子干涉仪的灵敏度而不需要大型原子喷泉提供了另一种途径。除了通过相干布洛赫振荡延长干涉仪的时间外，晶格还可以作为原子样品的波导，限制其径向(水平)膨胀^[74]。原子云的径向扩展是干涉仪相噪和误差的主要限制之一。图1.3展示了佛罗伦萨 Tino 组由垂直光学晶格中的 ^{88}Sr 构建的重力仪和重力作用下垂直晶格中 Sr 原子的长寿命 Bloch 振荡^[44]。

1.1.3 量子模拟

图 1.4: A. M. Ray 课题组建立的基于碱土金属实现的具有 SU(2) 对称性的近藤晶格模型。^[75]

20 世纪末, 基于理查德·费曼开创性思想的量子模拟^[76]逐渐变得火热起来。人们开始研究设计人工、可控的量子系统, 并利用它们来模拟多体系统, 以解决材料物理学和其他现代量子科学分支中的棘手问题。冷原子研究最初旨在揭示由量子统计引起的单粒子相干效应, 但该领域迅速扩大并朝着研究原子相互作用的方向发展, 又由于相互作用的简单性和可调节性, 冷原子逐渐成为了一个可以在无缺陷环境中模拟强相关电子材料等物质的强大系统^[77-78]。超冷原子系统可以控制大量的粒子, 所以特别适合于研究多体行为, 如量子相变和临界现象。1988 年, Jaksch 等人利用被困在晶格势中的超冷原子准确地实现了 Hubbard 模型^[79]。2002 年, 哈佛大学的 Greiner 等人在 Bose-Hubbard 模型的实验中观察到了超流体到 Mott 绝缘体的转变^[80], 2017 年其又在简并费米气体二维光晶格中观察到了 Fermi-Hubbard 反铁磁态^[81]。

现如今, 超冷原子作为模型系统用来研究凝聚态哈密顿量的巨大能力已经得到广泛认可。在过去的十年中, 具有较为复杂内部能级结构的碱土(类)金属原子的各种同位素已被引入量子简并态^[82-88]。碱土(类)原子处于电子角动量为零的时钟态 (1S_0 和 3P_0) 时, 由于电子轨道自由度和核自旋自由度之间的强解耦, 预计会表现出独立于核自旋 (I) 的原子碰撞^[89-90]。这一性质直接导致了相互作用物理的双轨道 $SU(N)$ 对称性^[75,91-93]。该对称性以及它们作为理想的时间保持器和量子信息处理器^[94-96]的潜力和应用, 使碱土原子成为研究高能晶格规范理论^[97]的独特平台, 用于测试描述过渡金属氧化物的标志性轨道模型, 重费米子化合物, 自旋液相^[98], 以及外来拓扑相的观察^[93,99]。这些目标的进展包括钙^[100]以及锶和镱的所有稳定同位素^[101-102]的量子简并气体的生成, 通过光学 Stern-Gerlach 方法成像单个自旋组件的能力^[103], 以及控制与光学 Feshbach 共振的相互作用的方法^[102,104-105]。

总而言之, 碱土(类)原子构成的超冷原子系统为探索多体相互作用现象, $SU(N)$ 对称性^[29,88]和自旋轨道耦合提供了极好的平台。图1.4展示了 A. M. Ray 课题组建立的基于碱土金属的具有 $SU(2)$ 对称性的近藤晶格模型^[75]。

1.2 结构光场

光与原子相互作用是冷原子物理发展的基础, 光场的振幅, 偏振, 相位以及相干性与原子的囚禁和内态调控密切相关, 越来越多的人开始关注结构光场和超冷原子的相

图 1.5: 拉盖尔高斯光束形成的柱形和环形光晶格。^[111]

相互作用，企图利用其发现并探索新的物理机制和现象。随着冷原子技术的快速发展，人们已经可以将原子冷却至量子基态，而具有高度可控的幅度、相位、偏振和相干度的结构光束则为推进冷原子的研究提供了新的机会^[106]，主要体现在对原子运动的控制，量子气体的量子态操纵和物质波模拟三个方面。

控制原子运动的典型应用就是光阱。利用中空的结构光场可以构建蓝失谐光阱，实现光学偶极子的蓝失谐捕获^[107]，也可利用全息结构或使用锥形折射的激光来实现新型原子光阱^[108-110]。这些陷阱的优点是光子散射和寄生退相干以及加热效应都很小。由于结构光场高度可控，所以它搭建的光阱参数也是灵活多变，高度可控，可以用来调谐阱与原子的相互作用。例如，2016年，Mateusz 等人利用具有轨道角动量的拉盖尔高斯光束对射形成的光晶格对量子霍尔效应进行了理论研究^[111]，光晶格结构如图1.5所示。

量子简并气体的量子态操纵也可以利用结构光场实现。在文献 [112-113] 中，拉盖

尔-高斯光束携带的轨道角动量 (Orbital Angular Momentum, OAM) 与超冷原子的相互作用, 用于驱动 BEC 中基态原子的不同塞曼子能级之间的拉曼跃迁。在拉曼跃迁期间, 自旋守恒, OAM 以及原子场动力学使得结构光场能够设计自旋量 BEC 的波函数。拉曼光束中的光会影响 BEC 中各个自旋态的空间分布以及它们的相对相位。

结构光场还可用于在 BEC 中创建奇特的拓扑状态, 例如自旋单极子、skyrmions、Alice 涡旋状态等^[113]。结构光场和 BEC 实验的结合不仅为原子电子学^[114]和原子光学^[115]打开了大门, 而且为新形式量子模拟、哈密顿量设计以及合成规范场研究提供了新的方法^[116]。通过将奇异光学与原子光学相结合, 可以探索结构光的各个方面。可以类比原子赝自旋 (在布洛赫球上描述) 和光学偏振 (在庞加莱球上描述), 这种类比能够实现原子光学版本的双折射光学元件^[117], 如波片和 q-plate。反过来, 这些原子光学元件能够在原子自旋结构中创建类似于结构光学中偏振奇点的原子类似物。原子光学与传统结构光场不同, 原子可以几乎是静止的并且可以相互作用。这些相互作用会产生许多效应, 包括影响描述系统量子态相关的对称群。此外, 传统光的偏振被投射为正交基 (左右旋基或垂直线性基), 但原子自旋可以提供更大、更丰富的状态空间。因此, 使用原子德布罗意波模拟结构光场状态将允许模拟光偏振和光角动量的高维庞加莱状态, 迄今为止, 这些状态仅在理论上被考虑^[117]。了解这些复杂状态空间的特性对于复杂光场的物理学和 BEC 拓扑结构都是至关重要的。结构光场给原子光学和超冷量子气体研究带来了广泛的实验机会, 可利用其在原子样本中写入复杂的结构并研究它们的演化和相互作用。

近年来, 随着空间光调制器 (Spatial Light Modulator, SLM) 的发展和普及, 新型结构光场发展迅速。接下来我们着重回顾一下具有独特振幅分布和自聚焦能力的圆形艾里光束, 具有相位奇点的涡旋光束, 具有偏振奇点的矢量光束和抗干扰能力强的部分相干光束的研究背景。

涡旋光束

涡旋光束是最为常见, 迄今为止技术最为成熟的结构光场。光涡旋的概念起源于 1989 年, Couillet 等人发现了麦克斯韦-布洛赫方程的涡旋解, 并受到水动力涡旋的启发, 创造了光涡旋的概念^[118]。1992 年, Allen 等人提出近轴传输的涡旋光束携带轨道角动量^[119], 揭示了宏观光学和量子效应之间的联系。目前涡旋光束已经变为实验研究光涡旋的典型工具。涡旋光束的典型特征就是 Hilbert 因子 $\exp(i\ell\theta)$, 例如拉盖尔-高斯光束。图 1.6 展示了不同拓扑荷数下的涡旋光束的强度, 相位分布和波前^[120]。20 世纪末, 光涡

旋的研究主要集中在建立基础理论和探索基础物理现象,为进一步研究光与物质的相互作用、光的拓扑结构和光的量子性质铺平了道路。21世纪以来,随着操控光涡旋的技术的成熟,光涡旋的应用也迅速拓展开来。人们除了研究涡旋拓扑荷赋予的新的自由度在量子信息方向的应用^[121-123],还开始着手通过实验研究涡旋光束和物质的相互作用。2001年以来,Dholakia的团队将涡旋光束拓展到了光镊领域,陆续通过涡旋光束实现了微粒三维捕获和可控旋转^[124-126]。近年来涡旋光束拓展到冷原子领域^[108-110,113,116-117],正如前面所述,由于其携带轨道角动量和相位奇点,在构建蓝失谐阱和操控超冷原子量子态方向有着得天独厚的优势,同时还有希望构建特殊的原子拓扑态,打开原子光学的大门^[106]。

图 1.6: 不同拓扑荷下的涡旋光束。^[120]

矢量光束

人们对光束偏振的研究一开始主要集中在空间均匀的偏振态,如线性偏振态、椭圆偏振态和圆偏振态。21世纪初,人们对偏振态随空间非均匀分布的矢量光束产生了浓厚兴趣,对此进行了多年的理论和实验研究^[127-129]。矢量光束随空间分布的偏振态可以引发新的效应和现象,扩展光学系统的功能,增强光学系统的能力^[130]。典型案例就是偏振态分布呈柱对称的矢量光束,即所谓的圆柱矢量(Cylindrical Vector, CV)光束。图 1.7展示了标量光场和常见柱矢量光场的场分布和偏振特性^[131]。CV光束在高数值孔径透镜下具有独特的聚焦特性。由于强局域纵向场分量的存在^[132],径向偏振 CV光束可以获得更紧密的焦点^[130,133]。这种效应已经被几个小组通过实验证实^[133-135],并在高分辨率成像、等离子体聚焦和纳米颗粒操纵中得到了应用。最近,许多基于 SLM 和径向

偏振转换器（Radial Polarization Converter, RPC）产生矢量光束的方法被提出，人们感兴趣的矢量场也从圆柱矢量光束拓展到了一些更复杂的光场，如矢量拉盖尔-高斯光束和矢量艾里光束^[136-137]等等。

图 1.7: 标量光场和矢量光场。^[131]

圆形艾里光束

20 世纪 80 年代，Berry 发现艾里函数是 Schödinger 方程的一个解^[138]，从而预言了艾里光束的存在。在过去十年中，由于其独特的无衍射、自弯曲和自修复特性，艾里光束一直是光学领域的一个研究热点^[139-141]。2007 年，有限能量的艾里光束首次在实验室被实现^[142-143]。自此之后，由艾里光束衍生的对称艾里光束^[144-146]、椭圆艾里光束^[147]和圆形艾里光束^[148-151]的产生和传播被详细研究。2010 年，具有独特自聚焦特性的圆形艾里光束 (CAB) 被发现^[148]。图 1.8 展示了圆形艾里光束在初始平面的场分布。为了提高圆形艾里光束和其他类艾里光束的自动聚焦能力，人们进行了大量的工作^[146,149,151]。圆形艾里光束的自聚焦能力在光学微操作和生物医学领域中有着潜在应用价值。近几年，人们将圆形艾里光束拓展到矢量和部分相干领域，产生了一大批具有独特性质的新型光束^[137,152-155]。

图 1.8: 圆形艾里光束初始场分布。

部分相干光束

相干特性和偏振特性是光最重要的两个特征。2003年, Wolf提出了相干与偏振统一理论^[156], 该理论指明相干特性和偏振特性是同一物理现象(光束波动之间的关联)的不同体现。相干和偏振的统计特性可以用 2×2 的交叉谱密度矩阵(Cross-Spectral Density Matrix, CSDM)来表征。部分相干光束因为在光通信中有良好的方向性^[157-158], 且在光学微操作等领域中有着独特的优势而被人们广泛研究。近年来, 得益于液晶调制技术的快速发展, 部分相干光束向特殊光场延展生成了许多具有独特性质的新型光束, 如部分相干暗衍射光束^[159-160]、部分相干涡旋光束^[161-162]、部分相干矢量光束^[163-168]、部分相干圆形艾里光束^[154-155]、部分相干径向偏振的圆形艾里光束^[152]和带有涡旋的部分相干径向偏振的圆形艾里光束^[153]等等。人们对这些光束独特的场分布和偏振相干特性进行了详细地研究。

图 1.9: 部分相干径向偏振圆形艾里光束的自聚焦焦斑。^[152]

1.3 论文结构

本论文是围绕 ^{88}Sr 的冷却囚与禁和结构光场的调控展开研究工作的, 旨在搭建一套基于超冷铯原子的量子模拟及精密测量平台, 并积极探索新型结构光场的新特性及其在冷原子领域的应用前景。论文共分为七章, 结构如下:

第一章对铯原子和结构光场的研究背景进行了简要概述。首先介绍了铯原子在原子光钟, 原子干涉仪和量子模拟领域内的研究历史和现状。然后概述了结构光场的发展历

史，以及其在超冷原子领域内的应用背景和前景。

第二章介绍了铯原子的相关背景知识以及依此制定的冷却方案，深入研究了冷却方案中用到的利用光与原子相互作用实现原子冷却和囚禁的关键技术，包括塞曼减速，磁光阱，偶极势，光晶格。最后还展示了我们用于铯原子冷却的超高真空系统以及根据真空腔镜镀膜参数设计的真空腔周围的光路装置。

第三章描述了铯原子的一级冷却实验——蓝 MOT。首先描述了实验光路和移频方案的设计，然后估算了铯源寿命，差分腔处的原子束流参数，塞曼减速效果等在实现蓝 MOT 过程中至关重要的参数。在得到蓝 MOT 后，探究了再泵浦光和二维冷却对于蓝 MOT 装载的优化作用。通过扫描主激光频率，我们观察到了不同同位素的蓝 MOT 信号。最后对蓝 MOT 中的原子数和原子温度进行了测量和优化。

第四章描述了铯原子的二级冷却实验——红 MOT。首先详细阐述了基于 PDH 锁频的 689nm 主激光器的光路设计和性能参数。之后依次描述了红 MOT 的实验中至关重要的时序控制，磁场控制，频率控制和功率控制方案。最后对红 MOT 中的原子数和原子温度进行了测量。

第五章描述了铯原子在 1064nm 激光形成的一维垂直光晶格中的装载实验。根据第二章介绍的光晶格理论和相关实验参数，我们对实验中远失谐的 1064nm 形成的光晶格的势阱参数进行了计算，并在完成铯原子的一维光晶格实验装载后，测量了光晶格中铯原子的寿命，数目和温度。

第六章描述了我们在新型结构光场方向的工作。阐述了从部分相干圆形艾里光束，部分相干径向偏振圆形艾里光束到带有涡旋的部分相干圆形艾里光束的系统性理论和实验工作。我们首先建立了这些光束的传输模拟和分析的理论模型，之后在实验上生成了这些光束，系统性地研究了这些光束的传输特性，偏振特性和相干特性。最后根据结果对这类光束在光晶格领域内的应用提出了合理展望。

第七章是总结和展望，概述了本论文创新点和所做工作，并在目前搭建的系统基础上总结不足，提出了相应的优化方案，展望了后续可进行的工作。

2 铯原子的特性及其冷却囚禁原理

2.1 铯原子及其冷却方案

2.1.1 铯原子

铯 (Sr), 原子序数 $Z = 38$, 是一种天然的碱土金属元素, 在自然环境中以四种稳定同位素形式存在, ^{84}Sr 、 ^{86}Sr 、 ^{87}Sr 、 ^{88}Sr , 其自然丰度见表2.1。铯本身也可以放射性同位素的形式存在, 放射性铯在衰变时会产生 β 粒子, 最常见的放射性铯是半衰期为 29 年的 ^{90}Sr , 其是在核反应堆或核武器爆炸过程中形成的。新世纪以来, 铯原子在激光冷却和量子精密测量领域流行起来。其原子最外层有两个价电子, 这意味着其能态可分为两类, 一类是总电子自旋 $S = 1$ 的三重态, 另一类是总电子自旋 $S = 0$ 的单态。按照选择定则 $\Delta S = 0$, 单态和三重态之间的跃迁是被禁止的, 但实际上它们是弱允许的, 因为自旋轨道相互作用破坏了自旋对称。这造就了一些线宽比较窄的禁戒跃迁, 如线宽为 7.6kHz 的 $5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^3P_1$ 禁戒跃迁线和线宽约为 1mHz 的 $5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^3P_0$ 双禁戒跃迁线 (同时违反了两条选择定则 $\Delta S = 0$ 和若 $J = 0$, 则 $\Delta J \neq 0$), 它们在原子冷却和精密计量领域意义重大。

表 2.1: 天然铯的同位素 (NIST data).

同位素	相对原子质量	自然丰度	核自旋
^{88}Sr	87.9056143	82.58%	0
^{87}Sr	86.9088793	7.00%	9/2
^{86}Sr	85.9092624	9.86%	0
^{84}Sr	83.913425	0.56%	0

本文的重点是研究 ^{88}Sr 的冷却与囚禁。 ^{88}Sr 是玻色子, 其核自旋为 0, 即总角动量 $J = 0$ 的态没有超精细能级, 因此它对杂散磁场不敏感, 这对于精密测量实验非常重要。同时, ^{88}Sr 基态的碰撞截面非常小, 这意味着原子间碰撞造成的碰撞频移^[169-171]也很小。对外部磁场和碰撞的免疫使 ^{88}Sr 在许多应用中成为了理想的量子传感器。

图2.1是铯原子的能级图，图中我们用 Russel-Saunders 符号 $2S+1L_J$ 表示能态，其中 S 是电子总自旋，值为 0 或 1， L 是电子的总轨道角动量， J 是该能态的总角动量。

图 2.1: 铯原子能级图。

2.1.2 ^{88}Sr 的冷却方案

根据 ^{88}Sr 的能级结构和其跃迁谱线的特性参数，我们利用跃迁谱线 $5s^2 1S_0 \rightarrow 5s5p 1P_1$ 和禁戒跃迁谱线 $5s^2 1S_0 \rightarrow 5s5p 3P_1$ 配合实现铯原子的两级冷却，该冷却方案中用到的具体能级图如图2.2所示。

利用自然线宽为 32MHz 的跃迁谱线 $5s^2 1S_0 \rightarrow 5s5p 1P_1$ 形成的磁光阱 (MOT, Magneto-Optical Trap) 实现一级 Doppler 冷却，可将铯原子冷却至 mK 级别，由于其冷却光是 461nm 的蓝光，所以被人们称作蓝 MOT。从图2.2不难看出，被激发到能级 $5p 1P_1$ 的原子自发辐射后有一定概率通过 $4d 1D_2$ 落在亚稳态 $5p 3P_2$ 和 $5p 3P_1$ 上，其中 $5p 3P_1$ 上的原子可以自由弛豫到基态，但是落在 $5p 3P_2$ 上的原子由于组间跃迁选择定则，无法回落到基态，使得一级冷却无法形成封闭循环，从而造成了蓝 MOT 中冷原子的损失。为了提高一级冷却的效率，我们引入波长为 707nm 和 679nm 的再泵浦光。707nm 再泵浦光将 $5p 3P_2$ 能态上的原子泵浦到 $6s 3S_1$ 态上， $3S_1$ 态上的原子自发辐射后以分支比为 5/9:3/9:1/9 落回三个亚稳态 $3P_2$, $3P_1$, $3P_0$ 上。又因为亚稳态 $3P_0$ 的寿命较长，所

图 2.2: ^{88}Sr 冷却所用到的能级图。

以我们再引入波长为 679nm 的再泵浦光将 $^3\text{P}_0$ 态的原子泵浦到 $6s\ ^3\text{S}_1$ 态。这样在实验中可以使原子持续地落在亚稳态 $^3\text{P}_1$ 上，然后自然弛豫回基态 $5s^2\ ^1\text{S}_0$ ，从而形成封闭的循环，大大提高一级冷却效率。

二级冷却通过自然线宽是 7.6kHz 的禁戒跃迁谱线 $5s^2\ ^1\text{S}_0 \rightarrow 5s5p\ ^3\text{P}_1$ 形成的磁光阱实现，由于冷却光是 689nm 的红光，所以常被人们称作红 MOT。实验中，在一级冷却——蓝 MOT 的基础上，关闭 461nm 的蓝冷却光，切换为 689nm 的红冷却光，配合磁场，频率和光强控制，可将 ^{88}Sr 由温度为 mK 级别的蓝 MOT 进一步冷却到温度为 μK 级别的红 MOT。

此处需要注意的是，按照多普勒冷却极限温度 TD 和反冲温度 TR 的计算公式：

$$TD = \frac{\hbar\Gamma}{2k_B}, \quad (2-1a)$$

$$TR = \frac{\hbar^2 k_L^2}{k_B m}, \quad (2-1b)$$

式中 \hbar 是约化普朗克常数， k_B 是玻尔兹曼常数， Γ 是自发辐射率， m 是铯原子质量， k_L 是激光波矢。利用上式不难得到，一级冷却的多普勒冷却极限温度为 $TD_{461} = 768\mu\text{K}$ ，反冲温度为 $TR_{461} = 1.03\mu\text{K}$ ，二级冷却的多普勒冷却极限温度为 $TD_{689} = 180\text{nK}$ ，反冲温度为 $TR_{689} = 460\text{nK}$ 。然而由于强磁场打破激发态 $^1\text{P}_1$ 和 $^3\text{P}_1$ 的塞曼能级的能量简并，抑制了亚多普勒冷却机制，加上磁光阱中原子密度较高，冷原子云自发辐射的共振光子会对原子有加热作用，所以实验中蓝 MOT 的温度约为 3mK，红 MOT 的温度约为

1.3 μ K。为了方便，我们将跃迁谱线 $5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^1P_1$ 和 $5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^3P_1$ 的相关参数陈列在表2.2中。

表 2.2: 跃迁谱线 $5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^1P_1$ 和 $5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^3P_1$ 相关参数

物理量	符号	$5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^1P_1$	$5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^3P_1$
波长	λ	461nm	689nm
自发辐射率	Γ	$2.01 \times 10^8\text{s}^{-1}$	$4.6 \times 10^4\text{s}^{-1}$
自然线宽	$\gamma = \Gamma/2\pi$	32MHz	7.6kHz
饱和光强	I_s	42.7mW/cm ²	2.96 μ W/cm ²
多普勒冷却极限温度	TD	768 μ K	180nK
反冲温度	TR	1.03 μ K	460nK

2.2 冷却原理——耗散力

接下来我们需要深入研究铯原子的两级冷却方案中所用的冷却技术及其原理，方便我们设计实验光路。激光冷却原子的物理图像非常简单，如图2.3所示。以二能级原子为例，基态原子因共振而吸收运动方向相反的光子后跃迁到激发态，之后通过向四面八方等概率地自发辐射光子弛豫回基态，从概率统计的角度看整个减速和冷却过程，其实就是原子的动量不断被反向传输的共振光子抵消的过程。静止的原子在光场中所受的力可以写作散射力和偶极力之和。与偶极力不同，散射力不是保守力，可以耗散掉原子的动能，在激光冷却原子过程中起着关键作用。散射力 F_{scat} 可以写作：

$$F_{\text{scat}} = \hbar k_L \Gamma_{\text{scat}} = \hbar k_L \frac{\Gamma}{2} \frac{\Omega_R^2/2}{\delta^2 + \Gamma^2/4 + \Omega_R^2/2}, \quad (2-2)$$

式中 Γ_{scat} 是下能级向上能级跃迁的稳态跃迁概率， Γ 是激发态能级的自发辐射率， $\delta = \omega_L - \omega_a$ 是激光角频率 ω_L 与共振光子角频率 ω_a 之间的失谐。 $\Omega_R = \mathbf{d} \cdot \mathbf{E}/\hbar$ 是拉比频率， \mathbf{d} 是偶极矩， \mathbf{E} 是外场振幅矢量。我们引入饱和光强 I_s 和饱和因子 s ：

$$s = \frac{I}{I_s} = \frac{2\Omega_R^2}{\Gamma^2}, \quad (2-3a)$$

图 2.3: 激光冷却原子的物理图像。

$$I_s = \frac{\hbar\omega_a^3\Gamma}{12n\pi c^2} = \frac{\pi hc\Gamma}{3\lambda^3}, \quad (2-3b)$$

式中, $n = 1$ 是介质折射率, c 是真空光速, λ 是共振光子的波长, h 是普朗克常数。公式 2-2 可以重新写作饱和因子 s 的函数:

$$F_{\text{scat}} = \frac{\Gamma}{2} \frac{s\hbar k_L}{1 + s + 4\delta^2/\Gamma^2}. \quad (2-4)$$

运动的二能级原子在光场中受到的散射力, 可以通过引入多普勒频移得到, 只需将公式 2-2 中的失谐 δ 改写作 $\delta = \omega_L - \omega_a - \vec{k}_L \cdot \vec{v}$ 。

接下来我们考虑实验中的真实情况, 铯炉中固态铯的温度需达到 480°C 才可获得稳定的铯原子束。因为原子束是一维, 我们不妨设原子束流方向为 x 正方向, 因此温度为 T 的原子束流速度 v_x 满足一维的麦克斯韦速度分布律:

$$f(v_x)dv_x = \frac{1}{v_0\sqrt{\pi}} \exp\left(-\frac{v_x^2}{v_0^2}\right) dv_x, \quad (2-5)$$

式中 $f(v_x)dv_x$ 则代表了速度在 v_x 和 dv_x 之间的原子数, $v_0 = \sqrt{2k_B T/m} = \sqrt{2RT/M}$ 是最可几速率, 其中 R 是气体常量, T 是热力学温度, m 是一个原子的质量, M 是摩尔质量。温度为 500°C 的铯原子束的最可几速率为 $v_0 = 383\text{m/s}$, 这样速度的原子无法被磁光阱直接捕获, 所以接下来我们首先介绍对原子束进行预减速的方法——塞曼减速。

2.2.1 塞曼减速

原子在外加磁场 B 中发生塞曼分裂, 外加磁场造成的塞曼子能级的频移可以表示为^[172-173]:

$$\Delta E = \hbar\Delta\omega = (g_J^e M_J^e - g_J^g M_J^g)\mu_B B = \Delta(g_J M_J)\mu_B B \quad (2-6)$$

式中 g_J 是朗德 g 因子, 与能态相关, μ_B 是玻尔磁子, M_J 磁子能级的磁量子数, 上标 e 和 g 分别代表激发态和基态。不妨设原子的初速度为 v_i , 且在塞曼减速器中被均匀减

图 2.4: 塞曼减速机制示意图。

图 2.5: 塞曼减速线圈实物图。

速，加速度大小为 a ，则其速度可写作：

$$v(x) = v_i \sqrt{1 - \frac{2ax}{v_i^2}}. \quad (2-7)$$

考虑到多普勒效应，若要保持持续有效的减速，激光的角频率需满足：

$$\omega_L(x) = \omega_a - k_L \cdot v(x) + \Delta(g_J M_J) \mu_B B / \hbar \quad (2-8)$$

然而事实上，实验中更多的是塞曼减速光频率固定，利用梯度绕法的直流线圈产生随 x 变化的磁场，使公式2-8成立。此时磁场需满足：

$$B(x) = \frac{\hbar k_L v_i}{\Delta(g_J M_J) \mu_B} \sqrt{1 - \frac{2ax}{v_i^2}} + \frac{\hbar(\omega_L - \omega_a)}{\Delta(g_J M_J) \mu_B}. \quad (2-9)$$

图2.4展示了塞曼减速机制的原理，线圈分为正向线圈和反向线圈，分别通正向和反向直流即可按照设计需求产生轴向磁场，使运动原子的共振频率因塞曼分裂而随着速度的降低而改变，以补偿多普勒频移的变化，从而维持有效的减速。图2.5是塞曼减速器的实物图，其产生的磁场如图2.6所示。我们的塞曼减速光相对原子负失谐，所以公

图 2.6: 塞曼减速器产生的磁场。

式2-9中的偏置是负值，也就出现了图2.6中 B 小于 0 的情况。反向线圈的作用是实现磁场负偏置的同时，尽可能抵消正向线圈在磁光阱中心位置处的残余磁场。负偏置塞曼减速器的优势在于供电电流小，功耗小，且更容易控制。

工作状态正常的塞曼减速器可以将铯原子预减速至 70m/s 的速度以下，此时原子束流方可被后续的磁光阱捕获和囚禁。接下来我们介绍磁光阱的原理。

2.2.2 磁光阱

单用光的散射力可以耗散掉原子的动能，从而达到减速和冷却原子的效果，但无法形成原子阱，即无法提供将原子固定在某一区域的恢复力。然而，通过外加磁场梯度使原子跃迁频率随空间位置变化，然后配合正确的激光偏振，就可以形成原子阱，这类阱被人们称作磁光阱（Magneto-Optical Trap, MOT)^[172-173]。磁光阱的三维结构如图2.7(a)所示，另外图2.7(b)展示了利用 $J = 0 \rightarrow J = 1$ 的跃迁形成的一维磁光阱的工作原理，图中 J 是原子的总角动量， M_J 是原子在外加磁场中塞曼分裂产生的磁子能级。外部磁场由一对亥姆霍兹线圈提供，考虑一维情况，沿 z 方向，有 $B(z) = bz$ ，式中 $b = dB/dz$ 是线性磁场梯度，由此造成的塞曼子能级 M_J 的频移，可表示为：

$$\Delta E(z) = \hbar\Delta\omega = \Delta(g_J M_J)\mu_B B(z) \Rightarrow \omega(z) = \omega_a + \Delta(g_J M_J)\mu_B b z / \hbar \quad (2-10)$$

原子被两束反向传播具有相反圆偏振且负失谐的激光束照射，如图2.7(b)所示。塞曼位移和选择定则导致原子感受到的激光束的辐射力不平衡，从而将原子推回到磁光阱中心。原子在 $z > 0$ 的位置处，激光频率更接近 $\Delta M_J = -1$ 的跃迁，所以会更多地吸收

图 2.7: (a) 三维磁光阱结构;(b) 一维磁光阱原理图。

σ^- 的光子，导致其被激发到 $M_J = -1$ 的能态，从而感受到趋向原点的恢复力；而当原子处在 $z < 0$ 的位置时，激光频率更接近 $\Delta M_J = 1$ 的跃迁，所以会更多地吸收 σ^+ 的光子，导致其被激发到 $M_J = 1$ 的能态，所以感受到的力仍是指向原点的恢复力。考虑到多普勒频移和塞曼能级分裂，原子在磁光阱中受到的合力 F_{MOT} 可以写作：

$$F_{MOT} = F_{scatt}^{\sigma^+}(\delta_+) - F_{scatt}^{\sigma^-}(\delta_-) \simeq -\alpha v - \kappa z \quad (2-11)$$

式中 δ_{\pm} 是随空间变化的激光的频率失谐， α 和 κ 分别代表阻尼系数和弹性系数，有

$$\delta_{\pm} = \omega_L - \vec{k}_L \cdot \vec{v} - \omega(z), \quad (2-12a)$$

$$\alpha = \frac{\hbar k_L^2 \Gamma \Omega_R^2}{(\delta^2 + \Omega_R^2/2 + \Gamma^2/4)^2} (-\delta), \quad (2-12b)$$

$$\kappa = \frac{k_L \Gamma \Omega_R^2 \delta}{(\delta^2 + \Omega_R^2/2 + \Gamma^2/4)^2} \Delta(g_J M_J) \mu_B b = \frac{\Delta(g_J M_J) \mu_B b}{\hbar k_L} \alpha, \quad (2-12c)$$

原子在磁光阱中经历过阻尼谐振运动^[172-173]，运动方程可写作：

$$\ddot{z} + \frac{\alpha}{m} \dot{z} + \frac{\kappa}{m} z = 0. \quad (2-13)$$

上述一维情况很容易就可以扩展到三维，只需要在三个垂直方向上施加特定偏振的对射激光，并利用亥姆霍兹线圈对提供随空间位置变化的磁场，如图2.7(a)所示。需要注意的是，由于麦克斯韦方程 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ ，所以径向磁场梯度是 z 方向磁场梯度的一半，即：

$$\frac{dB_x}{dx} = \frac{dB_y}{dy} = -\frac{1}{2} \frac{dB_z}{dz}. \quad (2-14)$$

图 2.8: MOT 的反亥姆霍兹线圈产生的磁场分布。

图2.8展示了我们实验中所用反亥姆霍兹线圈对产生的磁场分布，电流为 4.066A，两线圈间距 56mm，此数值是我们根据真空腔体参数计算的两线圈最终间距，测量数据时，线圈对还未安装到真空腔体上。图2.9展示了 MOT 的反亥姆霍兹线圈对装配实物图。这种结构的磁光阱鲁棒性非常好，不会过度依赖于平衡光束、圆偏振纯度和激光频率。冷却光的半径 r 可以用来估算磁光阱的捕获速度^[173] v_c^{MOT} :

$$(v_c^{MOT})^2 = 2ra_{eff}, \quad (2-15)$$

式中 a_{eff} 是原子减速过程中的有效加速度，可表示为：

$$a_{eff} = \frac{\Gamma \hbar k_L}{8 m}, \quad (2-16)$$

将公式2-16代入公式2-15，可以得到磁光阱的捕获速度为：

$$v_c^{MOT} = \sqrt{\frac{\hbar k_L \Gamma}{m} \frac{r}{4}}. \quad (2-17)$$

结合表2.2中参数，当冷却光半径为 $r = 8\text{mm}$ 时，蓝 MOT 的捕获速度是 $v_c^{BMOT} = 62.91\text{m/s}$ ，红 MOT 的捕获速度是 $v_c^{RMOT} = 0.78\text{m/s}$ 。这说明了搭建两级冷却平台对于铯原子冷却和囚禁的必要性，因为红 MOT 虽然理论温度极限更低，但捕获速度太小，无法直接从经过塞曼减速后的原子束中捕获原子，所以我们要通过蓝 MOT 将原子温度进一步预冷至 3mK，对应原子速率 0.53m/s，然后原子转移到红 MOT 中。

图 2.9: MOT 的反亥姆霍兹线圈装配实物图。

一般而言，磁光阱中原子温度高于没有磁阱的光学黏团中的原子温度，主要有两个原因，第一，由于强磁场打破塞曼能级的能量简并，所以抑制了亚多普勒冷却机制；其次，磁光阱中原子密度较高，原子会吸收由密集的冷原子云自发辐射的共振光子，造成加热后果。通常磁光阱技术被用来从经过塞曼减速的原子束中收集冷原子，然后进行进一步的实验，如光晶格。接下来我们便介绍光和晶格相关的偶极理论。

2.3 偶极理论

2.3.1 偶极势

光与原子的相互作用除了用于减速和冷却原子的散射力外，还存在另外一种可用于囚禁原子的保守力——偶极力，其可以写作偶极势的梯度，即 $F = -\nabla U$ 。以二能级原子为例，当其处于振幅为 E_0 的外电场中，且 $|\omega_L - \omega_a| \gg \Gamma$ 时，原子对光子的吸收可以忽略不计，此时原子能级会发生移动，这就是著名的 ac-Stark 效应。由 ac-Stark 效应造成的能级移动就是偶极势，可以写作^[169,174]：

$$U = \hbar\Delta\omega = \frac{\hbar\Omega_R^2}{4\delta} = \frac{E_0^2}{4\hbar} \frac{|d|^2}{\omega_L - \omega_a}, \quad (2-18)$$

式中 $\delta = \omega_L - \omega_a$ 是激光相对于原子的失谐量， d 是偶极跃迁矩阵元， $\Omega_R = dE_0/\hbar$ 是拉比频率，上式满足 $\delta \gg \Omega_R$ 的前提假设。值得注意的是公式2-18来源于旋波近似后的哈密顿量，在近共振的情况下，旋波近似适用，但是在远失谐情况下，需要考虑被忽略项

的贡献，考虑之后，ac-Stark 频移写作：

$$\Delta\omega = -\frac{E_0^2|d|^2}{4\hbar^2} \left(\frac{1}{\omega_a - \omega_L} + \frac{1}{\omega_a + \omega_L} \right) = -\frac{E_0^2}{4\hbar} \left(\frac{2|d|^2}{\hbar} \frac{\omega_a}{\omega_a^2 - \omega_L^2} \right), \quad (2-19)$$

该式右侧括号内的表达式就是原子极化率 α 的表达式。

2.3.2 原子极化率

接下来我们将上述偶极势的结果推广到多能级原子的远失谐偶极阱中。假设我们所考虑的偶极势也就是能级移动都是针对基态 $|g\rangle$ ，所有和基态偶极耦合的激发态（即偶极跃迁允许的激发态）用求和角标 $|k\rangle$ 表示，则基态的原子极化率和 ac-Stark 频移可以写作：

$$\alpha_g = \frac{2}{\hbar} \sum_k |d_{gk}|^2 \frac{\omega_{gk}}{\omega_{gk}^2 - \omega_L^2}, \quad (2-20)$$

$$\Delta\omega_g = -\frac{1}{4\hbar} \alpha_g E_0^2 \quad (2-21)$$

式中 ω_{gk} 表示基态 $|g\rangle$ 到激发态 $|k\rangle$ 的跃迁角频率， d_{gk} 表示相应的偶极跃迁矩阵元， $\Delta\omega_g$ 表示基态 $|g\rangle$ 的 ac-Stark 频移。 ω_{gk} 可以通过查询原子数据获得，所以我们的核心是计算偶极跃迁矩阵元 d_{gk} 。根据文献 [174]， d_{gk} 可以写作：

$$|d_{gk}|^2 = \Phi_{J_g J_k} \Phi_{m_g m_k} |d_{L_g L_k}|^2, \quad (2-22)$$

(J, L, S, m) 是描述态的量子数， $d_{L_g L_k}$ 是态 $|L_g S_g\rangle$ 和 $|L_k S_k\rangle$ 间的电偶极矩， $\Phi_{J_g J_k}$ 是态 $|J_g L_g S_g\rangle$ 和 $|J_k L_k S_k\rangle$ 间的归一化分支比，可用 $6-j$ 符号写出， $\Phi_{m_g m_k}$ 是归一化磁子能级分支比，可用 $3-j$ 符号写出：

$$\Phi_{J_g J_k} = (2J_g + 1)(2L_k + 1) \left\{ \begin{matrix} L_g & J_g & S_g \\ J_k & L_k & 1 \end{matrix} \right\}^2, \quad (2-23)$$

$$\Phi_{m_g m_k} = (2J_k + 1) \left(\begin{matrix} J_g & 1 & J_k \\ -m_g & i & m_k \end{matrix} \right)^2, \quad (2-24)$$

$$|d_{L_g L_k}|^2 = \frac{6\pi\epsilon_0\hbar c^3}{2\omega_{cm}^3} \Gamma_{L_g L_k}, \quad (2-25)$$

$$\omega_{cm}^3 = \sum_{J_g} \Phi_{J_g J_k} \omega_{J_g J_k}, \quad (2-26)$$

式中 ϵ_0 是真空介电常数, c 是真空光速, $\Gamma_{L_g L_k}$ 是基态到激发态的自发辐射率, ω_{cm} 是加权平均的跃迁角频率。 i 代表了构成偶极阱的激光的偏振, $i = 0, +1, -1$ 分别代表线偏, 左旋圆偏, 右旋圆偏。

利用公式2-20到公式2-26计算相应能级极化率的核心就是从文献中查找相应的跃迁数据。理论上, 所有的高能级激发态对于所求能级的极化率均有贡献, 但现实中我们无法找到所有高能级激发态的跃迁数据, 因此我们选取了 $n \leq 10$ 作为求和限制来进行估算。这是一个比较好的近似条件, 因为高激发态对原子极化率的贡献按 $1/[\omega_{gk}^2(\omega_{gk}^2 - \omega_L^2)]$ 规律减小。同时我们还忽略了对静态极化率 ($\omega_L \rightarrow 0$) 有很大贡献的连续态。详细的相关能级跃迁数据列在附录A表A.1中。

接下来我们以 ^{88}Sr 的基态 $5s^2\ ^1S_0$ 为例, 计算处于该能级的原子的极化率。基态 1S_0 的量子数 (J_g, L_g, S_g) 为 (0, 0, 0), $J = 0$ 意味着没有塞曼能级, 即 $m_g = 0$, 也就是说满足跃迁条件的激光必须是线偏。结合偶极跃迁规则:

$$\begin{aligned}\Delta S &= 0, \\ \Delta L &= 0, \pm 1, \\ \Delta J &= 0, \pm 1 (\text{除 } J = 0 \rightarrow J = 0),\end{aligned}\tag{2-27}$$

和 $3 - j$ 和 $6 - j$ 符号的基本性质, 我们不难发现基态 1S_0 只能耦合跃迁到量子数为 (1, 1, 0) 的激发态 1P_1 , 相应的分支比参数均为 1, 即 $\Phi_{J_g J_k} = 1$, $\Phi_{m_g m_k} = 1$ 。表2.4列出了用来计算铯原子基态 1S_0 的极化率的相关跃迁参数。将表中数据代入公式2-20到公式2-25中, 我们可以得到在不同光波长下的原子极化率, 如图2.10所示, 图中纵轴单位是原子单位 (atomic unit, a. u., $1\text{au} = 4\pi\epsilon_0 a_0^3 = 1.64878 \times 10^{-41}\text{Cm}^2/\text{V}$), a_0 是波尔半径。同时我们可以得到当构成偶极阱的波长为 1064nm 的时候, 铯原子基态 1S_0 的偶极极化率为 234au, 即 $3.86 \times 10^{-39}\text{Cm}^2/\text{V}$ 。

同理, 铯原子能级 $5s5p\ ^3P_0$ 的量子数 (J_g, L_g, S_g) 为 (0, 1, 1), $J = 0$ 意味着没有塞曼能级, 即 $m_g = 0$ 。根据偶极跃迁规则, 可跃迁至上能级 3S_1 , 3P_1 和 3D_1 , 相应的磁量子数分支比 $\Phi_{m_g m_k} = 1$, 角动量分支比 $\Phi_{J_g J_k}$ 分别为 1/9, 1/3 和 5/9。计算 $5s5p\ ^3P_0$ 能级的极化率相关参数列在表2.6中。为了计算表中的 ω_{cm} 参数, 我们首先得根据公式2-23计算相应上能级自发辐射到 3P_0 , 3P_1 和 3P_2 的分支比, 结果如表2.5所示。以跃迁 $5s5p\ ^3P_0 \rightarrow 5s6s\ ^3S_1$ 为例, 首先查附录A表A.1可知, $5s5p$ 的 3P_0 , 3P_1 和 3P_2 跃迁至 $5s6s\ ^3S_1$ 的跃迁角频率分别为 $2.77 \times 10^{15}\text{Hz}$, $2.74 \times 10^{15}\text{Hz}$ 和 $2.66 \times 10^{15}\text{Hz}$, 结合

表2.5中相应的跃迁分支比，代入公式2-26可以得到该跃迁的 ω_{cm} ：

$$\omega_{cm} = \left(2.77^3 \times \frac{1}{9} + 2.74^3 \times \frac{1}{3} + 2.66 \times \frac{5}{9} \right)^{1/3} \times 10^{15} = 2.70 \times 10^{15} \text{Hz}. \quad (2-28)$$

同理可得其它相应跃迁的 ω_{cm} 。将表2.6中数据代入公式2-20到公式2-25中，我们可以得到在不同光波长下能级 $5s5p \ ^3P_0$ 的原子极化率，如图2.11所示。

能级 $5s5p \ ^3P_1$ 的极化率计算更为复杂一些，因为该能级的量子数 (J_g, L_g, S_g) 为 $(1, 1, 1)$ ， $J = 1$ 意味着存在塞曼能级 $m_g = 0, \pm 1$ 。根据偶极跃迁规则，可跃迁至上能级 3S_1 ， 3P_0 ， 3P_1 ， 3P_2 ， 3D_1 和 3D_2 ，但要同时满足磁量子数守恒，所以相应的磁量子数分支比 $\Phi_{m_g m_k}$ 和基态原子的磁量子数与入射光场的偏振 i 相关，表2.7中列出了由公式2-24计算得到的 $m_g = 0; i = \pm 1$ 或 $m_g = \pm 1, i = 0$ 的相关跃迁参数。图2.11展示了不同光波长下能级 $5s5p \ ^3P_1$ 的极化率。

接下来考虑近似条件 $n \leq 10$ 对静态极化率，即当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时的原子极化率的影响。以 1S_0 和 3P_0 为例，若只考虑文中各表所列跃迁数据，那么其静态极化率分别为 191au 和 351au。若考虑电离能阈值以下的所有跃迁贡献，二者的静态极化率分别是 192au 和 455au，这与目前被人们广为接受的 197.2au 和 458.3au 十分接近^[174-175]。不难看出，高能级对 1S_0 的静态极化率影响微乎其微，但是对 3P_0 的静态极化率却有接近 30% 的影响，这是因为对于基态 1S_0 而言，非常强的偶极跃迁 $5s^2 \ ^1S_0 \rightarrow 5s5p \ ^1P_1$ 占据着主导作用。为了后续实验计算方便，我们在表2.3中列出了三个能级在特殊波长下的原子极化率。

表 2.3: 特殊波长下的原子极化率，单位 a. u.。

	$5s5p \ ^1S_0$	$5s5p \ ^3P_0$	$5s5p \ ^3P_1$
461nm	-	-1153	-978
1064nm	234	160	200

表 2.4: 计算铯原子基态 1S_0 的极化率的相关跃迁参数。

基态 $ g\rangle$	激发态 $ k\rangle$	$\omega_{gk}(10^{15}\text{Hz})$	$\Phi_{J_g J_k}$	$\Phi_{m_g m_k}$	$\omega_{cm}(10^{15}\text{Hz})$	$\Gamma_{L_g L_k}(10^6\text{Hz})$
$5s^2\ ^1S_0$	$5s5p\ ^1P_1$	4.087	1	1	4.087	190.7
	$5s6p\ ^1P_1$	6.423			6.423	1.86
	$5s7p\ ^1P_1$	7.328			7.328	4.3
	$4d5p\ ^1P_1$	7.755			7.755	14.5
	$5s8p\ ^1P_1$	7.755			7.755	16.7
	$5s9p\ ^1P_1$	7.998			7.998	11.7
	$5s10p\ ^1P_1$	8.161			8.161	7.6
	$5s11p\ ^1P_1$	8.276			8.276	4.88

表 2.5: 分支比参数。

基态 $ g\rangle$	激发态 $ k\rangle$					
	3S_1	3P_0	3P_1	3P_2	3D_1	3D_2
3P_0	1/9	-	1/3	-	5/9	-
3P_1	1/3	1	1/4	1/4	5/12	3/4
3P_2	5/9	-	5/12	3/4	1/36	1/4
求和	1					

表 2.6: 计算铯原子能级 3P_0 的极化率的相关跃迁参数。

激发态 $ k\rangle$	$\omega_{gk}(10^{15}\text{Hz})$	$\Phi_{J_g J_k}$	$\Phi_{m_g m_k}$	$\omega_{cm}(10^{15}\text{Hz})$	$\Gamma_{L_g L_k}(10^6\text{Hz})$
$5s6s\ ^3S_1$	2.77	1/9	1	2.70	75.4
$5s7s\ ^3S_1$	4.35	1/9	1	4.28	17.5
$5s8s\ ^3S_1$	4.98	1/9	1	4.91	8.22
$5s9s\ ^3S_1$	5.30	1/9	1	5.23	4.53
$5s10s\ ^3S_1$	5.48	1/9	1	5.41	2.77
$5p^2\ ^3P_1$	3.96	1/3	1	3.91	127
$5s4d\ ^3D_1$	0.724	5/9	1	0.707	0.345
$5s5d\ ^3D_1$	3.90	5/9	1	3.88	60.9
$5s6d\ ^3D_1$	4.78	5/9	1	4.76	26.7
$5s7d\ ^3D_1$	5.19	5/9	1	5.17	14.2
$5s8d\ ^3D_1$	5.42	5/9	1	5.40	8.51
$5s9d\ ^3D_1$	5.56	5/9	1	5.54	5.51

表 2.7: 计算铯原子能级 3P_1 的极化率的相关跃迁参数。

激发态 $ k\rangle$	$\omega_{gk}(10^{15}\text{Hz})$	$\Phi_{J_g J_k}^a$	$\Phi_{m_g m_k}^a$	$\omega_{cm}(10^{15}\text{Hz})$	$\Gamma_{L_g L_k}(10^6\text{Hz})$
5s6s 3S_1	2.74	1/3	1/2	2.70	85
5s7s 3S_1	4.32	1/3	1/2	4.28	17.5
5s8s 3S_1	4.95	1/3	1/2	4.91	8.22
5s9s 3S_1	5.27	1/3	1/2	5.23	4.52
5s10s 3S_1	5.45	1/3	1/2	5.41	2.77
5p ² 3P_0	3.90	1	0	3.90	127
5p ² 3P_1	3.94	1/4	1/2	3.91	127
5p ² 3P_2	3.99	1/4	1/2	3.93	127
5s4d 3D_1	0.689	5/12	1/2	0.707	0.345
5s4d 3D_2	0.700	3/4	1/2	0.68	0.345
5s5d 3D_1	3.86	5/12	1/2	3.88	61
5s5d 3D_2	3.87	3/4	1/2	3.85	61
5s6d 3D_1	4.75	5/12	1/2	4.76	26.7
5s6d 3D_2	4.75	3/4	1/2	4.73	26.7
5s7d 3D_1	5.16	5/12	1/2	5.17	14.2
5s7d 3D_2	5.16	3/4	1/2	5.14	14.2
5s8d 3D_1	5.38	5/12	1/2	5.40	8.5
5s8d 3D_2	5.38	3/4	1/2	5.36	8.5
5s9d 3D_1	5.52	5/12	1/2	5.54	5.5
5s9d 3D_2	5.52	3/4	1/2	5.50	5.5

^a 本表中的 $\Phi_{J_g J_k}$ 和 $\Phi_{m_g m_k}$ 是以 $m_g = 0; i = \pm 1$ 或 $m_g = \pm 1, i = 0$ 代入公式2-24计算得到的。

图 2.10: 铯原子基态 $1S_0$ 在不同波长下的极化率。

图 2.11: 铯原子基态 $3P_0$ 在不同波长下的原子极化率。

图 2.12: 铯原子 $3P_1$ 在不同波长下的原子极化率。

2.3.3 一维光晶格

目前为止我们求得了铯原子基态的偶极极化率，根据公式2-21，我们需要知道外场的振幅信息才能得到相应的 **ac-Stark** 频移和阱深。实验中光晶格是利用一束聚焦高斯光束和其反射光干涉形成。功率为 P 的高斯光束的电场振幅是径向坐标 r 和传输距离 z 的函数：

$$E(r, z) = \sqrt{\frac{2P}{\pi w_0^2}} \frac{w_0}{w(z)} \exp \left[i\zeta(z) - \frac{r^2}{w^2(z)} - ikz - ik \frac{r^2}{2R(z)} \right]. \quad (2-29)$$

上式中只有束腰半径 w_0 和波长 λ 是独立参数，其它参量定义如下：

$$\text{真空波矢: } k = \frac{2\pi}{\lambda},$$

$$\text{瑞利距离: } z_R = \frac{\pi w_0^2}{\lambda},$$

$$\text{束腰半径: } w(z) = w_0 \sqrt{1 + \left(\frac{z}{z_R} \right)^2},$$

$$\text{曲率半径: } R(z) = z \left[1 + \left(\frac{z_R}{z} \right)^2 \right],$$

$$\text{Gouy 相移: } \zeta(z) = \arctan \left(\frac{z}{z_R} \right).$$

两束对射高斯光干涉形成的光晶格的强度分布为：

$$\begin{aligned} I_{\text{Latt}} &= |E_-(r, z) + E_+(r, z)|^2 \\ &= E_-(r, z)E_+^*(r, z) + E_-^*(r, z)E_+(r, z) + |E_-(r, z)|^2 + |E_+(r, z)|^2 \\ &= \frac{8P}{\pi w_0^2} \left(\frac{w_0}{w(z)} \right)^2 \exp \left(-\frac{2r^2}{w^2(z)} \right) \cos^2 \left(kz - \frac{kr^2}{2R(z)} - 2\zeta(z) \right). \end{aligned} \quad (2-30)$$

当 $z \ll z_R, r \simeq 0, z \simeq 0$ 时，**Gouy** 相移和与波面曲率相关的相位因子可以忽略不计。又因光强分布 I 和振幅分布 E_0 的关系如下：

$$I = \frac{cn\epsilon_0 E_0^2}{2}, \quad (2-31)$$

式中 c 是真空光速， ϵ_0 是真空介电常数。若假定折射率 $n = 1$ ，那么公式2-21中的 E_0^2 可写作：

$$E_0^2(r, z) = \frac{2I_{\text{Latt}}}{c\epsilon_0} = \frac{16P}{c\epsilon_0\pi w_0^2} \left(\frac{w_0}{w(z)} \right)^2 \exp \left(-\frac{2r^2}{w^2(z)} \right) \cos^2(kz). \quad (2-32)$$

将上式带入公式2-21，可以得到基态原子的光晶格势：

$$U_{\text{Latt}}(r, z) = \hbar\Delta\omega_g = -\frac{1}{4}\alpha_g E_0^2 = -\alpha_g \frac{4P}{c\epsilon_0\pi w_0^2} \left(\frac{w_0}{w(z)}\right)^2 \exp\left(-\frac{2r^2}{w^2(z)}\right) \cos^2(kz). \quad (2-33)$$

当 $(r, z) \rightarrow (0, 0)$ 时，上式可近似写作：

$$U_{\text{Latt}}(r, z) \simeq U_{\text{depth}} \cos^2(kz) \left[-1 + 2\left(\frac{r}{w_0}\right)^2 + \left(\frac{z}{z_R}\right)^2\right], \quad (2-34)$$

式中 U_{depth} 是光晶格阱深：

$$U_{\text{depth}} = \alpha_g \frac{4P}{c\epsilon_0\pi w_0^2}. \quad (2-35)$$

从上式中不难看出，在波长确定后，光晶格的阱深和单束高斯光功率 P 成正比，和光束的束腰半径 w_0 成平方反比。阱深的单位可以表示为温度 $U_{\text{depth}}/k_B/k_B$ (k_B 为玻尔兹曼常数)，也可表示为反冲能量 U/E_r ($E_r = (\hbar k)^2/2m$)。同时，我们可以看出晶格的每一个位置可以近似为一个谐波势阱，在 $z \approx r \approx 0$ 处，其横向囚禁频率 ν_r 和纵向囚禁频率 ν_z 分别为^[169]：

$$\nu_r = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{M} \left(\frac{\delta^2 U_{\text{Latt}}(r, z)}{\delta^2}\right)} = \frac{1}{2\pi w_0^2} \sqrt{\frac{16\alpha_g P}{c\epsilon_0\pi M}}, \quad (2-36)$$

$$\nu_z = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{M} \left(\frac{\delta^2 U_{\text{Latt}}(r, z)}{\delta z^2}\right)} = \frac{1}{2\pi w_0 \lambda} \sqrt{\frac{32\pi\alpha_g P}{c\epsilon_0 M}}. \quad (2-37)$$

2.4 实验装置

2.4.1 超高真空系统

真空系统由两级真空组成，如图2.13所示。其中初级真空包括原子炉、二维腔、差分腔等部分，并配有一个 40L/s 的离子泵（接二维冷却腔）和一个 20L/s 的离子泵（接差分腔）维持真空。在差分腔上游的真空规测得极限真空度为 1×10^{-7} Pa。差分腔下游有一个插板阀将初级真空和后面的超高真空（UHV）隔开。超高真空部分首先是一个长 40cm 的塞曼减速管，接着是实验主体三维真空腔，该腔体后续则是一个钛升华泵和一个 70L/s 的离子泵。在离子泵维持下，超高真空部分可达 2×10^{-9} Pa 的真空度。超高真空环境可以有效减少背景杂质气体对铯原子的碰撞散射，从而满足我们对超冷铯原子气体的真空环境需求。三维真空腔体设计为扁平圆鼓状，上下两个观察窗口采用 CF63 法兰，设计通光直径达 68mm，以满足大数值孔径 (NA) 超分辨显微成像透镜组的需求；

图 2.13: 超高真空系统示意图。

图 2.14: 实验装置实物图。

侧面开 12 个 CF35 的标准观察窗作为冷却激光和光晶格激光的入口。图 2.14 展示了我们系统的实物图，外围包含了部分实验光路。

2.4.2 MOT 区光路

制备超冷铯原子样品的实验在十二边形的超高真空腔内进行，因此所有用于冷却、囚禁和探测原子的激光束都必须穿过真空腔中心——冷原子团所在位置。在真空腔室两侧安装了三块大型非磁性蜂窝状光学面包板，承载着用于水平光路的光学元件，如图 2.14 所示。图 2.15 展示了我们按照真空腔镜镀膜参数设计并搭建的围绕真空腔的光学装置布局。

水平光路

大多数光束在水平的 x - y 平面内传播。两束 461nm 的水平 MOT 光束和两束 689nm 的水平 MOT 光束通过光纤整形扩束后通过一个二向色镜（689nm 全透，461nm 全反）进行合束，然后传输到实验台上射入真空腔穿过原子团中心。注意，这四束光在合束前通过了一组二分之一波片和四分之一波片组合，以确保其合束后均具有合适的圆偏。反向传输的水平 MOT 光束，由四分之一波片配合宽带 0° 反射镜提供。四分之一波片确保反射光束具有合适的圆偏。

一束经过扩束的波长为 461nm 的共振蓝光沿 y 方向穿过原子团中心，经过成像透镜组后照射到电子增强型 CCD（Electron Multiplying CCD, EMCCD, Andor iXon 897）上，用于吸收成像。图 2.15 中省略了部分用于成像的透镜组。

波长为 679nm 和 707nm 的两束再泵浦光利用偏振分束器合束后，再经过扩束，最后传到实验台上，以与 x 轴成 -60° 的方向射入真空腔，穿过原子团。塞曼减速光（ZS）则是从真空系统最右侧，逆着 x 方向穿过真空腔，射入塞曼减速器。另外在与 x 轴成 -150° 的一个窗口，我们安装了一套荧光收集装置，用于监测 MOT 中原子团的荧光信号。

竖直光路

竖直方向上所有激光束均沿垂直轴进入真空腔。首先具有合适圆偏的波长分别为 461nm 和 689nm 的竖直 MOT 光束先利用一个二向色镜合束，合束后再利用长波通反射镜与波长为 1064nm 的晶格光合束，之后一同射入真空腔，穿过原子团。真空腔上方的光路也是先利用长波通反射镜将 MOT 光束和晶格光束分离开，反射的 MOT 光束通过

图 2.15: 围绕真空腔的光学装置示意图。

一个宽带四分之一波片和 0° 反射镜组合形成原路返回的 MOT 光束，透射的晶格光束则通过一个透镜和 0° 反射镜组合形成反向传输的晶格光束。晶格光路的具体参数细节请看第五章图 5.1。

实验系统的外围光路请参考后续章节内容，蓝光系统和再泵浦光系统参考第三章图 3.4 和图 3.5，红光系统参考第四章图 4.14。

2.5 本章小结

本章首先介绍了铯原子的相关背景知识并依此制定了基于跃迁谱线 $5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^1P_1$ 和禁戒跃迁谱线 $5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^3P_1$ 的两级冷却方案，然后深入研究了利用光与原子相互作用实现原子冷却和囚禁的基本方法及其原理，包括塞曼减速，磁光阱，偶极势和一维光晶格。最后展示了我们用于铯原子冷却的超高真空系统和真空腔附近的光路装置。

3 一级冷却——蓝 MOT

跃迁谱线 $5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^1P_1$ 的饱和光强为 $I_s = 42\text{ mW/cm}^2$ ，为了达到高效的一级冷却，我们需要为磁光阱和塞曼减速提供高功率的光源。为了获得足够的功率，我们用四个激光二极管 (Nichia, NDB4216) 搭建了四台激光器，每台均可独立出射 100mW 左右的 461nm 激光，其中一台用作主激光，其余三台作为注入锁定的从激光器，共同配合实现铯原子的一级冷却——蓝 MOT。实验中所有移频都是通过声光调制器 (Acousto-optical Modulator, AOM) 实现的。

3.1 蓝光系统

主激光

461nm 主激光是 Littrow 结构的外腔式半导体激光器，在 102mA 的驱动电流下可输出 90mW 的 461nm 的激光。如图 3.4 所示，主激光在经过光隔离器后被五组半波片-偏振分束器组合分为六份，分别用作横向谱锁频光，二维冷却的种子光，塞曼减速的种子光，磁光阱冷却的种子光以及吸收成像的探测光，最后还有一小部分功率耦合进波长计用于监测主激光波长。

首先要通过横向谱对主激光进行频率锁定。主激光分出一束非常细的光束，两次经过 AOM1 (Double-Pass) 频率蓝移 123MHz 后，射入二维腔，垂直穿过原子束，最后被一个光电管 (PD, Photodetector) 收集，如图 3.1(a) 所示。锁频光的功率约为 $20\mu\text{W}$ 。原子束的横向吸收谱可以通过扫描主激光频率获得，图 3.1(b) 展示了炉温为 600°C 时，光电管采集到的横向吸收谱，红色为压电陶瓷的扫描电压信号，蓝色为横向吸收谱信号，两个峰值分别为 ^{88}Sr 和 ^{86}Sr 的吸收峰。图 3.2 展示了炉温为 525°C 下，差分腔后原子束的横向谱。横坐标利用 ^{88}Sr 和 ^{86}Sr 的共振峰间隔 124.8MHz 重新定标，由原来的扫描时间变为频率失谐量 (^{88}Sr 的共振峰作为零点)。从图中不难看出， ^{88}Sr 的吸收峰的半高全宽约为 59MHz，是谱线 $5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^1P_1$ 的自然线宽 32MHz 的两倍。另外从横向谱数据也可以得到差分腔后原子束流的横向速度最大约为 $\delta v_{\max} = 46\text{m/s}$ 。

实验中我们将光电管采集的横向谱反馈回主激光电源的频率锁定模块，从而将主激

图 3.1: 横向吸收谱 (a) 装置结构图, (b) 信号。

图 3.2: 炉温 525°C 下, 差分腔后原子束的横向谱。

光锁定在相对 $^{88}\text{Sr } 5s^2 \ ^1\text{S}_0 \rightarrow 5s5p \ ^1\text{P}_1$ 共振谱线红失谐 123MHz 处。注意, 我们的原子炉正常工作温度是 500°C, 所以吸收谱信号强度远小于图 3.1(b) 中所示, 真实锁频信号如图 3.3 所示, 青色曲线是扫描电压信号, 周期为 475ms, 峰峰值为 $V_{pp} = 6.8\text{V}$, 黄色曲线是吸收谱信号, 其峰峰值 $V_{pp} = 3\text{mV}$, 粉色曲线是锁频模块处理后得到的误差信号, 峰峰值 $V_{pp} = 75\text{mV}$ 。另外当我们用主激光作探测光时, 需利用 AOM5 将其频率移至共振处, 同时 AOM5 也有利于我们对探测光实现快速关断, 进行时序控制。

从激光

为了能够获得足够的功率, 我们在实验中共利用 NDB4216 激光二极管搭建了三台无外腔的半导体激光器, 其均是通过开侧窗的光隔离器实现注入锁定, 即种子光通过光隔离器的侧窗反向传播, 照射到激光二极管上, 当种子光的功率和角度达到耦合条件时, 从激光器在特定的电流驱动下, 出射光的频率、偏振与种子光保持一致, 从而实现光放

图 3.3: 横向谱锁频的扫描电压 (青色), 吸收谱信号 (黄色) 和误差信号 (粉色)。

大, 该电流值也称作注入点。

从激光 1 号是 MOT 冷却光光源, 其利用注入锁定实现光放大后, 依次经过光隔离器和 AOM2, AOM2 的作用有两点, 一是移频, 将光频率移动到共振谱线负失谐 38MHz 处, 二是实现蓝光的快速关断 (关断时间约为 200ns), 便于我们后续实现二级冷却过程中的红蓝光切换。通过 AOM2 后, 光束被分作两部分, 其中小功率部分被耦合进法布里-珀罗标准具 (F-P 标准具), 用来实时观测注入锁定状态。剩余全部功率经过光纤整形扩束后, 分作三束, 配合 0° 反射镜, 形成六束 MOT 冷却光, 为了平衡反射光束和入射光束的功率密度, 我们调节 MOT 光束在传播过程中微微会聚。实验中蓝 MOT 信号最优时, 六束光的束腰半径约为 8mm, 两束水平冷却光的功率分别为 11.2mW 和 6.6mW, 垂直方向冷却光功率为 1.2mW。三束冷却光功率并不相等, 我们分析其原因是水平分量仍会有部分功率参与塞曼减速。

从激光 2 号是塞曼减速光光源, 因为塞曼光既要求大功率又要求相对共振谱线约 480MHz 的红失谐, 所以我们让其种子光两次经过 AOM3 (Double-Pass) 进行移频后进行注入锁定, 实现光放大。出射的光被分作两部分, 小功率部分被耦合进 F-P 标准具, 用来实时观察注入锁定状态, 剩余全部功率经过扩束后, 再经过一个四分之一波片, 然后与原子束反向射入真空系统, 用来实现塞曼减速。塞曼光功率约为 78mW, 腰斑半径约为 8mm。

从激光 3 号是二维冷却光光源, 种子光经过 AOM4 后, 频率移至偏离共振谱线 -20MHz 处后对从激光 3 进行注入锁定, 注入点为 127.3mA 时, 约产生 100mW 左右的激光, 经过隔离器后, 一小部分功率被耦合进 F-P 腔, 实时观测其注入锁定状态, 剩下

图 3.4: 蓝光系统。

的光均分为四束，每束约 25mW，光斑是长轴约为 15mm，短轴约为 8mm 的椭圆形光斑，在二维腔处对射，实现对原子束的二维冷却。注意，此处之所以没有像 MOT 冷却光一样采用反射镜对射方案，是因为我们发现二维腔的腔镜上有原子沉积，致使 461nm 的光束透过率只有 75%，相较新系统的 99% 大幅度下降，如果采用双光束配合 0° 反射镜的方案无法满足功率平衡，所以只能采用四束光束对射的二维冷却方案。

再泵浦光

为了提高一级冷却效率，使得冷却用到的跃迁和自发辐射形成闭环，需要引入 679nm 和 707nm 再泵浦光，分别对应跃迁谱线 $5p\ ^3P_0 \rightarrow 6s\ ^3S_1$ 和 $5p\ ^3P_2 \rightarrow 6s\ ^3S_1$ 。实验中，再泵浦光由两台外腔式半导体激光器输出，光路如图 3.5 所示，679nm 和 707nm 的激光束在利用偏振分束器进行合束后，一小部分功率被耦合进波长计观测波长，剩余的所有功率（679nm 的功率为 3.9mW，707nm 的功率为 18.7mW）扩束为半径约为 5mm 的光斑后进入 MOT 区完成再泵浦。

图 3.5: 再泵浦光路。

3.2 蓝光移频方案

在实现一级冷却——蓝 MOT 中所有的移频都是利用声光调制器 AOM 实现的，具体的移频方案如图 3.6 所示，其中 ν 表示光频， ν_{88} ， ν_{2D} ， ν_{ML} ， ν_{MOT} ， ν_{ZS} 分别代表 $^{88}\text{Sr}\ ^1S_1 \rightarrow ^1P_1$ 谱线的共振频率，二维冷却光频率，主激光频率，MOT 冷却光频率和塞曼减速光频率。 f 表示驱动 AOM 的射频信号， f 的符号取决于 AOM 的衍射级次，即负值代表 -1 级衍射级次，频率红移，反之代表 $+1$ 级衍射级次，频率蓝移。

AOM1 用在主激光横向谱锁定环路中，采用了光束两次经过 AOM 的结构 (Double-Pass)，使移频和光束方向解耦。通过横向谱锁定后，主激光器频率为 $\nu_{ML} = \nu_{88} - 2f_{AOM1}$ 。

图 3.6: 蓝光移频方案, AOM 编号参考图3.4。

AOM1 的中心频率为 80MHz, 带宽为 25MHz, 我们让其工作在 61.5MHz, 即 $f_{AOM1} = 61.5\text{MHz}$ 。

MOT 冷却光的频率由 AOM2 控制, 即 $\nu_{MOT} = \nu_{ML} + f_{AOM2}$, 实验中我们设定 $f_{AOM2} = 86\text{MHz}$, 即在我们的系统中冷却光的最佳频率失谐是 -37MHz 。塞曼减速光由被注入锁定的从激光 2 号提供, 其频率失谐约为 -473MHz , 由种子光 Double-Pass AOM3 决定, 即 $\nu_{ZS} = \nu_{ML} - 2f_{AOM3}$, AOM3 的射频信号由一台商用的信号发生器提供, 频率值约为 175MHz, 实验中可以实时调节该频率来优化蓝 MOT 荧光信号强度。二维冷却光的频率由 AOM4 控制, $\nu_{2D} = \nu_{ML} + f_{AOM4}$, 实验中我们设定 $f_{AOM4} = 103\text{MHz}$, 即二维冷却光的频率失谐为 -20MHz 。探测光因为要与原子谱线共振, 所以通过设定 $f_{AOM5} = 123\text{MHz}$ 将主激光的频率移回到共振谱线处。

注意上述除了 AOM1 和 AOM3 外, 其它的 AOM 在移频的同时还充当快速光开关 (关断时间约为 200ns), 用于后续的二级冷却。

3.3 实验结果讨论

本节中我们主要讨论和分析我们在实现蓝 MOT 过程中测量到的数据, 主要包括镱源寿命估算, 原子束流参数测量, 塞曼减速效果, 蓝 MOT 装载, 二维冷却效果, 再泵浦光的效果, 不同同位素的蓝 MOT 以及蓝 MOT 的原子数目和温度测量。

3.3.1 铯源寿命估算

为了计算铯源的使用寿命，我们首先得计算铯炉通过毛细管喷出的原子束流的通量。查表可知，以帕斯卡为单位，铯的饱和蒸气压可表示^[176]：

$$\log(P) = 5.006 + A + BT^{-1} + C \log(T) + DT^{-3} \quad (3-1)$$

对于铯固体来说， $A = 9.226$ ， $B = -8572$ ， $C = -1.1926$ ， $D = 0$ 。因此在温度处于 298K 到铯的熔点 1042K 范围内时，铯炉内的饱和蒸气压可表示为：

$$\log(P/\text{Pa}) = 14.232 - \frac{8572}{T(\text{K})} - 1.1926 \log(T(\text{K})) \quad (3-2)$$

注意式中压强单位为帕斯卡 Pa，温度单位开尔文 K。铯炉中铯蒸汽的平均速度为：

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}} \quad (3-3)$$

其中 k_B 为玻尔兹曼常数， m 是单个铯原子的质量， R 为气体常数， $\mu = 87.62 \text{ g/mol}$ 为铯的摩尔质量。注意元素的摩尔质量数值上等于其相对原子质量，仅单位不同，摩尔质量单位为 g/mol，相对原子质量的单位为 1。铯炉内的原子密度 n 可由状态方程得出，

$$n = \frac{n_0 N_A}{V} = \frac{P}{k_B T} \quad (3-4)$$

其中 N_A 是阿伏伽德罗常数， n_0 是摩尔数， V 是铯炉的体积。当炉温 $T = 500^\circ\text{C}$ 时，铯炉中铯原子的平均自由程 l 为：

$$l = (\sqrt{2}\pi n \sigma^2)^{-1} \approx 2.59 \text{ cm} \quad (3-5)$$

其中 $\sigma = 4.3 \times 10^{-10} \text{ m}$ 是铯原子的直径。我们系统炉嘴处所用的毛细管参数为长度 $L = 1 \text{ cm}$ ，直径 $a = 200 \mu\text{m}$ ，数量 $N = 75$ 。当铯原子的平均自由程 l 大于毛细管的尺寸 a, L 时，我们可以近似认为体系处于无碰撞环境下，从而估算原子束流通量：

$$\text{Sr}_{\text{flux}} = \frac{2\pi n \bar{v} a^3}{3L} N \approx 2.55 \times 10^{15} \text{ s}^{-1} \quad (3-6)$$

这意味着 5g 铯源在 $T = 500^\circ\text{C}$ 下可连续工作 0.43 年。注意，我们并不清楚我们铯炉中温度探头的准确位置，所以也无法准确得知铯炉内真正的温度，但不影响我们用这种方法对铯炉出射原子束流和铯源的使用寿命进行估算，这只是一种近似方法。当原子穿过差分管后，原子束被进一步准直，横向速度变得很小，示意图如图 3.7 所示，其束流可以通过横向吸收谱较为精确的测得，该方法将在下小节中介绍。

图 3.7: 测量原子束流参数的实验原理图。

3.3.2 差分腔原子束流参数测量

理论模型

差分腔处的原子束流通量可以通过其横向吸收谱的信号进行计算^[177]。在进行数据处理前，我们首先通过光与物质相互作用的机理介绍光在通过原子云时被吸收的规律。由朗伯比尔定律可知，光通过吸收性介质——原子云后，光强变化规律可表示为：

$$I = I_0 e^{-OD} \quad (3-7)$$

其中 I_0 是探测光初始光强， OD (Optical Depth) 是原子云的光学深度，可表示为：

$$OD = \int_0^l \sigma n dz \quad (3-8)$$

其中， z 是沿着探测光方向的位置坐标，垂直于原子束方向（方向定义同图2.15）， l 是原子云沿着探测光方向的几何尺度， σ 是散射截面， n 是原子数密度。对于二能级原子，当探测光近共振且光强远小于饱和光强的时候，散射截面 σ 和失谐量的关系可表述为：

$$\sigma(\delta_0) = \frac{\sigma_0}{1 + \frac{4}{\gamma^2}(\delta_0 + \delta_d)^2} \quad (3-9)$$

δ_0 是相对于共振谱线的失谐，单位是 Hz， γ 是跃迁谱线的自然线宽。共振散射截面只依赖于跃迁波长 λ_0 ，即

$$\sigma_0 = \frac{3\lambda_0^2}{2\pi} \quad (3-10)$$

δ_d 是多普勒频移，因为原子束有一定的发散角，所以沿着探测光方向，有一定的速度分量 v_z ，因此多普勒频移 δ_d 可以写作：

$$\delta_d = -\frac{\vec{k} \cdot \vec{v}}{2\pi} = -\frac{kv_z}{2\pi} = -\frac{v_z}{\lambda} \quad (3-11)$$

此处 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ 是探测光在真空中的波矢，沿 z 方向。考虑到原子并不是以单一速度运动，而是有一定的分布，我们可以将原子数密度写作速度分布的函数：

$$n = \int \frac{dn(v_z)}{dv_z} dv_z = \int \frac{dn(\delta_d)}{d\delta_d} d\delta_d \quad (3-12)$$

由以上公式，我们不难得到原子束的光学深度 OD ：

$$OD(\delta_0) = \sigma_0 D \int \frac{1}{1 + \frac{4}{\gamma^2}(\delta_0 + \delta_d)^2} \frac{dn(\delta_d)}{d\delta_d} d\delta_d \quad (3-13)$$

其中 D 是原子束的直径。我们的探测光很细，远小于原子束的直径，且垂直穿过原子束中心。同时我们也假设原子束密度均匀，因为我们系统中的镊炉通过 75 根毛细管均匀的向外喷射原子。相较跃迁的自然线宽 32MHz，原子束横向速度分布并没有多大改变。因此上式中的洛伦兹函数可近似为 δ 函数，即 $1/\left[1 + \frac{4}{\gamma^2}(\delta_0 + \delta_d)^2\right] \approx \delta(\delta_0 + \delta_d)$ ，同时 δ 函数可移出积分之外，我们得到：

$$OD(\delta_0) = \sigma_0 D \frac{dn(\delta_d)}{d\delta_d} \int \frac{1}{1 + \frac{4}{\gamma^2}(\delta_0 + \delta_d)^2} d\delta_d = \sigma_0 D \frac{dn(\delta_d)}{d\delta_d} \frac{\pi\gamma}{2} \quad (3-14)$$

另外我们可以通过图3.1(a)中的 PD 探测得到归一化光强：

$$\frac{I}{I_0}(\delta_0) = e^{-OD(\delta_0)} \quad (3-15)$$

我们可以通过上式计算光学深度 OD ，然后计算原子密度 n ：

$$n = \frac{2}{\sigma_0 D \pi \gamma} \int OD(\delta_0) d\delta_0 \quad (3-16)$$

原子束流通量可以表示为：

$$\Phi_{Sr} = n \langle v \rangle \frac{\pi D^2}{4} \quad (3-17)$$

此处我们假设原子束纵向速度为玻尔兹曼速度分布的最概然速率 $\langle v \rangle$ 。

数据分析

我们用 Matlab 处理示波器采集到的横向吸收谱信号。首先，我们需要将原始数据中的时间轴转换为频率轴，具体的转换过程是通过横向吸收谱中 ^{88}Sr 和 ^{86}Sr 的吸收峰完成的，二者的共振频率相差 124.8MHz。完成频率定标后，我们去除功率底噪，并完成归一化，从而得到了差分腔内探测光的透过率 $\frac{I}{I_0}$ ，如图3.8所示。

图 3.8: 差分腔内横向吸收谱数据。

图 3.9: 差分腔内，不同炉温下的原子密度。

图 3.10: 二维腔和差分腔内，不同炉温下的原子束流通量。

差分腔处的原子束的原子数密度可以利用图3.8中所展示的归一化透过率来得到。首先根据公式3-15可以得到的光学深度 OD ，其是失谐 δ_0 的函数：

$$OD(\delta_0) = -\ln \frac{I}{I_0} \quad (3-18)$$

然后利用 Matlab 的 `trapz` 函数对得 OD 进行数值积分，最后代入公式3-16，就可以得到差分腔内原子束流的原子密度 n ，不同炉温下的数据如图3.9所示。

将计算出来的原子密度 n 代入公式3-17，我们可以得到不同炉温下，差分腔内的原子束流通量，如图3.10红色三角数据点所示。另外为了对比，图3.10中的蓝色方形数据点展示了利用公式3-6得到的不同炉温下，二维腔内原子束流通量。二者差了 18000 倍，这说明虽然原子束在经过差分管后得到了很好的准直，使其横向吸收谱的线宽主要取决于跃迁谱线线宽，但小孔径的差分管也大大减小了原子束流通量，使得进入我们磁光阱区域的原子数大大降低。

3.3.3 塞曼减速效果

图 3.11: 塞曼减速效果曲线。

实验中我们将 461nm 的探测光分作两束，其中一束垂直穿过蓝 MOT，扫描探测光频率测量 ^{88}Sr 的 MOT 吸收谱，由于随着 PZT 扫描探测光频率，探测光的功率也会发

生线性变化，在数据处理的时候利用线性拟合去除基底斜率可得到如图3.11中蓝色虚线所示的吸收谱线，曲线的极值处，作为零速度的标志。然后另外一束探测光以 120° 夹角与原子束相交，关闭反亥姆霍兹线圈电流使 MOT 冷原子团消失，之后扫描探测光频率，测量荧光信号，得到原子束流的速度包络，如图3.11中红色曲线所示。得到示波器上的吸收信号和速度包络以后，我们需要将示波器横轴时间转化为速度，即实现横轴的重新定标。除了吸收谱线极值作为速度 0 点，我们还需要另外一个点才能完成横坐标的重新定标。塞曼光的失谐为 -502MHz ，对应的波长为 460.862nm ，因为 $\Delta f/f = v/c$ ，我们不难得到，在不开塞曼磁场的情况下，速度包络中凹陷极值对应和塞曼光共振的速度 $v = 231.35\text{m/s}$ 。有了这两个点我们就可以实现横坐标的定标，得到图3.11所示的塞曼减速效果图。

从图3.11中，我们不难得到在炉温为 502.5°C ，塞曼磁场电流为正向 6A，反向 4A 的情况下，初速度为 400m/s 左右的原子大部分被减速到 60m/s 左右，并成功被磁光阱冷却和俘获。

3.3.4 不同同位素的蓝 MOT 及蓝 MOT 装载

图 3.12: 不同同位素的蓝 MOT 荧光信号。

图3.12展示了通过扫描主激光频率得到的锶原子不同同位素的蓝 MOT 荧光信号。另外我们还分析了蓝 MOT 装载的动态过程。假设蓝 MOT 中被囚禁的原子数目 N 满足方程：

$$\frac{dN}{dt} = \varphi_e - \Gamma_l N, \quad (3-19)$$

图 3.13: (a) ^{88}Sr 蓝 MOT 装载曲线; (b) 荧光成像; (c) 吸收成像。

式中 φ_e 是每秒钟能被蓝 MOT 的稳定俘获的原子数, Γ_l 是蓝 MOT 中每秒钟原子损失概率。当 $\varphi_e = \Gamma_l N$, 即二者达到平衡时, 我们认为蓝 MOT 装载完成。当公式 3-19 的初始条件为 $N(t=0) = 0$ 时, 其解为:

$$N(t) = N_{st}(1 - e^{-t/\tau}), \quad (3-20)$$

式中 $N_{st} = \varphi_e/\Gamma_l$ 是蓝 MOT 中稳态原子数, $\tau = 1/\Gamma_l$ 是蓝 MOT 的装载时间, 通过拟合图 3.13(a) 中的实验数据可得 $\tau_{on} = 0.25s$ 。图 3.13(b) 和 (c) 分别展示了蓝 MOT 的荧光成像和吸收成像, 因为二者成像光路不同, 且并不是在相同参数下测得的, 所以 MOT 形状有所差别。

3.3.5 二维冷却效果

利用图 3.4 中从激光器 3 号所搭建的二维冷却光路在 2D 腔处对原子束进行二维准直。二维冷却对蓝 MOT 装载的影响如图 3.14 所示, 黑色曲线对应不开启二维冷却的蓝 MOT 装载曲线, 红色曲线是二维冷却起作用后蓝 MOT 的装载曲线。实验中各参数为: 二维冷却光失谐为 -20MHz , 单束激光功率为 22mW , 光斑为椭圆形, 长轴约为 15mm , 短轴约为 8mm 。从图 3.14 中不难看出, 二维冷却对蓝 MOT 的装载时间无太大影响, 均为 1s 左右, 但是大大增加了蓝 MOT 中的冷原子数目, 二维冷却引入前后对应的稳态信号值分别为 2.4V 和 5.9V , 对应的冷原子数目之比为 $1:2.5$ 。

图 3.14: 二维冷却对 ^{88}Sr 蓝 MOT 装载的优化。

3.3.6 再泵浦光效果

再泵浦光效果最明显时，波长计上显示其波长分别为为 679.2890nm 和 707.2020nm，后续为了方便，我们将其分别称作 679nm 和 707nm 的再泵浦光。实验中，我们将两束激光合束以后，直接射入 MOT 区，照射到冷原子团上，实验光路如图 3.5 所示。再泵浦光的引入，可以使布居在亚稳态上的原子重新被泵回基态，实现一级冷却的封闭循环，从而提高俘获的冷原子数目。再泵浦光的具体作用机理见 2.1.2 小节。

实验中引入再泵浦光的效果如图 3.15 所示，黑色曲线为无再泵浦光的冷原子装载曲线；红色曲线为只引入 679nm 再泵浦光的冷原子装载曲线，基本和黑色曲线重合；蓝色曲线为只引入 707nm 再泵浦光的冷原子装载曲线；绿色曲线是同时加入 679nm 和 707nm 再泵浦光后的冷原子装载曲线。图中四条曲线的稳态值分别为 0.53V，0.53V，1.20V，5.90V，相应的一级冷却蓝 MOT 的原子数目比为 1 : 1 : 2.2 : 11.1。

3.3.7 蓝 MOT 温度测量

实验中我们采用黏团扩展法测量蓝 MOT 的温度^[172]。具体实验操作过程是在关闭冷却光和磁场一段时间后用荧光成像的方法来观察冷原子团图像的变化。初始时刻，光

图 3.15: 再泵浦光对 ^{88}Sr 蓝 MOT 装载的优化。

光学黏团中心处原子团的密度空间分布近似于高斯分布：

$$n_0(r_{0i}) = \left(\frac{1}{2\pi\sigma_{0i}^2} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{r_{0i}^2}{2\sigma_{0i}^2} \right) \quad (i = x, y, z), \quad (3-21)$$

式中 σ_{0i} 表示初始时刻 i 方向上原子团的大小 (半径除以 $\sqrt{2}$)。光学黏团中的原子在自由扩散前速度分布满足麦克斯韦-玻尔兹曼速度分布率，利用 $(r_i - r_{0i})/t$ 替代 v_i ，速度分布率可表示为：

$$f(r_i - r_{0i}, t) = \left(\frac{m}{2\pi k_B T t^2} \right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m}{2k_B T} \left(\frac{r_i - r_{0i}}{t} \right)^2 \right], \quad (3-22)$$

式中 t 是自由扩散时间， T 是原子团的温度。利用上式可以得到扩散时间 t 后，原子团分布为：

$$n_0(r_i, t) = \int f(r_i - r_{0i}, t) n_0(r_{0i}) dr_{0i} = \left(\frac{1}{2\pi\sigma_i^2(t)} \right)^{3/2} \exp\left(-\frac{r_i^2}{2\sigma_i^2(t)} \right), \quad (3-23)$$

式中 $\sigma_i(t)$ 是自由扩散时间 t 后原子团在 i 方向上的大小，可表示为：

$$\sigma_i^2(t) = \sigma_0^2(0) + k_B T t^2 / m. \quad (3-24)$$

实验上，我们在 $[0.5\text{ms}, 4\text{ms}]$ 内，每隔 0.5ms 对自由扩散的蓝 MOT 进行荧光成像，然后对 MOT 图像进行高斯拟合，得到不同扩散时间处的原子团尺寸 $\sigma_i(t)$ ，然后对其和自由扩散时间 t 按照公式 3-24 进行数据拟合，如图 3.16 所示，得到蓝 MOT 的温度为水平 $T_x = 2.0\text{mK}$ ，竖直 $T_y = 3.3\text{mK}$ 。

图 3.16: ^{88}Sr 蓝 MOT 温度测量。

3.3.8 蓝 MOT 原子数估计

目前在冷原子实验中用于估算冷原子数目的方法有荧光法^[178]和吸收成像法^[179]。二者各有优缺点，荧光法由于涉及到荧光收集效率的影响，不确定因素较多，所以准确性略有欠缺，而吸收成像法的测量过程较为复杂，需要采样背景，参考和信号三种图案，所以无法实时测量，但结果较为准确。基于以上优缺点，在我们的实验中，荧光法被用来动态监测 MOT 信号，吸收成像法被用来精确测量蓝 MOT 原子数。

荧光法

荧光法核心是假设原子团向周围均匀地发射荧光，在距离原子团为 L 的位置处，放置一个直径为 D ，焦距为 f 的透镜来收集荧光，然后聚焦在一个光电探测器上，原理如图 3.17 所示：

实验中光电探测器信号为 V ，和原子数 N 的关系可表示为：

$$N = \frac{V}{E_{PD} W R_{\Omega} h\nu} \quad (3-25)$$

式中 E_{PD} 是光电探测器的光电转换效率，我们实验中是 2.3mV/nW ， W 是在当前功率密度情况下的跃迁几率， $h\nu$ 是荧光光子的能量， R_{Ω} 是透镜所占空间立体角的比例。理论模型中忽略了各个窗口的透射率，另外透镜距离原子团的距离在实验中也无法精确知道，以及腔内还有塞曼减速造成的共振荧光，这些均是造成荧光法不精确的因素。

按照立体角的定义， R_{Ω} 可表示为：

$$R_{\Omega} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{2L}{\sqrt{D^2 + 4L^2}} \right) \quad (3-26)$$

图 3.17: 荧光法原理图。

实验中我们取 $D = 50.8\text{mm}$, $L = 180\text{mm}$, 代入上式可得 $R_\Omega = 0.0049$ 。

461nm 荧光单光子能量为 $h\nu = 4.31 \times 10^{-19}\text{J}$ 。

原子跃迁概率 W 表示为:

$$\begin{aligned} W &= \frac{\Gamma}{2} \frac{\Omega_R^2/2}{(\delta)^2 + \Gamma^2/4 + \Omega_R^2/2} \\ &= \frac{\Gamma}{2} \frac{I/I_s}{1 + I/I_s + 4\delta^2/\Gamma^2} \end{aligned} \quad (3-27)$$

式中 I_s 是饱和光强, Ω_R 是拉比频率, Γ 是谱线自然线宽, 即自发辐射概率, I 是探测光光强, $\delta = \omega_L - \omega_a$ 是探测光失谐。实验中具体参数为 $I_s = 42.72\text{mW}/\text{cm}^2$, $I = 11.45\text{mW}/\text{cm}^2$, $\delta = -2\pi \times 38\text{MHz}$, $\Gamma = 2\pi \times 32\text{MHz} = 2.1 \times 10^8\text{s}^{-1}$, 代入得跃迁概率 $W = 3.9 \times 10^6$ 。

所有数据代入公式3-25, 可以得到 4V 光电管信号对应原子数 2×10^8 个。同时不难看出, 光电探测器的输出信号正比于原子数, 因此可以在实验中用于动态监测 MOT 信号。

吸收成像法

在吸收成像中, 冷原子云被与其共振的激光束照射。原子对光的吸收会投射出阴影, 即共振光因为被吸收而光强减弱的暗区, 然后将其成像到 CCD 相机上。被原子云吸收的光量与光强的关系由朗伯比尔定律给出:

$$I = I_0 e^{-OD} \quad (3-28)$$

其中 I_0 是入射光强, I 是出射光强, OD 是光学深度 (Optical Depth), 如果入射光强小于饱和光强, 则公式3-28可以利用原子密度 $n(x, y)$ 和原子吸收截面 σ 重新写作:

$$I = I_0 e^{-n(x, y)\sigma} \quad (3-29)$$

图 3.18: 吸收成像光路图，以及参考信号和原子吸收信号。

其中吸收截面 σ 由下式给出：

$$\sigma = \frac{\sigma_0}{1 + 4 \left(\frac{\delta}{\Gamma}\right)^2 + \frac{I_0}{I_s}} \quad (3-30)$$

σ_0 是共振吸收截面，由下式给出：

$$\sigma_0 = \frac{\hbar\omega\Gamma}{2I_s} \quad (3-31)$$

此处， δ 光的失谐， Γ 是激发态的自发辐射率， I_s 是饱和光强。通过对比公式3-28和3-29，不难得到：

$$OD = n(x, y)\sigma \quad (3-32)$$

实验上，我们可以通过测量激光束的入射和出射强度来测量光密度：

$$OD = \ln \frac{I_{light} - I_{dark}}{I_{atoms} - I_{dark}} \quad (3-33)$$

上式中 I_{light} 是探测光未经过原子的强度， I_{dark} 是探测光关闭，CCD 打开的背景光噪底， I_{atoms} 是探测光经过原子后的强度。现在，为了估计原子数，我们重新整理公式3-32，并沿 x 和 y 方向积分，得到总的原子数：

$$\begin{aligned} n &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} n(x, y) dx dy \\ &= \frac{1}{\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} OD dx dy \end{aligned} \quad (3-34)$$

图3.18展示了吸收成像的光路图，以及测得参考信号和原子吸收信号，其中背景噪声在 CCD 拍摄过程中已经减掉。吸收成像法测得蓝 MOT 中的原子数为 2×10^8 个。同时也可以用它来校准荧光法的转换系数。

3.4 本章小结

本章描述了 ^{88}Sr 的一级冷却实验，光源均采用半导体激光器，其中主激光是 Littrow 结构的外腔半导体激光器，移频 123MHz 后锁在差分腔处原子束流的横向谱上，冷却光源，塞曼减速光源和二维冷却光源均是无外腔的激光器，通过声光调制器 AOM 进行一定的移频后，以注入锁定的方式锁在主激光上。实现蓝 MOT 后，我们依次估算了镱源寿命，测量了差分腔处的原子束流参数，塞曼减速的效果，并明确了 679nm 和 707nm 再泵浦光以及二维冷却对于蓝 MOT 装载的优化作用。另外我们还通过扫描主激光频率，观察到了不同同位素的蓝 MOT 信号，最终我们得到了原子数为 2×10^8 个，平均温度为 $T_x = 2\text{mK}$, $T_y = 3.3\text{mK}$ 的 ^{88}Sr 的蓝 MOT。

4 二级冷却——红 MOT

上一章描述了用 461nm 的蓝色激光实现铯原子一级冷却——蓝 MOT 的实验，囚禁的原子数目超过 10^8 ，囚禁温度约为 3mK。本章将详细描述基于禁戒跃迁谱线 $5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^3P_1$ 的二级冷却，由于形成此磁光阱的冷却光是 689nm 的红光，所以也常被人们称作红 MOT。谱线 $5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^3P_1$ 的自然线宽只有 7.6kHz，多普勒冷却极限为 $TD_{689} = 180\text{nK}$ ，反冲温度为 $TR_{689} = 460\text{nK}$ ，因而理论上红 MOT 可以获得比蓝 MOT 更低温度的原子团。同时其饱和光强为 $I_s = 2.96\ \mu\text{W}/\text{cm}^2$ ，小的饱和光强减小了囚禁所需光功率，可获得更大的原子数密度。

4.1 窄线宽 689nm 主激光

自由运转的半导体激光器线宽在 MHz 量级左右，远大于互组跃迁谱线的线宽 7.6kHz，因此不能直接用于冷却原子。实验上我们运用 Pound-Drever-Hall (PDH) 稳频技术对二级冷却用的 689nm 的主激光进行线宽压窄。

4.1.1 Pound-Drever-Hall 稳频

PDH 稳频技术是将激光频率锁定在一个 F-P 腔的本征纵模上，其原理是激光经过电光相位调制后，利用 F-P 腔的共振特性和光外差探测技术，得到激光频率漂移的误差信号，然后将误差信号反馈给激光电路进行频率稳定和线宽压窄。

表 4.1: F-P 腔参数。

参数	符号表示	计算公式	物理含义
线宽	ν_{fwhm}	$\nu_{fwhm} = \frac{\nu_{fsr}}{\mathcal{F}}$	F-P 腔透射峰的半高全宽
自由光谱范围	ν_{fsr}	$\nu_{fsr} = \frac{c}{2nL}$	F-P 腔的相邻纵模的间隔
精细度	\mathcal{F}	$\mathcal{F} = \frac{\nu_{fsr}}{\nu_{fwhm}} = \frac{\pi r}{(1-r^2)}$	腔的光谱分辨能力
品质因数	Q	$Q = \frac{\nu}{\nu_{fwhm}}$	F-P 腔的损耗

在介绍 PDH 稳频技术之前，我们先简单介绍一下 F-P 腔的常用参数，见表4.1，各物理参数为腔长 L ，介质折射率 n ，真空光速 c ，腔镜振幅反射系数 r ，振幅透射系数为 t 。各角标含义为：fwhm, full width at half maximum, 半高全宽；fsr, free spectral range, 自由光谱范围。注意，精细度 \mathcal{F} 只和腔镜的振幅反射系数 r 相关。另外品质因数 Q 反应了腔的损耗， Q 越大，腔的损耗越小。

图 4.1: 超稳腔结构。

图 4.2: 振幅反射系数 $F(\omega)$ 的模和相位。

接下来我们详细介绍一下 PDH 锁频的原理^[180]。我们实验中所用超稳腔的结构如图4.1所示，由一个凹面镜和平面镜组成的腔长为 $L = 10\text{cm}$ 的超稳腔，自由光谱范围为 $\nu_{fsr} = 1.5\text{GHz}$ 。腔镜的振幅反射系数和透射系数分别为 r 和 t ， E_{inc} ， E_r ， E_t 分别代表了入射电场，反射电场和透射电场。 $R_1 = \infty$ 和 $R_2 = 50\text{cm}$ 分别是两个腔镜的曲率半径。入射电场是时间 t 的函数：

$$E_{inc} = E_0 e^{i\omega t} \tag{4-1}$$

其中 E_0 是场振幅， ω 是光的角频率。理想腔体的反射系数 F 是光角频率 ω 的函数：

$$F(\omega) = \frac{E_{ref}}{E_{inc}} = \frac{r(e^{i\omega/\nu_{fsr}} - 1)}{1 - r^2 e^{i\omega/\nu_{fsr}}} \quad (4-2)$$

不难看出，腔体反射系数 F 是一个复数，不妨设腔镜振幅反射系数 $r = 0.99985$ （我们的腔镜参数），其相位和振幅如图4.2所示，红色虚线为振幅反射系数 $F(\omega)$ 的模，黑色实线是 $F(\omega)$ 的相位。注意，横坐标是相对于共振腔模的角频率失谐，由于公式4-2，我们在作图时定义横坐标以腔的自由光谱范围 ν_{fsr} 为单位，只是数学意义上的单位，其物理意义完全不同， ω 是角频率， ν_{fsr} 是频率，腔的角频率自由光谱范围可写作 $\omega_{fsr} = 2\pi\nu_{fsr}$ 。我们的目的就是将频率锁定在图中红色虚线的极小值处，但单纯依靠其强度极值，我们无法形成稳定的闭环反馈，因为当频率发生偏移时，功率均是增加，反馈系统无法做出选择，此时应该提供正的还是负的输出调节信号。我们注意到如果我们可以测量腔体反射光的相位，黑色实线所示，那么我们就可以确定当相位 >0 时，频率发生正向失谐，系统应该提供负的输出信号；反之，系统提供正的输出信号。但遗憾的是，光电探测器只能快速响应功率信号。基于上述出发点我们需要将相位信息反映在振幅信息中，一个较为容易的方法就是对入射光场进行调制。

利用电光调制器（EOM, electro-optic modulator）对入射光进行频率调制，即对入射光场的相位加入正弦信号调制：

$$E_{inc} = E_0 e^{i\omega t + i\beta \sin(\Omega t)} \quad (4-3)$$

β 是调制幅度，正比于供给 EOM 的射频信号的幅值， Ω 是调制频率，也就是射频信号的频率。入射光场用贝塞尔函数展开，忽略二阶及以上的分量，可表示为：

$$E_{inc} \approx E_0 (J_0(\beta) e^{i\omega t} + J_1(\beta) e^{i(\omega+\Omega)t} - J_1(\beta) e^{i(\omega-\Omega)t}) \quad (4-4)$$

不难看出，入射光场包含了三部分：频率为 ω 的载波和频率分别为 $\omega \pm \Omega$ 的两个边带。由公式4-2，我们知道 F-P 腔对不同的频率有不同的反射系数，因此反射光场可写作：

$$E_{ref} \approx E_0 (F(\omega) J_0(\beta) e^{i\omega t} + F(\omega + \Omega) J_1(\beta) e^{i(\omega+\Omega)t} - F(\omega - \Omega) J_1(\beta) e^{i(\omega-\Omega)t}) \quad (4-5)$$

光电管测到的功率信号 P_{ref} 为：

$$\begin{aligned} P_{ref} &= E_{ref}^* E_{ref} = P_c |F(\omega)|^2 + P_s [|F(\omega - \Omega)|^2 + |F(\omega + \Omega)|^2] \\ &\quad + 2\sqrt{P_c P_s} \mathcal{R}e [F(\omega) F^*(\omega + \Omega) - F^*(\omega) F(\omega - \Omega)] \cos \Omega t \\ &\quad + 2\sqrt{P_c P_s} \mathcal{I}m [F(\omega) F^*(\omega + \Omega) - F^*(\omega) F(\omega - \Omega)] \sin \Omega t + \mathcal{O}(2\Omega t) \end{aligned} \quad (4-6)$$

图 4.3: 归一化的误差信号, 调制频率 $\Omega = 2\pi \times 19.88\text{MHz}$ 。

式中 $\mathcal{R}e$ 表示取实部, $\mathcal{I}m$ 表示取虚部, $P_c = |E_0 J_0(\beta)|^2$ 是载波功率系数, $P_s = |E_0 J_1(\beta)|^2$ 是边带功率系数。当 $\Omega \gg \nu_{fwhm}$ 时, 我们认为载波和 F-P 腔发生共振而边带被完全反射, 即 $F(\omega \pm \Omega) \approx -1$, 这时候满足:

$$F(\omega)F^*(\omega + \Omega) - F^*(\omega)F(\omega - \Omega) \approx -2i\mathcal{I}m[F(\omega)] \quad (4-7)$$

这是一个纯虚数, 所以在这种情况下, 公式4-6中的余弦项可以被忽略。通过与频率同为 Ω 的正弦信号在混频器内混频, 利用三角公式 $\sin(\Omega t)\sin(\Omega' t) = \frac{1}{2} [\cos((\Omega - \Omega')t) - \cos((\Omega + \Omega')t)]$, 然后忽略 $\mathcal{O}(2\Omega)$ 项, 最后可解调出误差信号:

$$\epsilon = -2\sqrt{P_c P_s} \mathcal{I}m[F(\omega)F^*(\omega + \Omega) - F^*(\omega)F(\omega - \Omega)] \quad (4-8)$$

图4.3展示了当调制频率 $\Omega = 2\pi \times 19.88\text{MHz}$, 腔的线宽 0.143MHz 时的误差信号, 其中横坐标定义与图4.2相同。在近共振时, $|F(\omega)|^2 \approx 0$, 载波反射光消失, 同时在近共振处, 其角频率 ω 可写作 $\omega = 2\pi N\nu_{fsr} + \delta\omega$, N 为任意正整数, 腔体反射系数可近似写作:

$$F(\omega) \approx \frac{i}{\pi} \frac{\delta\omega}{\nu_{fwhm}} \quad (4-9)$$

因此式4-8所表示的鉴频信号变为:

$$\epsilon \approx -\frac{4}{\pi} \sqrt{P_c P_s} \frac{\delta\omega}{\nu_{fwhm}} \quad (4-10)$$

从上式不难看出, 近共振的时候误差信号与失谐呈线性关系, 这特性允许我们利用传统的控制理论来锁频并压缩频率噪声, 同时这也是 PDH 锁频技术的核心所在。利用

$\omega = 2\pi\nu$ ，我们将上式写作频率 ν 的函数：

$$\epsilon = D\delta\nu = -\frac{8\sqrt{P_c P_s}}{\nu_{fwhm}} \delta\nu \quad (4-11)$$

从图4.3可以看出误差信号是类色散的曲线，以中心频率呈中心对称，且零点附近，即近共振附近呈斜率很大的线性区，激光频率与 F-P 腔的谐振频率出现微小偏差就会产生很大的误差信号，因此具有很好的鉴频特性。

4.1.2 PDH 稳频原理框图

图 4.4: PDH 稳频技术原理图，图中实线是光路，虚线是电学信号。

图4.4展示了利用 F-P 腔和光外差探测技术的 PDH 稳频技术原理图。光束经过光隔离器后通过电光调制器 (EOM) 形成调制边带，进入 F-P 腔，腔的反射信号 (实际是拍频信号)，被快速光电管 (PD) 收集，随后 PD 的信号通过乘法器被信号发生器的另一路同频但经过一定相移的信号解调，通过低通滤波器后得到误差信号，实验中得到的误差信号如图4.5所示。最后伺服控制器根据误差信号反馈调节激光频率，达到频率锁定的效果。实验中信号发生器的相位调节功能代替移相器，混频器 Mixer (Minicircuits, ZFM-4-S+) 充当乘法器，低通滤波器被集成到伺服控制器 Toptica 的 FALC110 模块。

4.1.3 689nm 主激光光路

图4.7和图4.8分别展示了实验中实现 689nm 窄线宽主激光的光路图和实物图。Top-tica 的 DL Pro 作为光源，出射光束被分作两部分，反射部分用作锁腔，透射部分用作

图 4.5: 实验中锁腔误差信号和共振透射峰信号。

图 4.6: 超稳腔的 TEM00 基模耦合透射光斑。

从激光的种子光。反射光 Double-Pass 一个被 250MHz 射频信号驱动的 AOM 后移频 -500MHz ，之后通过光纤整形分作两束，小功率部分被耦合进波长计用来观测波长，剩余 1.5mW 左右的光束经过 EOM 调制后，通过了一个衰减片，再通过两个反射镜和一个 $f = 150\text{mm}$ 的透镜实现和 F-P 腔的模式匹配，完成锁腔。超稳腔的第一个镜面反射的拍频信号原路返回，由于 $1/4$ 波片的作用，反射到快速光电管 PD1。之后 PD1 测到的信号经过图 4.4 所示的框图实现信号处理和闭环反馈，最终实现了激光的稳频和线宽压窄。

光路中的 AOM 是为了方便我们后续实现从激光器的移频，这取决于我们最后确定的腔的本征纵模的频率，详细的移频方案讨论见后续。衰减片的作用是尽可能减小由于偏振的抖动造成的入腔功率的抖动，从而使锁定更稳。小孔光阑是为了定位反射光束，

方便我们在搭建系统初期找到反射的拍频信号。真空腔的腔镜有一定的角度，防止该镜片的反射光混入误差信号。在 F-P 的透射窗口利用 PD2 在示波器上观察透射峰信号，如图4.5所示，利用 CCD 观察共振的模式，方便我们轻松直观地将光锁定在腔的基模上，如图4.6所示。

图 4.7: 窄线宽 689nm 主激光光路图。

图 4.8: 窄线宽 689nm 主激光实物图。

4.1.4 689nm 主激光特性

图 4.9: 窄线宽 689nm 主激光与另外一台锁在超稳腔上的激光的拍频信号。

图 4.10: 拍频信号的相位噪声。

线宽

将锁定的 689nm 主激光和另一个用相同方法锁定在超稳腔上的激光拍频。频谱仪分辨率带宽 RBW 为 100Hz 时, 拍频信号如图 4.9 所示。利用 Lorentz 线型拟合拍频数据, 得到拍频信号的线宽为 89Hz, 中心频率为 262.132MHz。因为拍频信号的线宽取决于拍频所用的两束光中线宽较宽的那束, 所以我们得到我们的 689nm 主激光的线宽不超过 89Hz 的结论。根据双激光拍频原理, 如果拍频所用的两束激光具有相同的线宽性能, 主激光器的实际线宽约为 63Hz。

图 4.11: 拍频信号的功率谱密度。

相噪

图4.10展示了拍频信号的相位噪声信号以及伺服带宽，伺服带宽越宽，锁定效果越好，意味着激光频率偏离以后，伺服系统将其拉回锁定值的能力越强。从图中不难看出我们 689nm 主激光和另外一台锁在超稳腔上的激光的伺服带宽分别为 1.6MHz 和 0.8MHz。图中的两个峰值可以在实验中调节两束激光各自的主增益引起带宽改变来进行区分，另外伺服带宽本身可以通过调节 FALC 的拐点参数进行优化。

误差信号的功率谱密度

图4.11展示了激光锁定时，误差信号的功率谱密度。对比有慢环和无慢环锁定的曲线可以看出，慢环锁定有利于压低低频段 100Hz 内的误差信号的功率谱密度。可以结合 S 型误差信号的 VPP 电压对应腔的线宽（自由光谱范围/精细度），从而计算出误差信号的灵敏度（即鉴频信号的斜率，V/Hz），然后用误差信号的功率谱密度/误差信号灵敏度，得到频率谱密度 (Hz/Hz^{1/2})。

Ring-down 法测量腔的精细度

图4.12展示了我们利用 Ring-down 法^[169]测量腔的精细度的结果，拟合得该超稳腔内部共振光子的寿命为 $\tau = 1.1473\mu\text{s}$ ，精细度 $\mathcal{F} = 10813$ 。Ring-down 法细节如下：

- ①查询激光器电流源 DCC110(250mA) 的手册，其 Mod.Inp. 的灵敏度为 0.1V/mA；
- ②RIGOL DS1074 示波器自带 Trigger 信号为 3.2V，且一个屏幕触发一次，此触发信号通过两个 minicircuits 的衰减器 VAT-10+ 和 VAT-12+ 衰减后，信号幅值变为 240mV，对应调节电流为 2.5mA 左右；

图 4.12: Ring-down 法测量腔的精细度。

图 4.13: 拍频信号的 Allan 标准偏差。

③将慢环锁定关闭，增加扫描幅度，配合适当的主增益，调节 PZT 的 offset 使得信号在触发边沿处保持锁定，然后将衰减后的触发信号将加到 DCC110 的 Mod.Inp. 端口；

④调节示波器参数：触发源为 SC110 输出的 Trigger 信号，触发模式为标准触发，触发抑制为秒量级，微调 PZT 的 offset 即可得到 Ring-down 信号。

稳定度

图4.13展示了利用频率计数器采样拍频信号后计算的 Allan 标准偏差，当平均时间为 1s 时，频率稳定度为 2.2×10^{-14} ；当平均时间是 10s 时，频率稳定度为 4×10^{-14} 。实验中拍频信号太小，因此在信号进入频率计数器之前加了小功放进行放大，频率计数器取样间隔 1s，取 3600 个点，计算方法是 Overlapping Allan Variance，红色为带漂移的原

图 4.14: 红光系统光路。

始数据，蓝色为利用二次拟合去除漂移后的数据。斜率基本为 0，说明是 Flicker FM 噪声类型。

4.2 红光系统

从激光器

图4.14展示了实验中的红光系统，所有从激光均是实验室自己搭建的无外腔的半导体激光器，激光管是日立的 HL6738MG，注入锁定时，96mA 的驱动电流下可产生 25mW 波长为 689nm 的红光。从激光 1 号用于 ^{88}Sr 的红 MOT 冷却光，其频率以注入锁定的方式锁定在窄线宽的 689nm 主激光器上，具体过程为窄线宽 689nm 主激光器通过声光调

制器 AOM1 的 Double-Pass 结构移频后作为种子光通过光隔离器注入从激光器 1 号, 实现锁频。完成频率锁定的从激光器 1 号出射的激光经过光隔离器后, 通过一个 80MHz 的声光调制器 AOM2, 以此实现红光的快速通断和功率控制。注意, 在前期确定红光共振谱线的时候, 通过 AOM2 后的激光会分出一束光注入到从激光 2 号, 使得从激光 2 号和 1 号之间完成频率锁定, 然后利用从激光器 2 号实现谱线探测, 完成探测后, 通过 AOM2 后的激光只被分作两束, 其中功率非常小的一束被耦合进 F-P 腔, 用于实时观察其注入锁定状态, 其余功率通过光纤整形扩束后分作三束, 用于红 MOT 冷却光。光纤出来后经历的第一组半波片和偏振分束器组合是为了保证偏振的纯度, 其后面的光束采样镜和快速光电管则是为了实时功率监测。

由于我们的 689nm 超稳腔在挪到新的实验室环境后, 没有光梳对其频率进行精确测定, 所以为了确定实验中的具体的移频方案, 我们搭建了一套谱线探测系统, 来探测共振谱线。谱线 $5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^3P_1$ 的自然线宽只有 7.6kHz, 且饱和光强只有 $2.96\mu\text{W}/\text{cm}^2$, 用窄线宽的激光很难探测到共振荧光或者吸收信号, 因此实验中我们充分利用功率展宽, 用被注入锁定的从激光器 2 号输出较大功率激光进行谱线探测, 其在注入锁定的情况下可产生 20mW 的 689nm 激光。

4.3 红光移频方案

结合腔的自由光谱范围 1.5GHz 和我们利用腔的谱线 2, 即 Cavity 2, 和 ^{87}Sr 的 Stirling 光拍频的结果 (图4.9), 以及文献中查阅到的铯冷却过程中需要用到的能级谱线, 我们设计了图4.15所示的移频方案。注意上述移频方案中并未涉及到失谐量 (如 MOT 冷却光需要负失谐于共振频率), 具体的失谐量需要在确定激光谱线后根据红 MOT 效果, 具体优化。由于我们的移频方案中均是采用 AOM 进行移频, 所以为了方便, 我们最终决定将主激光红移 500MHz 后锁定在腔的谱线 1 上, 即 Cavity 1。这也是图4.7中 AOM 的作用, 这样的设置有助于我们后续光路的调节, 如果腔的谱线发生长期漂移, 只需要改变这个 AOM 的射频信号即可, 无需变动从激光的移频数值, 方便我们维护光路。根据上述移频方案, 共振时, 图4.14中 AOM1 的工作频率约为 218.085MHz, 其具体数值需要通过谱线探测确定, 并通过红 MOT 信号优化, AOM2 的工作频率为 80MHz。

图 4.15: 红光系统移频方案。

4.4 红 MOT 实验

在铯原子的二级冷却——红 MOT 阶段，时序控制，磁场控制以及 MOT 光束的频率和强度控制至关重要，是实现红 MOT 的关键技术，直接影响红 MOT 的形貌、原子数和温度。

4.4.1 时序控制

图4.16是实现红 MOT 的时序。实验中蓝光的关断需要 AOM 和机械光开关配合工作，AOM 关断时间快，在 200ns 量级，但是会有关断不完全的情况，为了防止泄露蓝光对后续红 MOT 产生影响，我们加入了机械光开关，但因为机械光开关有一定延时，且关断时间在 ms 量级，所以在使用时需要提前测量其延时和关断耗时，然后在时序中适当地提前关断。

由于 689nm 冷却光线宽很窄，只有 7.6kHz，所以为了将蓝 MOT 中的原子高效地转移到红 MOT 中，就必须经过有磁场配合的宽带冷却和窄带单频冷却两个过程。如

图 4.16: 红 MOT 时序。

果不经过宽带冷却，直接切换为窄带单频冷却，所有的原子都无法转移到红 MOT 中。图4.17展示了宽带冷却向窄带单频冷却切换的流程框图。实验中，我们通过信号发生器内部的调频功能调制图4.14中 AOM1 的射频信号，即通过调制从激光 1 号的种子光实现 MOT 冷却光的宽带调制。根据图4.15所示的移频方案，红光主激光需要经过 AOM1 进行 Double-Pass 移频 430MHz 左右才能注入锁定从激光，意味着 AOM1 需要工作在 215MHz 左右的射频信号下，实验中我们用商用信号发生器和 ADI 的 DDS 开发板提供 108MHz 左右的射频信号，然后用双倍频器 (minicircuits, MK-2) 进行倍频以达到实验需求。宽带冷却到窄带单频冷却的切换是通过射频开关 (minicircuits, ZASWA-2-50DRA+) 实现，具体过程如下：宽带调制的射频信号是由商用信号发生器内部的频率调制提供，输入射频开关的通道 1，窄带单频冷却所需的单频信号由 LabView 控制的 ADI 的 DDS 开发板提供，输入射频开关通道 2，然后通过 LabView 输出 TTL 信号控制射频开关切换 (切换时间 20ns)，从而实现宽带冷却到窄带单频冷却的切换。另外，利用 LabView 控制窄带单频信号，也方便我们在时序中控制冷却光功率。

图 4.17: 宽带冷却到窄带冷却的切换控制框图。

4.4.2 磁场控制

图 4.18: 红蓝 MOT 转换时磁场切换细节。

实验中磁光阱的磁场由尺寸为 2mm 的方铜线绕制的反亥姆霍兹线圈对提供，蓝 MOT 阶段工作电流为 5A，可生成约 50Gs/cm 的磁场梯度，但由于其自感系数是 36mH，内阻是 2Ω，所以磁场在关闭或减小时，有非常大的滞后效应。为了尽可能实现图4.16中磁场梯度曲线，我们采用 TTL 控制 IGBT 来实现磁场开关控制，然后利用模拟信号控制 MOS 管实现磁场爬升。为了优化磁场切换时序参数，我们将霍尔传感器至于 MOT 中心上方 2.5cm 处，测量时序中磁场的真实曲线。注意，该结果只是近似测量，因为无法将传感器深入 MOT 中心。图4.18展示了我们的测量和优化结果，图中黄色，蓝色和粉色曲线分别代表 TTL 关断信号（高电平关断，低电平开启），模拟设定信号和霍尔传感器信号。经测试我们发现，利用 TTL 信号控制 IGBT 可以在 400μs 内将电流关断，但磁

图 4.19: 地磁补偿线圈。

场相对电流滞后，完全关断需要 50ms 左右。幸运的是虽然磁场完全关断耗时极长，但是前期下降很快，基本在 10ms 的时候，磁场梯度就可以下降到我们所需要的 3Gs/cm 左右，如图 4.18 中粉色曲线所示。为了使磁场切换和爬升尽可能平稳绝热，我们需要在 10ms 的时候，令模拟信号从零开始爬升，如图 4.18 中蓝色曲线所示。注意，在这 10ms 内，控制 IGBT 的 TTL 信号一直是高电平，也就是说环路电流一直是零。磁场爬升时间和末态值以后续红 MOT 的信号为标准进行优化，最优值是经过 60ms 爬升至 0.7A 的工作电流。优化好以后由于外围光路的存在，无法再次测量磁场曲线。

在红 MOT 实验阶段，地磁补偿尤为重要。图 4.19 展示了我们利用 3D 打印技术搭建的地磁补偿线圈，(a) 是框架示意图，(b) 是装配成功的地磁补偿线圈。与利用亥姆霍兹线圈对产生磁场梯度不同，地磁补偿线圈是同向的亥姆霍兹线圈对，在其中心区域可以产生小范围内的匀强磁场，用来补偿地磁的影响。实验中我们可以通过改变三组地磁补偿线圈的电流来改变红 MOT 原子团的位置，形态和原子数。

4.4.3 频率控制

红 MOT 冷却光的光强可以通过调整图 4.14 中 AOM2 的射频功率轻松控制，但其频率的探测和控制要复杂得多。我们必须测量冷却光的频率从而确定图 4.14 中每个 AOM 的射频频率。目前检测线宽在 10 赫兹量级的激光的频率的方法主要有 3 种：(1) 基于光梳的绝对频率测量；(2) 测量被测激光器和已知频率的标准激光器的拍频信号，这种方法需要一个额外的标准激光，其频率不仅要已知还要接近待测激光；(3) 原子共振荧光或共振吸收光谱，此方法需要具有高信噪比 (SNR) 的光电倍增管。

我们在实验中采用的方法原理与上述第三种方法相同，不同之处在于我们不是检测

图 4.20: 频率探测光路。

图 4.21: 红光频率探测信号及结果。

微弱的红色荧光信号或吸收信号，而是检测红色光束与原子共振时蓝 MOT 的荧光波动。这种方法虽然不如前面三种方法精确，但成本低，易于实现，只需要两个高增益的快速光电管就可以实现，甚至可以在实验中用肉眼观察到明显的共振现象。

频率探测的目的其实就是确定图4.14中 AOM1 的工作频率。图4.20展示了红光频率检测的实验光路图。由于探测光的光强越大，功率展宽就越大，共振信号就越明显，因此我们搭建了一台自制的 689nm 从激光器用于频率检测，由 MOT 光束注入锁定后，最大输出功率为 20mW。输出光束分为两部分。一部分耦合到 FP 标准具中实时观察注入锁定状态，另一部分先通过透镜聚焦准直，再通过二向色镜与共振蓝光合束，最后穿过被蓝 MOT 捕获囚禁的铯原子团。共振蓝光的作用是光束定位，确保探测光束穿过原子团中心。图中的两个光电探测器分别用于采集蓝 MOT 的荧光信号和监测扫频时红探测光的功率波动。

实验中，当探测红光的频率接近共振时，蓝 MOT 捕获的原子团中间可以看到一个肉眼可见的黑点，当频率远离共振约 6MHz 时，黑点消失。图4.21显示了频率测量的结果。当探测光频率以三角波形式扫描时，蓝 MOT 的荧光信号伴随着明显的共振峰，如图4.21(a)中的红色曲线所示。蓝色曲线为触发信号，其高电平代表一个完整的扫描周期。以窄线宽 689nm 主激光器的频率为参考，在 0.4s 的周期内将探测光的失谐从 496MHz 扫描到 528MHz。利用扫描参数和触发信号，可以将横坐标从扫描时间 t 转换为频率失谐 Δ ，然后用洛伦兹线形函数拟合左峰，结果如图4.21(b)所示（为了方便，极性进行了翻转）。从中我们不难得到共振峰的中心频率和线宽分别为 $515.01 \pm 0.03\text{MHz}$ 和 $7.58 \pm 0.12\text{MHz}$ 。MOT 光束的强度在扫频时会发生波动，这会影响到频率检测光源的种子光强度，并导致探测光的强度发生波动。实验中，为了确认图4.21(a)中的共振峰来源于红光频率共振而不是光强波动，我们使用图4.20中的 PD2 来监测探测红光的功率，结果如图4.21(b)中的黑色曲线所示。不难看出，共振峰确实是频率共振的结果，而不是强度波动的结果。

另外，我们测量了共振峰中心频率和线宽与探测光光强的关系。我们发现中心频率保持为 $515.09 \pm 0.28\text{MHz}$ ，在误差范围内可认为不随探测光光强变化，如图4.23(a)所示。图4.22展示了共振峰线宽与探测光功率的关系。从图中不难发现，由于功率展宽的影响，共振峰的线宽随着探测光束功率的增加而增加。图中红色曲线是按照功率展宽公式的拟合得到的曲线，我们依此得到探测光的束腰半径为 0.96mm。由于我们的频率检测是在温度相对较高和原子密度较大的蓝 MOT 基础上进行的，因此在功率展宽中混合了多普勒展宽和碰撞展宽等各种类型的谱线展宽机制，这导致拟合曲线与 y 轴截距约为 5.5MHz。

另外考虑到蓝冷却光的照射会引起 ac-Stark 频移，所以我们还测量了不同蓝冷却光功率下，谱线探测共振峰的中心频率，结果如图4.23(b)所示。不难看出，蓝冷却光引起的 ac-Stark 频移基本可以忽略不计，共振峰的中心频率保持在 $515.09 \pm 0.17\text{MHz}$ 。为了进一步说明，我们根据第二章中介绍的 ac-Stark 频移计算方法，得出当蓝冷却光功率为 60mW，束腰半径为 8mm 时， $^3\text{P}_1$ 能级相应的频移为 $\delta\nu = 1.37\text{Hz}$ ，而因为 461nm 冷却光是基态 $^1\text{S}_0$ 的一条跃迁谱线，所以基态不需要考虑频移，而直接发生参与冷却的跃迁。综上所述，我们可以得出结论，形成蓝 MOT 的蓝冷却光对于谱线探测的中心频率的影响可以忽略不计。

图 4.22: 共振峰信号的线宽和探测光功率的关系。

图 4.23: 共振峰信号的中心频率和 (a) 探测光功率和 (b) 蓝冷却光功率的关系。

注意，实验中，我们提供的射频信号 f_1 在提供给 AOM1 之前通过了一个倍频器，这意味着 AOM1 最终工作频率是 $2f_1$ ，如图4.17所示，再考虑到 AOM1 的 Double-Pass 配置和 AOM2 的移频，探测光的频率，也就是 MOT 冷却光的频率，与窄线宽 689nm 主激光器失谐 Δ 的关系是： $\Delta = 4f_1 + 80(\text{MHz})$ 。因此频率检测的最终结果是：探测光共振时，我们提供的频率为 $f_1 \approx 108.75\text{MHz}$ 。

考虑到 MOT 冷却光必须与原子谱线负失谐，我们最终设定 $f_1 = 107.214\text{MHz}$ ，即 AOM1 工作在 214.428MHz ，红 MOT 阶段冷却光红失谐约 6.144MHz 。此外，宽带制冷的调制频率和幅度分别为 36kHz 和 463kHz （这是相对 f_1 的调制参数，考虑倍频和 Double-Pass 结构，MOT 冷却光的调制频率和幅度分别为 36kHz 和 1.85MHz ），单频冷却的频率为 107.56MHz 。

图 4.24: (a) 射频信号幅值和光功率的关系; (b) 红光功率的控制。

4.4.4 功率控制

在确定好红光的共振频率后，我们加上地磁补偿，按照图4.16中的时序运行系统，若不对红冷却光功率施加控制，虽然也能观察到红 MOT 信号，但由于功率增宽的原因，红 MOT 中的原子数和温度都不够理想。为了得到温度更低，原子数目更多的红 MOT，我们需要让红冷却光光强尽可能绝热地降到饱和光强 $I_s = 2.96\mu\text{W}/\text{cm}^2$ 附近，理论上，红 MOT 的多普勒冷却极限温度为 $TD_{689} = 180\text{nK}$ ，反冲温度为 460nK ，但由于高密度原子团中原子的碰撞加热和自发辐射加热，实验中得到红 MOT 温度一般在 $2\mu\text{K}$ 左右。

实验中，我们利用图4.14中 AOM2 来控制红光功率。AOM2 的射频幅值（实验中射频功率以百分比形式控制）和光功率的关系如图4.24(a) 所示。图4.24(b) 则展示了我们时序中红光功率的变化曲线。初始时刻，两束水平冷却光功率均为 1.7mW ，竖直冷却光功率为 1.4mW 。三束冷却光的束腰半径均为 7mm 左右。宽带冷却持续 116ms ，然后通过射频开关切换到窄带单频冷却（切换时间 20ns ），之后窄带单频冷却持续 34ms 。

4.5 红 MOT 参数测量

图4.25展示了我们得到的红 MOT 的荧光图像，由于红冷却光的自然线宽仅为 7.6kHz ，且在窄带单频冷却的末态饱和因子 s 约为 1 ，原子的重力与外界光场对原子的散射力相比已经不能忽略，所以造成了弯月形的红 MOT 形态，即原子在重力的作用沉积在磁光阱椭球形式势阱的底部。图4.26展示了利用荧光法拍得的红 MOT 释放后的

图 4.25: 红 MOT 的荧光图像。

图 4.26: 红 MOT 释放后, 原子团自由落体荧光图像。

图 4.27: ^{88}Sr 的红 MOT 温度测量。

自由落体过程。另外，我们利用3.3.7节和3.3.8节介绍的吸收成像和黏团扩展法，测得到红 MOT 的温度为水平 $T_x = 2.0\mu\text{K}$ ，竖直 $T_y = 1.3\mu\text{K}$ ，如图4.27所示，原子数为 8×10^6 个。弯月形的红 MOT 形貌导致我们的算法在计算原子团初始大小时出现误差，使得 x 方向的温度的测量值略高。

4.6 本章小结

本章描述了 ^{88}Sr 基于禁戒跃迁谱线 $5s^2\ ^1\text{S}_0 \rightarrow 5s5p\ ^3\text{P}_1$ 的二级冷却实验——红 MOT。首先详细阐述了基于 PDH 锁频的 689nm 主激光器的光路设计和性能参数。之后依次描述了红 MOT 实验中至关重要的时序控制，磁场控制，频率控制和功率控制。优化参数后，最终我们得到了原子数为 8×10^6 ，平均温度为 $T_x = 2.0\mu\text{K}$ ， $T_y = 1.3\mu\text{K}$ 的 ^{88}Sr 的红 MOT。

5 铯原子一维光晶格

光晶格技术因其可以灵活调控原子间相互作用而快速发展为冷原子实验的重要手段。本章我们主要描述在第二章光晶格理论上完成的 ^{88}Sr 光晶格装载实验。

5.1 光晶格系统

图 5.1: 光晶格系统原理图。

光晶格光源是上海频准激光的单频光纤激光器，其中心波长为 1064nm，最大输出功率是 10.2W，开启功率稳定功能后，最大输出功率为 7.2W，相对强度噪声是 0.015%，三小时内的功率稳定性为 0.22%，光束质量因子 M^2 约为 1.0。光晶格实验光路如图 5.1 所示。由于激光器出射的光束并不准直，且束腰半径只有 $200\mu\text{m}$ 左右，所以我们用焦距分别为 150mm 和 500mm 的两个平凸透镜 L_1 和 L_2 组成扩束准直系统，将光束准直并扩束到束腰半径 1.42mm。光路中的 AOM 用来完成光束快速通断的时序控制，PBS 可以起到分光和方便我们调节反射光束原路返回的作用。调节光路原路返回时，需要在 0° 反射镜前临时加一个四分之一波片，调节反射镜使得返回光路经由 AOM 衍射后，再经 PBS 反射，相应级次的反射光越强，则光路重合度越高。准直后的光束经由焦距为 500mm 的透镜 L_3 聚焦并利用长波通反射镜和 MOT 光束合束。经过原子团后，MOT 光

图 5.2: 晶格光束的束腰半径。

束和晶格光再次通过长波通反射镜分开，之后 MOT 光束经过四分之一波片后被 0° 反射镜反射，原路返回，晶格光束则是通过另一个焦距为 500mm 的透镜 L_4 后，被 0° 反射镜反射，原路返回，干涉形成光晶格。

为了方便我们设计和搭建光路，我们用刀口法测量了相应距离下，光束通过透镜 L_3 之后的束腰半径，结果如图 5.2 所示。不难看出，晶格光束经过透镜 L_3 后束腰半径为 $126.33\mu\text{m}$ ，且束腰位置相对透镜焦点后移 1.18cm。按照第二章中介绍的光晶格理论，针对铯原子基态 1S_0 ，波长为 1064nm，功率为 4W，束腰半径为 $126.33\mu\text{m}$ 的高斯光束对射形成的光晶格阱深为 $350E_r$ ($34\mu\text{K}$)。阱深与功率成正比，与束腰半径成平方反比，如图 5.3 和图 5.4 所示。

光晶格实验的难点之一是确保晶格光穿过红 MOT 原子团，因为红 MOT 原子团尺寸为 $300\mu\text{m}$ 左右，而晶格光束腰半径也只有 $126\mu\text{m}$ ，二者精确对准十分困难。又由于我们的实验方案中，晶格光束通过长波通反射镜和 MOT 光束合束后共用同一条光路，长波通反射镜的存在使得我们无法利用共振蓝光做导引来定位晶格光束。实验中，我们利用垂直方向的红 MOT 冷却光作为导引定位光束。在垂直方向的红 MOT 冷却光光路上放置一个光阑，调节光阑位置，使得光阑缩小的过程中仍然有较为明显的红 MOT 信号，然后通过调节反射镜使晶格光和通过光阑变细的红 MOT 冷却光合束。最后再微调地磁补偿线圈的电流值来改变红 MOT 的位置，使原子团来匹配光束位置实现光晶格。

图 5.3: 阱深和功率的关系曲线。

图 5.4: 阱深和束腰半径的关系曲线。

5.2 光晶格时序

图5.5展示了光晶格实验的时序图，与红 MOT 时序图4.16相比，只是多了晶格光的时序脉冲，相应的探测时序也移动到了晶格光脉冲尾端。实验中，通过由 TTL 信号控制的射频开关（Minicircuits, ZASWA-2-50DRA+）来控制图5.1中的 AOM，从而控制晶格光的脉冲时间 t 。

5.3 实验结果

图5.6展示了晶格光持续时间 t 改变时的光晶格图像。从图中不难看出装载进光晶格中的原子团尺寸约为 $250\mu\text{m}$ ，约为光晶格光的束腰半径 $126.33\mu\text{m}$ 的两倍，与我们预

图 5.5: 光晶格时序图。

期的尺寸大小一致。当晶格光持续时间 $t = 10\text{ms}$ 的时候，我们能够清楚地看到部分红 MOT 原子团没有被光晶格俘获而自由下落扩散的图像，而与之相应的被装载进光晶格中的原子则维持在原来的位置不变。

为了观察方便，图5.6中的图像进行了相互独立的归一化。事实上，当晶格光持续时间改变时，光晶格中的原子数也会发生改变，这反应了光晶格的寿命。图5.7展示了晶格光功率为 4W 时，不同晶格光持续时间下装载进入光晶格中的原子数，通过拟合可以得到晶格寿命。注意，由于晶格前期 ($0 \sim 100\text{ms}$) 装载过程中伴随着大量的原子流失，所以真正体现晶格寿命的数据应该是 100ms 以后的原子数。因此我们使用双 e 指数衰减函数进行拟合，得到相应的晶格寿命约为 $0.32 \pm 0.08\text{s}$ 。

图 5.6: 不同晶格光脉冲时间 t 下的光晶格图像。

图 5.7: 光晶格寿命。

图 5.8: 晶格中原子温度与晶格光持续时间 t 的关系。

图 5.9: 不同晶格光功率下, 200ms 光晶格中的原子温度。

图 5.10: 不同晶格光功率下, 200ms 光晶格中的原子数。

另外我们还测量了晶格光功率为 4W 时, 不同晶格光持续时间 t 下的光晶格中原子的温度, 数据如图 5.8 所示。从图中我们不难得到, 晶格装载完毕后, 即 $t > 100\text{ms}$, 晶格中原子沿 x 和 y 方向的温度约为 $T_x = 2.5\mu\text{K}$ 和 $T_y = 2.2\mu\text{K}$, 与晶格光持续时间无关。相比红 MOT 中的原子温度 $T_x = 2.0\mu\text{K}$ 和 $T_y = 1.3\mu\text{K}$, 装载进入光晶格中的原子的温度略微有所升高。我们分析造成晶格中原子温度略高的原因有两点, 第一点是脉冲式的晶格光打开方式并非绝热的, 在晶格装载初期存在加热效应。第二点原因是光晶格持续时间内的功率噪声对原子也有加热效应, 且功率噪声大小也与功率绝对值有关。

图 5.9 和图 5.10 展示了晶格光持续时间维持 $t = 200\text{ms}$ 不变时, 晶格中被囚禁原子的温度和数目与晶格光功率的依赖关系。从图 5.9 中, 我们可以看出, 当晶格光功率为 1W 的时候, 原子温度可达到 $T_x = 1.1\mu\text{K}$ 和 $T_y = 600\text{nK}$, 相比较红 MOT 的温度有了进一步降低, 但随着晶格光功率的增加, 晶格所囚禁原子的温度逐渐增加。这证明了我们前文关于晶格光功率噪声对原子存在加热效应的猜想。另外将红 MOT 中的原子装载进光晶格具有一定的装载效率, 影响该效率的主要因素有晶格光束的加载形式, 晶格光束与红 MOT 原子团的实验对准, 以及晶格阱深。图 5.10 表示当晶格光功率 $P \leq 4.2\text{W}$ 时, 装载进光晶格中的原子数与晶格光功率成正比, 因为功率越大, 阱深越深, 相应的晶格装载效率也就越高。而当 $P > 4.2\text{W}$ 时, 晶格趋于饱和, 原子数不再明显增加, 影响饱和晶格原子数的因素主要是晶格光束的施加形式(绝热加载可以避免对原子加热, 从而提高晶格的装载效率)和晶格光束与 MOT 原子团的实验对准。综上所述, 我们在光晶格相关实验的时候, 应该权衡原子温度和数目来选择合适的晶格光功率, 并根据晶格中原子数来优化晶格光束位置(或者通过微调地磁补偿, 优化红 MOT 原子团的位置)和晶格的绝热装载曲线。

5.4 本章小结

本章描述了铯原子光晶格的实验参数和装载过程。首先搭建了光晶格系统, 并对晶格光束在 MOT 中心处的束腰参数进行了测量, 然后以铯原子基态 1S_0 为例, 计算了实验条件下的光晶格阱深, 得到当波长为 1064nm, 功率为 4W, 束腰半径为 $126.33\mu\text{m}$ 时, 相应的阱深为 $350E_r$ ($34\mu\text{K}$)。最后, 我们成功将 ^{88}Sr 囚禁于由 1064nm 光纤激光器构成的竖直方向一维光晶格中, 并测量了光晶格中铯原子的寿命, 温度以及原子数。

6 结构光场调控

目前形成光晶格的光束主要是高斯光束，而对光晶格的调控技术主要是利用声光调制器进行频率或者幅度调制，随着冷原子的发展，人们开始关注非对称相互作用下的物理现象，因此越来越多的人开始研究畸变或者无序光晶格^[181-182]。而具有独特振幅，偏振，相位和相干性的结构光场在构建新型光晶格方向具有巨大潜力。本章中我们将相干性，径向偏振，涡旋和自聚焦能力结合在一起，系统性地研究了多种新型结构光场的特性，包括部分相干径向偏振圆形艾里光束^[152]（Partially Coherent Radially Polarized Circular Airy Beam, PCRPCAB），以及带涡旋的径向偏振圆形艾里光束^[153]（PCR PVCAB），并分析了其在微操作和构成无序光晶格领域的潜力。

6.1 PCR PVCAB 理论模型

6.1.1 初始平面场分布

我们首先建立 PCR PVCAB 的理论模型。完全相干的 RPVCAB 的电场在初始平面可写作：

$$\mathbf{E}(r, 0) = C_0 \text{Ai} \left(\frac{r_0 - r}{w} \right) \exp \left(a \frac{r_0 - r}{w} \right) \exp(im\theta) [\cos(\theta)\hat{e}_x + \sin(\theta)\hat{e}_y], \quad (6-1)$$

式中 C_0 是由输入功率决定的归一化常数，Ai 是 Airy 函数， r_0 决定了圆形艾里光束在初始平面内的第一个环的半径， a 是衰减因子， w 是尺度因子， m 是拓扑荷数， $m = 0$ 即是 RPCAB 在初始平面内的场分布， (r, θ) 是极坐标。当加入高斯分布的部分相干函数后，就产生了 PCR PVCAB。基于相干偏振统一理论^[156]，PCR PVCAB 在初始平面的二阶相关特性可以用 2×2 的交叉谱密度矩阵（Cross-Spectral Density Matrix, CSDM）表征：

$$W_{ij}(r_1, \theta_1, r_2, \theta_2) = E_i^*(r_1, \theta_1) E_j(r_2, \theta_2) \mu_{ij}(r_1, \theta_1, r_2, \theta_2) \quad (i = x, y; j = x, y), \quad (6-2)$$

式中 (r_1, θ_1) 和 (r_2, θ_2) 是初始平面内任意两点的坐标，当两点坐标重合时， $(W_{xx}, W_{yy}, W_{xx} + W_{yy})$ 分别代表了沿 x 和 y 方向的电场的强度 (I_x, I_y) 和总光强 I 。

$\mu_{ij}(r_1, \theta_1, r_2, \theta_2)$ 是相干度, 在初始平面内可写作:

$$\begin{aligned} \mu_{ij}^{(0)}(r_1, \theta_1, r_2, \theta_2) &= B_{ij} \exp \left\{ \left[-\frac{(r_2 - r_1)^2}{2\delta_{ij}^2} \right] \right\} \\ &= B_{ij} \exp \left\{ \left(-\frac{r_1^2 + r_2^2}{2\delta_{ij}^2} \right) \right\} \exp \left[\frac{r_1 r_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)}{\delta_{ij}^2} \right], \end{aligned} \quad (6-3)$$

式中 δ_{ij} 为相干宽度。 B_{ij} 为 E_i 与 E_j 之间的相关系数。由高斯-谢尔模源生成的部分相干光束的参数 B_{ij} 和 δ_{ij} 需满足以下三个条件^[167]:

- (1) 光束在源平面上的任意一点都是线偏振的;
- (2) 初始平面上任意一点的偏振方向角应满足 $\theta(x, y) = \arctan(y/x)$;
- (3) 半正定条件^[156,183-184]:

$$\sqrt{\frac{\delta_{xx}^2 + \delta_{yy}^2}{2}} \leq \delta_{xy} \leq \sqrt{\frac{\delta_{xx}\delta_{yy}}{|B_{xy}|}}, \quad |B_{xy}| \leq \frac{2}{\delta_{xx}/\delta_{yy} + \delta_{yy}/\delta_{xx}} \quad (6-4)$$

由此, 我们可以得到参数 B_{ij} 和 δ_{ij} 需满足:

$$\text{Im}[B_{ij}] = 0, \quad \text{Re}[B_{ij}] = 1, \quad \delta_{xx} = \delta_{yy} = \delta_{xy}. \quad (6-5)$$

因此, 在下面的讨论和分析中, 我们设定相关系数 $B_{ij} = 1$ 和相干宽度 $\delta_{ij} = \delta$ 。

6.1.2 传输模拟理论

接下来我们利用拓展后的惠更斯-菲涅耳公式计算傍轴条件下, PCR PVCAB 在 z 位置处的 CSDM:

$$\begin{aligned} W_{ij}(\boldsymbol{\rho}_1, \boldsymbol{\rho}_2, z) &= \frac{k^2}{4\pi^2 z^2} \iint_{z=0} d^2\mathbf{r}_1 d^2\mathbf{r}_2 W_{ij}^{(0)}(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) \\ &\quad \times \exp \left[-\frac{ik(\boldsymbol{\rho}_1 - \mathbf{r}_1)}{2z} + \frac{ik(\boldsymbol{\rho}_2 - \mathbf{r}_2)}{2z} \right], \end{aligned} \quad (6-6)$$

式中 $(\boldsymbol{\rho}_1, \boldsymbol{\rho}_2)$ 和 $(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2)$ 分别为观测平面和初始平面内任意两点的坐标。 $k = 2\pi/\lambda$ 是真空中波数, $W_{ij}^{(0)}$ 是公式6-2给出的初始平面内的 CSDM 的矩阵元。展开成标量形式, 公式6-6可写作:

$$\begin{aligned} W_{ij}(\rho_1, \varphi_1, \rho_2, \varphi_2, z) &= \frac{k^2}{4\pi^2 z^2} \iint_{-\infty}^{\infty} r_1 r_2 dr_1 dr_2 \int_0^{2\pi} d\theta_1 d\theta_2 W_{ij}^{(0)}(r_1, \theta_1, r_2, \theta_2) \\ &\quad \times \exp \left[-\frac{ik}{2z} (r_1^2 + \rho_1^2) + \frac{ik}{2z} (r_2^2 + \rho_2^2) \right] \\ &\quad \times \exp \left[\frac{ikr_1 \rho_1}{z} \cos(\theta_1 - \varphi_1) - \frac{ikr_2 \rho_2}{z} \cos(\theta_2 - \varphi_2) \right], \end{aligned} \quad (6-7)$$

式中 (ρ_1, φ_1) 和 (ρ_2, φ_2) 是输出平面内任意两点坐标。将公式6-2和6-3代入上式，我们发现由于艾里函数 Ai 的存在，衍射积分公式6-7没有解析解，而且直接数值计算该四重积分是非常复杂和耗时的，一般计算机无法完成。幸运的是，我们可以利用圆对称性解析地将该四重积分分解为二重积分，从而大大降低计算量，缩小计算时间。

将第一类贝塞尔函数 $J_l(s)$ 和第一类修正贝塞尔函数 $H_n(s)$ 的相关恒等式^[185]:

$$e^{is \cos \varphi} = \sum_{l=-\infty}^{+\infty} i^l J_l(s) e^{il\varphi}; \quad H_n(s) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{s \cos \theta} e^{in\theta} d\theta, \quad (6-8)$$

代入公式6-7，结合 $\cos \theta = \frac{1}{2} (e^{i\theta} + e^{-i\theta})$ ，我们可以解析求得 $(\cos \theta_1 e^{-im\theta_1})$ 关于 θ_1 的积分结果:

$$\begin{aligned} P_{\cos \theta_1} &= \int_0^{2\pi} \cos \theta_1 e^{-im\theta_1} \exp \left\{ \left[\frac{r_1 r_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)}{\delta^2} \right] \right\} \exp \left\{ \left[\frac{ikr_1 \rho_1}{z} \cos(\theta_1 - \varphi_1) \right] \right\} d\theta_1 \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (e^{i(1-m)\theta_1} + e^{-i(1+m)\theta_1}) \exp \left\{ \left[\frac{r_1 r_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)}{\delta^2} \right] \right\} \\ &\quad \times \exp \left\{ \left[\frac{ikr_1 \rho_1}{z} \cos(\theta_1 - \varphi_1) \right] \right\} d\theta_1 \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (e^{i(1-m)\theta_1} + e^{-i(1+m)\theta_1}) \exp \left\{ \left[\frac{r_1 r_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)}{\delta^2} \right] \right\} \\ &\quad \times \sum_{l=-\infty}^{+\infty} i^l J_l \left(\frac{kr_1 \rho_1}{z} \right) e^{il(\theta_1 - \varphi_1)} d\theta_1 \\ &= \sum_{l=-\infty}^{+\infty} i^l J_l \left(\frac{kr_1 \rho_1}{z} \right) \frac{e^{-il\varphi_1}}{2} \int_0^{2\pi} \exp \left\{ \left[\frac{r_1 r_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)}{\delta^2} \right] \right\} \\ &\quad \times (e^{i(1+l-m)(\theta_1 - \theta_2)} e^{i(1+l-m)\theta_2} + e^{i(l-m-1)(\theta_1 - \theta_2)} e^{i(l-m-1)\theta_2}) d(\theta_1 - \theta_2) \\ &= \sum_{l=-\infty}^{+\infty} \pi i^l J_l \left(\frac{kr_1 \rho_1}{z} \right) e^{-il\varphi_1} \left[e^{i(l-m+1)\theta_2} H_{l-m+1} \left(\frac{r_1 r_2}{\delta^2} \right) + e^{i(l-m-1)\theta_2} H_{l-m-1} \left(\frac{r_1 r_2}{\delta^2} \right) \right]. \end{aligned} \quad (6-9)$$

同理，结合欧拉公式 $\sin \theta = \frac{1}{2i} (e^{i\theta} - e^{-i\theta})$ ，我们可以得到 $(\sin \theta_1 e^{-im\theta_1})$ 关于 θ_1 的积分结果:

$$\begin{aligned} P_{\sin \theta_1} &= \int_0^{2\pi} \sin \theta_1 e^{-im\theta_1} \exp \left\{ \left[\frac{r_1 r_2 \cos(\theta_1 - \theta_2)}{\delta^2} \right] \right\} \exp \left\{ \left[\frac{ikr_1 \rho_1}{z} \cos(\theta_1 - \varphi_1) \right] \right\} d\theta_1 \\ &= \sum_{l=-\infty}^{+\infty} -\pi i^{l+1} J_l \left(\frac{kr_1 \rho_1}{z} \right) e^{-il\varphi_1} \left[e^{i(l-m+1)\theta_2} H_{l-m+1} \left(\frac{r_1 r_2}{\delta^2} \right) - e^{i(l-m-1)\theta_2} H_{l-m-1} \left(\frac{r_1 r_2}{\delta^2} \right) \right]. \end{aligned} \quad (6-10)$$

将公式6-9和公式6-10代入公式6-7，并设 $n = l \pm 1$ ，利用 $\sin \theta = \frac{1}{2i} (e^{i\theta} - e^{-i\theta})$ ，我们可以得到 $(\cos \theta_2 e^{im\theta_2} e^{i(n-m)\theta_2})$ 关于 θ_2 的积分结果：

$$\begin{aligned}
P_{\cos \theta_2}(n) &= \int_0^{2\pi} \cos \theta_2 e^{im\theta_2} e^{i(n-m)\theta_2} \exp \left[-\frac{ikr_2\rho_2}{z} \cos(\theta_2 - \varphi_2) \right] d\theta_2 \\
&= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (e^{i\theta_2} + e^{-i\theta_2}) e^{in\theta_2} \exp \left[-\frac{ikr_2\rho_2}{z} \cos(\theta_2 - \varphi_2) \right] d\theta_2 \\
&= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (e^{i(n+1)(\theta_2 - \varphi_2)} e^{i(n+1)\varphi_2} + e^{i(n-1)(\theta_2 - \varphi_2)} e^{i(n-1)\varphi_2}) \\
&\quad \times \exp \left[-\frac{ikr_2\rho_2}{z} \cos(\theta_2 - \varphi_2) \right] d(\theta_2 - \varphi_2) \\
&= \pi \left[e^{i(n+1)\varphi_2} H_{n+1} \left(-\frac{ikr_2\rho_2}{z} \right) + e^{i(n-1)\varphi_2} H_{n-1} \left(-\frac{ikr_2\rho_2}{z} \right) \right] \\
&= \pi i^{-n+1} e^{in\varphi_2} \left[e^{-i\varphi_2} J_{n-1} \left(\frac{kr_2\rho_2}{z} \right) - e^{i\varphi_2} J_{n+1} \left(\frac{kr_2\rho_2}{z} \right) \right],
\end{aligned} \tag{6-11}$$

式中用到了恒等式 $H_\nu(s) = i^{-\nu} J_\nu(is)$ 。同理，我们可以得到 $(\sin \theta_2 e^{im\theta_2} e^{i(n-m)\theta_2})$ 关于 θ_2 的积分结果：

$$\begin{aligned}
P_{\sin \theta_2}(n) &= \int_0^{2\pi} \sin \theta_2 e^{im\theta_2} e^{i(n-m)\theta_2} \exp \left[-\frac{ikr_2\rho_2}{z} \cos(\theta_2 - \varphi_2) \right] d\theta_2 \\
&= -\pi i^{-n} e^{in\varphi_2} \left[e^{-i\varphi_2} J_{n-1} \left(\frac{kr_2\rho_2}{z} \right) + e^{i\varphi_2} J_{n+1} \left(\frac{kr_2\rho_2}{z} \right) \right].
\end{aligned} \tag{6-12}$$

上述所有推导过程中 m 是拓扑荷， l 是公式6-8中的求和角标。我们设定：

$$\begin{aligned}
A_l &= \pi^2 J_l \left(\frac{kr_1\rho_1}{z} \right) e^{il(\varphi_2 - \varphi_1)}, & B_l &= J_l \left(\frac{kr_2\rho_2}{z} \right), \\
C_{l,m} &= H_{l-m+1} \left(\frac{r_1r_2}{\delta^2} \right), & D_{l,m} &= H_{l-m-1} \left(\frac{r_1r_2}{\delta^2} \right).
\end{aligned} \tag{6-13}$$

那么 CSDM 矩阵元中关于 θ_1 和 θ_2 的积分最终可以写作：

$$\begin{aligned}
P_{xx} &= \sum_{l=-\infty}^{+\infty} A_l [C_{l,m} (B_l - B_{l+2} e^{2i\varphi_2}) + D_{l,m} (B_l - B_{l-2} e^{-2i\varphi_2})], \\
P_{xy} &= i \sum_{l=-\infty}^{+\infty} A_l [C_{l,m} (B_l + B_{l+2} e^{2i\varphi_2}) - D_{l,m} (B_l + B_{l-2} e^{-2i\varphi_2})], \\
P_{yx} &= -i \sum_{l=-\infty}^{+\infty} A_l [C_{l,m} (B_l - B_{l+2} e^{2i\varphi_2}) - D_{l,m} (B_l - B_{l-2} e^{-2i\varphi_2})], \\
P_{yy} &= \sum_{l=-\infty}^{+\infty} A_l [C_{l,m} (B_l + B_{l+2} e^{2i\varphi_2}) + D_{l,m} (B_l + B_{l-2} e^{-2i\varphi_2})].
\end{aligned} \tag{6-14}$$

上式中 $|l| > 15$ 的项对积分的贡献基本为零，所以我们在数值模拟中选定 $|l| \leq 15$ 。最终，计算 PCRVCAB 传播动力学的惠更斯-菲涅尔衍射积分就由原来的四重积分分解为二重积分：

$$\begin{aligned} W_{ij}(\rho_1, \varphi_1, \rho_2, \varphi_2, z) &= \frac{k^2}{4\pi^2 z^2} \int_0^\infty C_0^2 \text{Ai}^* \left(\frac{r_0 - r_1}{w} \right) \text{Ai} \left(\frac{r_0 - r_2}{w} \right) \\ &\times \exp \left(a \frac{2r_0 - r_1 - r_2}{w} \right) P_{ij} \exp \left(-\frac{r_1^2 + r_2^2}{2\delta^2} \right) \\ &\times \exp \left[-\frac{ik}{2z} (r_1^2 + \rho_1^2) + \frac{ik}{2z} (r_2^2 + \rho_2^2) \right] r_1 r_2 dr_1 dr_2. \end{aligned} \quad (6-15)$$

6.1.3 相干偏振分析理论

接下来，我们介绍利用 CSDM 元素分析部分相干矢量光束的相干偏振特性的方法。根据 E. Wolf 的相干偏振统一理论^[156]，部分相干光束的交叉谱密度矩阵 W 可以分解为偏振分量 W^p 和非偏振分量 W^u ：

$$W(\mathbf{r}, z) = W^p(\mathbf{r}, z) + W^u(\mathbf{r}, z), \quad (6-16)$$

式中：

$$W^u(\mathbf{r}, z) = \begin{pmatrix} A(\mathbf{r}, z) & 0 \\ 0 & A(\mathbf{r}, z) \end{pmatrix}, \quad W^p(\mathbf{r}, z) = \begin{pmatrix} B(\mathbf{r}, z) & D(\mathbf{r}, z) \\ D^*(\mathbf{r}, z) & C(\mathbf{r}, z) \end{pmatrix}, \quad (6-17)$$

上标 * 代表复共轭，且：

$$A(\mathbf{r}, z) = \left(W_{xx} + W_{yy} - \sqrt{(W_{xx} - W_{yy})^2 + 4|W_{xy}|^2} \right) / 2, \quad (6-18a)$$

$$B(\mathbf{r}, z) = \left(W_{xx} - W_{yy} + \sqrt{(W_{xx} - W_{yy})^2 + 4|W_{xy}|^2} \right) / 2, \quad (6-18b)$$

$$C(\mathbf{r}, z) = \left(W_{yy} - W_{xx} + \sqrt{(W_{xx} - W_{yy})^2 + 4|W_{xy}|^2} \right) / 2, \quad (6-18c)$$

$$D(\mathbf{r}, z) = W_{xy}, \quad D^*(\mathbf{r}, z) = W_{yx}. \quad (6-18d)$$

以此为基础我们可以分析 PCRVCAB 的相干偏振特性。部分相干矢量光束的相干特性分为两个方面，其一是偏振度（Degree of Polarization, DOP），即完全偏振分量的光强

与总光强的比值，可以写作交叉谱密度矩阵的函数：

$$\mathcal{P}(\mathbf{r}, z) = \sqrt{1 - \frac{4\det W(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z)}{[\text{Tr}W(\mathbf{r}, \mathbf{r}, z)]^2}}, \quad (6-19)$$

式中 \det 代表矩阵行列式， Tr 是矩阵的迹。第二个方面则是光束偏振分量在传播过程中偏振态的分布，可以用偏振椭圆来表示。根据相干偏振理论，偏振椭圆的相关参数可以写作：

$$a^2(\mathbf{r}, z) = \left(\sqrt{(W_{xx} - W_{yy})^2 + 4|W_{xy}|^2} + \sqrt{(W_{xx} - W_{yy})^2 + 4[\mathcal{R}e(W_{xy})]^2} \right) / 2, \quad (6-20a)$$

$$b^2(\mathbf{r}, z) = \left(\sqrt{(W_{xx} - W_{yy})^2 + 4|W_{xy}|^2} - \sqrt{(W_{xx} - W_{yy})^2 + 4[\mathcal{R}e(W_{xy})]^2} \right) / 2, \quad (6-20b)$$

$$\theta(\mathbf{r}, z) = \frac{1}{2} \arctan \left(\frac{2\mathcal{R}e(W_{xy})}{W_{xx} - W_{yy}} \right) \quad \left(-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \right), \quad (6-20c)$$

$$\mathcal{H}(\mathbf{r}, z) = \text{Sgn} [-2\mathcal{I}m(W_{yx})], \quad (6-20d)$$

式中 a 、 b 和 θ 分别代表了偏振椭圆的半长轴，半短轴和方位角。 $\mathcal{R}e(\cdot)$ 和 $\mathcal{I}m(\cdot)$ 分别代表了取实部和虚部。 Sgn 是符号函数， \mathcal{H} 代表了偏振椭圆的手性， $\mathcal{H} > 0$ 代表左旋， $\mathcal{H} < 0$ 代表右旋， $\mathcal{H} = 0$ 则代表线偏振。但需要注意的是，由于计算误差和实验测量误的存在，不论是模拟还是实验都很难得到完美的线偏。

6.2 实验装置与方法

6.2.1 PCRVCAB 的实验生成

图6.1是生成 PCRVCAB 的实验光路图^[153]。波长为 1064nm 的激光经过保偏光纤 (PMF) 整形后被焦距为 80mm 的透镜 L_1 聚焦到高速旋转的毛玻璃 (RGGD, 大恒光电, 直径为 50.8mm, 目数是 1500 目, 旋转速度是 6000RPM) 上, 构成了相关性呈高斯分布的部分相干光源。聚焦在旋转毛玻璃上的光斑尺寸越小, 出射光束的相干宽度就越大, 因此可以通过改变透镜 L_1 到旋转毛玻璃的距离来改变旋转毛玻璃上焦斑大小, 从而调节相干宽度。从旋转毛玻璃背面出射的部分相干光通过圆孔光阑 CA_1 后被焦距为 50mm 的透镜准直。注意, 因为经旋转毛玻璃散射的光束发散角很大, 所以透镜 L_2 必

图 6.1: 生成 PCRPVCAB 的实验光路图。

表 6.1: 图6.1中缩写对应的光学元件表。

符号	英文全称	中文全称
M	Mirror	反射镜
HP	Half-wave Plate	半波片
PMF	Polarization-Maintaining Fiber	保偏光纤
L	Lens	透镜
CA	Circular Aperture	圆孔光阑
RGGD	Rotating Ground-Glass Disk	旋转毛玻璃
PBS	Polarizing Beam Splitter	反射镜
SLM	Spatial Light Modulator	空间光调制器
RPC	Radial Polarization Converter	径向偏振转换器
BPA	Beam profile analysor	反射镜

须为短焦透镜，这样才能在合适尺寸的光瞳内收集到足够的部分相干光用于后续光路。准直后的光束通过一套半波片和 PBS 组合，反射光用于双针孔干涉来测量光源的相干宽度。透射光束则直接照射到相位型空间光调制器（SLM，BNS， 512×512 像素，像素尺寸为 $15\mu\text{m}^2$ ，调制速度是 833Hz）上。经过相位调制的光束被反射到由透镜 L_3 和 L_4 组成的 $4f$ 系统中。相位片编码所用的单像素棋盘格衍射法^[186]指明目标光场——带有涡旋的部分相干圆形艾里光束将出现在 $4f$ 系统的傅里叶平面内的零级衍射级次处。实验中，我们在相位片中引入线性相位，将调制的零级衍射斑与未经调制的反射斑分开，再利用圆孔光阑 CA_2 进行空间滤波，选择我们所需的零级衍射斑。半波片 HP_3 和 HP_4 是

为了调节光束的偏振方向，使其分别与空间光调制器和径向偏振转换器（RPC）的可调偏振方向匹配。RPC 后的光束便是 PCRVCAB。但值得注意的是，RPC 就放在目标光束的初始平面处，所以为了观测光束初始平面内的场分布，我们搭建了图6.1(b)中所示的 $2f$ 系统。在测量 $z \neq 0$ 位置处的场分布时，需移走 $2f$ 系统。最后，我们利用光束分析仪（BPA, Spiricon, SP620U, 1600×1200 像素，像素尺寸 $4.4 \times 4.4 \mu\text{m}^2$ ）来观测 PCRVCAB 的光场分布。表6.1列出了图6.1中所用到的光学元器件缩写。

6.2.2 相位片生成

我们用文献 [186] 中介绍的单像素棋盘格衍射法编码生成带有涡旋的圆形艾里光束的相位片。单像素棋盘格衍射法可以用纯相位型的空间光调制器调制生成复振幅形式的场分布。针对我们的实验，需要编码在相位片上的场分布信息为：

$$E(r, \varphi) = C_0 \text{Ai}\left(\frac{r_0 - r}{w}\right) \exp\left(a \frac{r_0 - r}{w}\right) \exp(im\varphi) \quad (6-21)$$

根据文献 [154,186]，编在相位片上的相位可表示为：

$$\alpha(x, y) = M_1(x, y) \theta_1(x, y) + M_2(x, y) \theta_2(x, y) + \frac{ckx}{f}, \quad (6-22)$$

式中 $M_1(x, y)$ 和 $M_2(x, y)$ 是大小为 512×512 的互补光栅格，且满足 $M_1(x, y) + M_2(x, y) = 1$ 。 ckx/f 是线性相位，其作用是将经过调制的零级衍射光斑与未经调制的零级反射亮斑分开，方便我们进行级次选择和滤波。 f 是傅里叶透镜 L_3 的焦距。为了编码相位片首先要将极坐标系下的场分布 $E(r, \varphi)$ 变换到直角坐标系下 $E(x, y)$ ，之后 $\theta_1(x, y)$ 和 $\theta_2(x, y)$ 可写作：

$$\theta_1(x, y) = \text{Ang}[E(x, y)] + \cos^{-1} \left[\frac{|E(x, y)|}{|E|_{max}} \right], \quad (6-23a)$$

$$\theta_2(x, y) = \text{Ang}[E(x, y)] - \cos^{-1} \left[\frac{|E(x, y)|}{|E|_{max}} \right], \quad (6-23b)$$

式中 Ang 是取复数幅角的函数， $|E|_{max}$ 目标场分布 $E(x, y)$ 的振幅最大值。图6.2展示了线性相位为零时，用于生成不同拓扑荷数的圆形艾里光束的相位片。圆形艾里光束的参数是 $r_0 = 0.8\text{mm}$, $w = 80\mu\text{m}$, $a = 0.1$ 。

图 6.2: 不同拓扑荷的圆形艾里光束相位片。

图 6.3: 双针孔干涉测量相干宽度。

6.2.3 相干宽度测量

图6.1(a)展示了测量相干宽度所用到的双针孔干涉实验装置。由于部分相干光束可以分解为偏振分量和非偏振分量，而只有偏振分量可以发生干涉，产生干涉条纹，所以测量干涉条纹的对比度就成了测量相干宽度的常用方法。根据相干偏振理论^[153-154,156]，条纹衬比度 \mathcal{V} 与相干度 μ 数值相等，即：

$$\mathcal{V} = \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} = |\mu(|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|)| \tag{6-24}$$

根据相干度 μ 的定义式6-3，相干宽度 δ 可以写作：

$$\delta = \sqrt{-\frac{d^2}{2 \ln \mathcal{V}}} \tag{6-25}$$

式中 d 是双针孔的间距，在我们的实验中 $d = 2\text{mm}$ 。图6.3举例展示了相干宽度分别为 2.2mm 和 1.4mm 的双缝干涉结果。

6.2.4 偏振特性测量

实验中, 当入射光场给定时, 交叉谱密度矩阵的各个元素可以通过测量 6 组经过一定相位延迟 ϵ 后与 x 方向呈 θ 角的光矢量的强度 $I(\theta, \epsilon)$ 间接得到^[187]:

$$W_{xx} = I(0^\circ, 0), \quad (6-26a)$$

$$W_{yy} = I(90^\circ, 0), \quad (6-26b)$$

$$W_{xy} = \frac{1}{2} \{I(45^\circ, 0) - I(135^\circ, 0)\} + \frac{i}{2} \left\{ I(45^\circ, \frac{\pi}{2}) - I(135^\circ, \frac{\pi}{2}) \right\}, \quad (6-26c)$$

$$W_{yx} = \frac{1}{2} \{I(45^\circ, 0) - I(135^\circ, 0)\} - \frac{i}{2} \left\{ I(45^\circ, \frac{\pi}{2}) - I(135^\circ, \frac{\pi}{2}) \right\} \quad (6-26d)$$

式中 θ 是偏振器通振方向与 x 轴方向的夹角, 实验中用可旋转 PBS 充当偏振器; ϵ 是补偿器使 y 分量相对 x 分量的位相延迟, 实验中使用四分之一波片充当补偿器。由此我们可以得到部分相干光束的斯托克斯参数^[187]:

$$s_0 = I(0^\circ, 0) + I(90^\circ, 0), \quad (6-27a)$$

$$s_1 = I(0^\circ, 0) - I(90^\circ, 0), \quad (6-27b)$$

$$s_2 = I(45^\circ, 0) - I(135^\circ, 0), \quad (6-27c)$$

$$s_3 = I(45^\circ, \frac{\pi}{2}) - I(135^\circ, \frac{\pi}{2}). \quad (6-27d)$$

最后光场的偏振度可以写作斯托克斯参量的函数:

$$\mathcal{P} = \frac{I_p}{I_p + I_u} = \frac{\sqrt{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2}}{s_0}. \quad (6-28)$$

下标 p 和 u 分别代表偏振分量和非偏振分量。

6.3 结果讨论

我们研究的 PCR PVCAB 的光束形状参数为 $r_0 = 0.8\text{mm}$, $w = 80\mu\text{m}$, $a = 0.1$ 。光束的自聚焦位置 z_f 仅与艾里光束参数相关, 而与拓扑荷数和相干宽度无关:

$$z_f = \frac{4\pi w}{\lambda} \sqrt{R_0 w} \quad (6-29)$$

式中波长为 1064nm , $R_0 = 0.874\text{mm}$ 为 PCR PVCAB 第一环的半径, 略大于 r_0 。在我们实验条件下, 自聚焦焦距 $z_f = 25\text{cm}$ 。

6.3.1 自聚焦特性

		自聚焦能力 I_m/I_0							
$\delta(\text{mm}) \backslash m$	m	0		1		2		3	
	0.5		4.26	3.01	4.00	2.83	3.31	2.39	2.44
1		8.75	8.55	8.45	8.26	5.12	4.70	2.88	2.81
2		10.52	9.32	15.69	12.83	5.85	5.18	3.64	2.94
3		12.02	11.01	20.02	18.15	6.49	5.37	3.94	3.02
Inf		14.24	13.07	26.12	22.03	7.41	6.95	4.30	4.15

表 6.2: 具有不同拓扑荷 m 和相干宽度 δ 的 PCRVCAB 的自聚焦能力。

我们将位于任意距离 z 处横截面内的光强极值 I_m 和初始平面内的光强极值 I_0 的比值, 即 I_m/I_0 , 定义为自聚焦能力。表6.2展示了具有不同拓扑荷 m 和相干宽度 δ 的 PCRVCAB 的自聚焦能力, 其中白色格子是模拟值, 灰色格子是实验值。从中不难看出, 在我们的实验参数下, 当 $\delta > 1\text{mm}$ 时, 拓扑荷数 $m = 1$ 的 PCRVCAB 的自聚焦能力明显高于其它拓扑荷数下的 PCRVCAB, $m > 1$ 后自聚焦能力随着拓扑荷数的增加而逐渐降低; 当 $\delta \leq 1\text{mm}$ 时, PCRVCAB 的自聚焦能力随着拓扑荷数的增加而单调递减。另外, 对于相同的拓扑荷数 m , PCRVCAB 的自聚焦能力和相干宽度 δ 正相关。上述特性表明, 我们可以通过调节相干宽度和拓扑荷数来调节 PCRVCAB 的自聚焦能力, 降低光束到达靶目标前的光强, 从而避免高光强造成的损伤和干扰, 这意味着该光束在光学捕获和生物医学领域有着很好的应用前景。

6.3.2 场分布特性

根据公式6-2, 我们不难看出所有 PCRVCAB 在初始平面的场分布均相同, 如图6.4所示, 与拓扑荷数和相干宽度无关。图6.4(2)和(3)分别显示了沿 x 和 y 方向的偏振分量的光强分布 I_x 和 I_y , 实验上使光束穿过两个相互垂直的偏振器获得其正交偏振分量的光强分布, 这证明了光束在初始平面内的偏振态是径向分布的。图中每张小图的尺寸均为 $3.6 \times 3.6\text{mm}^2$

图 6.4: PCRPCAB 初始场分布。

$m=0$

图 6.5: PCRPCAB 自聚焦平面内场分布。

拓扑荷数 $m = 0$ 意味着光束不带有涡旋相位，是 PCRPCAB 的一种特殊情况，即部分相干径向偏振圆形艾里光束 (PCRPCAB)。图6.5展示 $\delta = \text{Inf}$, 1.9mm, 1.0mm 时 PCRPCAB 在自聚焦平面内的场分布^[152]。图中的线图表示沿 $y = 0$ 的强度分布。 $\delta = \text{Inf}$ 代表相干径向偏振圆形艾里光束。对比图中模拟和实验结果，不难发现二者十分吻合。从图中可以看出随着相干宽度 δ 的减小，光束中心的强度逐渐变高，导致由偏振奇点形成的暗槽逐渐变得模糊。当 $\delta = 1.0\text{mm}$ 时，中心暗槽彻底消失，焦斑近似呈高斯分布，如图6.5(a3) 和 (b3) 所示。上述结果表明，具有自聚焦能力的 PCRPCAB 可以通过调节相干宽度，在光束中心形成深度可调的光学势阱。这一特性在光学捕获和微操作领域具有良好的应用前景。例如，与文献 [188] 中提出的涡旋保持光束相比，在光束中心，PCRPCAB 可以选择性地捕获折射率比周围介质小 (通过暗槽) 或大 (通过6.5(b3) 所示的

自聚焦类高斯光束) 的粒子。

$m=1$

图 6.6: $m = 1$ 时 PCRPVACB 自聚焦平面内的场分布。

拓扑荷数 $m = 1$ 的 PCRPVACB 也是一种特殊情况，涡旋相位造成的奇点和径向偏振造成的奇点相互抵消，中间暗槽消失，焦斑呈实心分布，如图 6.6 所示。图中每张小图的尺寸是 $1 \times 1\text{mm}^2$ 。对比图中模拟和实验结果，不难发现二者十分吻合。图中现象解释了表 6.2 揭示的自聚焦能力变化规律。当 $\delta > 1\text{mm}$ 时，由于涡旋消除了由径向偏振引起的奇点，使能量自动聚焦到更小的焦点上，因此 $m = 1$ 的涡旋可以引起自聚焦能力的提高。随着相干宽度 δ 减小，实心焦斑变得越来越大，这也是自聚焦能力随 δ 单调递减的原因。

$m > 1$

图 6.7: 不同 (δ, m) 组合下 PCRPVACB 自聚焦平面内场分布。

图 6.7 展示了几组不同相干宽度和拓扑荷数组合 (δ, m) 下，PCRPVACB 在自聚焦平面内的场分布。图中每张小图的尺寸是 $1 \times 1\text{mm}^2$ 。对比图中模拟和实验结果，不难发现二者十分吻合。从图中可以看出，相干宽度 δ 保持不变时，随着拓扑荷数 m 的增加，光束

中心由奇点造成的暗槽的尺寸逐渐增大，伴随着暗槽中心的光强逐渐减小。当 $\delta = 1\text{mm}$ ， $m = 2$ 时，暗槽完全消失，焦斑变为实心，但当 m 变为 3 时，中心仍有一个模糊的暗槽，如图 6.7(a3) 和 (a4) 所示。上述结果表明，具有自聚焦能力的 PCRPCAB 可以通过调节相干宽度或拓扑荷数来控制光束中心形成的光学势阱的深度和宽度。这一特性在光学捕获和微操作领域具有良好的应用前景。

6.3.3 偏振特性

图 6.8: PCRPCAB 自聚焦平面内场分布和偏振特性。

根据 6.1.3 节介绍的偏振分析方法，我们将光束分解为两部分，即偏振分量和非偏振分量。就偏振特性而言，拓扑荷数 $m = 0$ 的 PCRPCAB 是一种特殊情况，其偏振分量的偏振态在传播过程中维持径向分布不变。这可以从光束穿过两个正交偏振器的光强得到验证，如图 6.8(c2)、(c3)、(d2) 和 (d3) 所示。偏振分量和非偏振分量的强度分布如图 6.8(a2)、(a3)、(b2) 和 (b3) 所示，图中的箭头描述了偏振态。图 6.8(a1) 和 (b1) 是自聚焦平面中沿着 $y = 0$ 的偏振度 (DOP)，偏振分量，非偏振分量和总光强的分布。对比图 6.8(a1) 和 (b1) 中的 DOP 分布，我们不难发现，在自聚焦平面内，DOP 分布曲线的腰宽随着相干宽度的减小而增大。值得注意的是，光轴 $r = 0$ 上的 DOP 值始终为零。这是因为偏振分量在自聚焦平面上由偏振奇点造成的暗槽始终存在，所以光束中心的光强

图 6.9: 不同 (δ, m) 组合下 PCR PVCAB 强度分布的偏振分量和非偏振分量。

仅由非偏振分量贡献。非偏振分量的光强分布均是以 $r = 0$ 为中心的高斯分布，如橄榄色曲线所示。

接下来我们按照6.2.4节介绍的实验方法，测量了光束的光强分布和 DOP 分布，结果如图6.8(c)和(d)所示。线图是 $y = 0$ 时，光强和 DOP 沿随径向坐标 r 的分布。在实验中，我们对 $r \leq 0.4\text{mm}$ 区域的 DOP 分布感兴趣，因为自聚焦焦点半径约为 0.3mm 。对比图6.8(a2)和(b2)可以看出，在 $r > 0.4\text{mm}$ 的区域，相干宽度越小，偏振分量的强度分布越发散，背景噪声的影响越弱。从图6.8(c1)中红色虚线可以看出，DOP 曲线的峰值点与强度曲线的峰值点相对应。这意味着在相同的噪声背景下，周边的环形光斑主要由偏振分量组成。对比图(c1)和(d1)，我们发现随着 δ 的减小，偏振奇点在光束中心造成的暗槽内的光强逐渐增大，但 DOP 分布的奇点仍然存在。这些实验结果与我们的模拟结果一致。DOP 的奇异性（奇点）和其腰宽可以通过相干宽度调节的特性为我们构建新型无序光晶格系统^[181-182]提供了新的选择。

$m > 0$

我们根据6.1.3节和6.2.4介绍的偏振特性分析和测量方法，将 PCR PVCAB 分解为偏振分量 I_p 和非偏振分量 I_u ，结果如图6.9所示。图中(a)和(b)是理论模拟结果，(A)和

图 6.10: $\delta = 3\text{mm}$ 时, PCR PVCAB 沿 x 和 y 方向的强度分布 I_x 和 I_y 。

(B) 是实验上通过四个斯托克斯参数测得的 I_p 和 I_u 。从图中不难看出涡旋相位对 I_u 和 I_p 均有影响。对非偏振分量 I_u 而言, 涡旋相位在其中心产生了一个暗槽, 该暗槽随拓扑荷数 m 增加而增大, 但随着相干宽度 δ 减小而逐渐变得模糊甚至难以区分。涡旋相位对偏振分量 I_p 的影响主要体现在 $m = 1$ 的特殊情况下, 由于涡旋奇点和偏振奇点相互抵消, 偏振分量 I_p 中心是一个实心光斑。而当 $m \neq 1$ 时, I_p 中心也会出现一个暗槽, 其随着相干宽度 δ 的减小而逐渐变得模糊。当 $\delta = 0.5\text{mm}$, $m = 3$ 时, 中心的暗槽彻底消失不见。另外从图 6.9 中还可以看出, 随着相干宽度的减小, 偏振分量 I_p 和非偏振分量 I_u 都变得更加发散, 且能量逐渐从偏振分量向非偏振分量转移, 特别是 $\delta = 0.5\text{mm}$ 时, I_u 峰值强度超过了 I_p 的峰值强度。需要注意的是只有偏振分量才有自聚焦能力, 而呈高斯分布的非偏振分量只会随传播而发散, 因而将光束分解为偏振分量和非偏振分量有利于我们理解 PCR PVCAB 的相关特性。

另外我们还根据 6.1.3 节介绍的偏振椭圆方法计算了 PCR PVCAB 的偏振态分布。图 6.11 中展示了不同拓扑荷和相干宽度下, PCR PVCAB 在自聚焦平面内的偏振态分布, 图 6.12 则展示了 $\delta = 2\text{mm}$, 具有不同拓扑荷的 PCR PVCAB 的偏振态的传播动力学。偏振态分布的背景是相应的归一化强度分布。图中红色 (或绿色) 椭圆表示左 (或右) 旋椭圆偏振。每张小图的单位为 0.1mm 。从图中不难看出, 涡旋相位的引入导致初始平面内的径向偏振消失, 且偏振态分布随着光束传播而发生变化, 该现象被称为偏振转移^[137,189] (Polarization Transition)。当 $m > 0$ 时, 光束中心的偏振态呈完美左旋圆偏, 中心附近的偏振态则呈现为左旋椭圆偏态, 而在中心一定区域外则表现为右旋椭圆偏态。我们还发现光束中心表现为左旋椭圆偏态的区域随着传播而不断扩大, 且随着相干宽度 δ 的减小而扩

图 6.11: 自聚焦平面内的偏正态分布。

图 6.12: 偏振态传播动力学。

大。此外，对于 $m < 0$ 的 PCRVCAB，偏振椭圆的手性与文中所示恰好相反，且偏振椭圆在传播时逆时针旋转。偏振态的旋转必将导致自聚焦平面内光束沿 x 和 y 方向的强度分布的旋转，如图6.10所示。

综上所述，涡旋相位的引入为 PCRVCAB 的偏振态调制提供了一种新的途径，使得其在形成局域无序光学晶格方面具有独特的优势和潜力^[181-182,190]。众所周知，光晶格是由同偏振的激光束干涉形成的驻波场，与形成光晶格的传统光束相比，PCRVCAB 可以形成局部无序但宏观有序的光晶格，即相邻格子的状态不同，但宏观上遵循光束偏振态分布规律的光晶格系统，对于研究光晶格系统的相干性，以及多体局域化等现象提供帮助。

6.4 本章小结

本章描述了我们在新型结构光场调控方面的创新性工作。我们将部分相干性，径向偏振，涡旋相位和自聚焦能力结合在一起，系统性地研究了 PCRVCAB 以及 PRCVAB 的传输动力学和偏振相干特性，并依此分析了这些结构光束在新型光阱构造和调控领域的应用优势。

7 总结与展望

7.1 总结

本人开展博士工作前,实验室具备的实验基础是基于铷原子的重力仪和非破坏性测量。本人博士阶段实验研究工作的目标是搭建基于铯原子的量子模拟平台以及探索新型结构光场在冷原子领域的应用潜力。接下来分别罗列出本论文所述工作的创新点和本人博士期间的主要工作。

创新点

- (1) 冷原子平台整体方案创新。与中国科学院大学^[191-195], 中国计量院, JILA 和佛罗伦萨大学 Tino 组^[196]的铯原子平台相比, 本论文中用于搭建超冷铯原子平台的激光光源并未用到 922nm 倍频激光, 而是采用了全套基于激光二极管的方案。另外我们并未用商用的锥形放大器 (Tapered amplifier, TA) 进行光放大, 而是采用了注入锁定从激光器实现光放大的方案。
- (2) 窄线宽 689nm 激光器的谱线探测方案创新。利用共振红光对于蓝 MOT 荧光信号的影响进行了红光频率探测, 而不是传统的光梳测量和红色共振荧光收集方案。我们的方法只需要两个快速光电管就可以实现, 不仅成本低, 易于实现, 而且可在实验上观察到肉眼可分辨的现象。
- (3) 新型结构光场创新。提出并构造了多种具有独特性质的结构光场, 包括部分相干圆形艾里光束, 部分相干径向偏振圆形艾里光束和带有涡旋的部分相干径向偏振圆形艾里光束, 从理论和实验上系统地研究了这些光束独特的自聚焦和相干偏振特性, 并分析了它们在光学微操作、自由空间通信、无序光晶格构建等领域的应用前景。

博士期间主要工作

- (1) 铯原子的一级冷却。按照铯原子的能级参数, 设计了 ^{88}Sr 一级冷却的移频方案, 并按照该移频方案设计、搭建了相应的光路系统, 包括 MOT 冷却光路、塞曼减速光路、二维冷却光路、横向谱锁频光路、吸收成像光路, 荧光探测光路、再泵浦光路和临时搭建的速度探测光路。在实验中对于整套系统的相应参数进行了测

- 量和估算, 包括镱源使用寿命、原子束流参数、塞曼减速效果和再泵浦光的作用效果。另外还通过二维冷却优化了蓝 MOT, 最终得到了原子数为 2×10^8 , 平均温度为 3mK 的蓝 MOT。
- (2) 镱原子的二级冷却。搭建了基于 PDH 锁频的 689nm 主激光器, 测量了其性能参数, 并按照相关参数设计了实现 ^{88}Sr 二级冷却的移频方案, 搭建了相应的光路。之后又通过谱线探测确定了光路中各个声光调制器的工作频率。配合绝热的功率控制, 磁场控制和合适的时序控制, 最终得到了原子数为 8×10^6 , 平均温度为 $2\mu\text{K}$ 的红 MOT。
- (3) ^{88}Sr 的光晶格装载。测量了 1064nm 光纤激光的相关参数, 并设计搭建了竖直方向上的一维光晶格, 成功实现 ^{88}Sr 的光晶格装载。按照偶极理论计算了实验中光晶格阱深参数, 并测量了镱原子在晶格中的寿命, 温度和数目。
- (4) 提出并构造了多种新型结构光场。完成了从部分相干圆形艾里光束, 部分相干径向偏振圆形艾里光束到带有涡旋的部分相干径向偏振圆形艾里光束的系统性理论和实验工作, 并根据这些光束独特的自聚焦和相干偏振特性分析了它们在光学微操作、自由空间通信、无序光晶格构建等领域的应用潜力。

7.2 展望

基于目前已经完成的 ^{88}Sr 两级冷却平台, 光晶格系统以及新型结构光场调控工作, 我们可以从平台优化更新和科学问题研究两个方面入手, 进行后续工作, 具体有以下内容:

平台优化更新

- (1) 优化蓝 MOT 实验, 稳定蓝 MOT 信号。目前我们实验上为了满足功率需求, 共利用 Nichia 的 NDB4216 蓝光二极管搭建了四台半导体激光器, 每台可单独输出 100mW 左右的 461nm 激光, 其中主激光器是一台 Littrow 式外腔半导体激光器, 通过原子束横向谱完成频率锁定, 另外三台则是以注入锁定的方式完成和主激光的频率锁定, 蓝 MOT 信号和注入锁定状态密切相关, 而注入锁定状态又和外界温度和湿度密切相关, 因此实验中从激光器的功率会发生波动, 从而造成 MOT 信号的波动。我们已经购买了 Nichia 的 NDB4916 蓝光二极管, 单管可输出约 500mW

的 461nm 蓝光，使用该激光管作为主激光器可以在满足激光频率锁定，MOT 冷却光和塞曼减速光的功率需求的同时，使激光频率直接锁定在原子谱线处，完全消去注入锁定引入的功率波动，达到稳定 MOT 信号的效果。至于二维冷却光束，仍需要以注入锁定的方式搭建从激光器，为了提高其注入锁定的稳定性，我们考虑在自制从激光器的出射口处安装楔形窗片（目前无窗片，直接出射），以此减小外界环境波动的影响。

- (2) 优化光晶格装载实验中的光路设计，增加功率控制，抑制强度噪声。根据图5.9展示的结果，我们发现可以通过降低晶格阱深得到温度更低的原子样品，但这样做的后果是装载进入晶格的原子数变少，如图5.10所示，因此在后续实验中要改变晶格光打开和关闭的方式，从目前方波式打开和关断形式改变为按照特殊曲线相对原子绝热地打开和关断，以此降低加热机制，延长光晶格寿命，增加晶格中的原子数。另外还可以观察温度为百 nK 级别的原子团在动量空间的布洛赫振荡。除此之外还需开发显微成像技术，用于观测晶格中原子的行为和状态。
- (3) 目前钟跃迁激光 698nm 的超稳腔正在搭建过程中，后续要进行 ^{88}Sr 的钟跃迁谱线探测。
- (4) ^{88}Sr 的费米子同位素 ^{87}Sr 由于具有核自旋，所以具备的物理特性更加丰富，因此在量子模拟相关实验中的潜力巨大。后续，我们需进行 ^{87}Sr 的冷却和囚禁实验。前期 ^{88}Sr 蓝 MOT 实验中，我们通过扫描蓝光主激光频率观察到了不同同位素的 MOT 荧光信号，如图3.12所示。从中可以看出费米子 ^{87}Sr 的荧光信号相比较玻色子 ^{88}Sr 和 ^{86}Sr 非常弱，这一方面是因为其自然丰度小，另一方面还由于我们的再泵浦光是固定的 679.289nm 和 707.202nm，而 ^{87}Sr 由于核自旋的存在，为了得到其高效的蓝 MOT，再泵浦光需要进行幅值为 5GHz 左右，频率为 kHz 级的扫频^[195]。 ^{87}Sr 的红 MOT 比 ^{88}Sr 更为复杂，除了需要相应的 MOT 冷却光外，还需要匀化光（Stirring Laser）来增加红 MOT 中的原子数。匀化光和 MOT 冷却光需要在合束后具有相同的偏振，不论是使用偏振无关的分束器还是偏振分束器进行合束，都会损耗大量功率，再加上半导体出射的红光需要经过光纤整形，功率损耗就更大了。目前实验室正在考虑购买一台锥形放大器（TA）对红光进行功率放大，后续可以进行 ^{87}Sr 的红 MOT 实验。

科学问题研究

- (1) 我们根据结构光场的特性提出了其在冷原子量子调控方面的应用前景。我们已经购买了 UPOLabs 针对 1064nm 的拓扑荷数分别为 1 和 2 的螺旋相位板，配合实验室的空间光调制器，后期实验可以将新型结构光场和冷原子实验相结合，利用其形成畸变或者无序光晶格，调控局域晶格常数，从而进行相关条件下的量子模拟实验。
- (2) 可利用一维光晶格系统验证爱因斯坦等效原理^[197-199]。等效原理是爱因斯坦广义相对论的基本假设之一，它的高精度实验检验具有重要的科学意义。而弱等效原理直接意味着惯性质量和引力质量之间的等效，即导致不同质量的物体在相同重力场中的自由落体加速度相同。后期可以利用我们的平台精密测量 ^{88}Sr 和 ^{87}Sr 的自由落体重力加速度，然后比较其差异来检验弱等效原理。

参考文献

- [1] ESSEN L, PARRY J. An atomic standard of frequency and time interval: A cesium resonator[J]. *Nature*, 1955, 176(4476): 280-282.
- [2] CLAIRON A, LAURENT P, SANTARELLI G, et al. A cesium fountain frequency standard: Preliminary results[J]. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 1995, 44(2): 128-131.
- [3] DAI S Y, ZHENG F S, LIU K, et al. Cold atom clocks and their applications in precision measurements[J]. *Chinese Physics B*, 2021, 30(1): 013701.
- [4] LORINI L, PAVLENKOZ K, BIZE S, et al. Preliminary stability analysis of Rb fountains for timescale generation[C]. in: 2017: 317-321.
- [5] ASCARRUNZ F, DUDIN Y, DELGADO ARAMBURO M, et al. Long-term frequency instability of a portable cold ^{87}Rb atomic clock[C]. in: vol. 2018-January. 2018: 107-110.
- [6] ZUO Y N, HAN J Z, WEI L, et al. Progress towards a Cadmium ion microwave clock based on sympathetic cooling[C]. in: 2018: 170-172.
- [7] DEHMELT H. Proposed $10^{14} \Delta \nu < \nu$ laser fluorescence spectroscopy on Tl^+ mono-ion oscillator[J]. *Bull. Am. Phys. Soc.*, 1973, 18(11): 1521-1521.
- [8] DEHMELT H. Proposed $10 \Delta \nu < \nu$ laser fluorescence spectroscopy on Tl^+ mono-ion oscillator II[J]. *Bull. Am. Phys. Soc.*, 1975, 20(1): 60-62.
- [9] JONES D, DIDDAMS S, RANKA J, et al. Carrier-envelope phase control of femtosecond mode-locked lasers and direct optical frequency synthesis[J]. *Science*, 2000, 288(5466): 635-639.
- [10] DIDDAMS S, JONES D, YE J, et al. Direct link between microwave and optical frequencies with a 300 THz femtosecond laser comb[J]. *Physical Review Letters*, 2000, 84(22): 5102-5105.
- [11] DIDDAMS S, UDEM T, BERGQUIST J, et al. An optical clock based on a single trapped $^{199}\text{Hg}^+$ ion[J]. *Science*, 2001, 293(5531): 825-828.
- [12] CHOU C, HUME D, KOELEMEN J, et al. Frequency comparison of two high-accuracy Al^+ optical clocks[J]. *Physical Review Letters*, 2010, 104(7): 070802.
- [13] BREWER S, CHEN J S, HANKIN A, et al. Al-27(+) Quantum-Logic clock with a systematic uncertainty below 10^{-18} [J]. *Physical Review Letters*, 2019, 123(3): 033201.
- [14] HUNTEMANN N, SANNER C, LIPPHARDT B, et al. Single-Ion atomic clock with 3×10^{-18} systematic uncertainty[J]. *Physical Review Letters*, 2016, 116(6): 063001.
- [15] KATORI H, TAKAMOTO M, PAL' CHIKOV V, et al. Ultrastable optical clock with neutral atoms in an engineered light shift trap[J]. *Physical Review Letters*, 2003, 91(17): 173005.
- [16] ROSEN BAND T, SCHMIDT P, HUME D, et al. Observation of the $^1S_0 \rightarrow ^3P_0$ clock transition in $^{27}\text{Al}^+$ [J]. *Physical Review Letters*, 2007, 98(22): 220801.

- [17] LUDLOW A, BOYD M, YE J, et al. Optical atomic clocks[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2015, 87(2): 637.
- [18] PEIK E, SCHNEIDER T, TAMM C. Laser frequency stabilization to a single ion[J]. *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics*, 2006, 39(1): 145-158.
- [19] FALKE S, SCHNATZ H, WINFRED J, et al. The ^{87}Sr optical frequency standard at PTB[J]. *Metrologia*, 2011, 48(5): 022.
- [20] MARGOLIS H, BARWOOD G, HUANG G, et al. Hertz-level measurement of the optical clock frequency in a single $^{88}\text{Sr}^+$ ion[J]. *Science*, 2004, 306(5700): 1355-1358.
- [21] LE TARGAT R, LORINI L, LE COQ Y, et al. Experimental realization of an optical second with strontium lattice clocks[J]. *Nature Communications*, 2013, 4: 2109.
- [22] LIN Y G, WANG Q, LI Y, et al. First evaluation and frequency measurement of the strontium optical lattice clock at NIM[J]. *Chinese Physics Letters*, 2015, 32(9): 090601.
- [23] HUANG Y, GUAN H, LIU P, et al. Frequency comparison of Two $^{40}\text{Ca}^+$ optical clocks with an uncertainty at the 10^{-17} Level[J]. *Physical Review Letters*, 2016, 116(1): 013001.
- [24] LIU L H, ZOU H X, LIU Q, et al. Blackbody-radiation shift in a $^{199}\text{Hg}^+$ ion optical frequency standard[J]. *Wuli Xuebao/Acta Physica Sinica*, 2012, 61(10): 103101.
- [25] HAN J X, LU B Q, YIN M J, et al. Momentum-space crystal in narrow-line cooling of ^{87}Sr [J]. *Chinese Physics B*, 2019, 28(1): 013701.
- [26] COURTILLOT I, QUESSADA A, KOVACICH R P, et al. Clock transition for a future optical frequency standard with trapped atoms[J]. *Physical Review A*, 2003, 68(3): 030501.
- [27] HINKLEY N, SHERMAN A, PHILLIPS N, et al. An atomic clock with 10^{-18} instability[J]. *Science*, 2013, 341(6151): 1215-1218.
- [28] NICHOLSON T L, MARTIN M J, WILLIAMS J R, et al. Comparison of two independent Sr optical clocks with 1×10^{-17} stability at 10^3 s[J]. *Physical Review Letters*, 2012, 109(23): 230801.
- [29] CAZALILLA M A, REY A M. Ultracold Fermi gases with emergent SU(N) symmetry[J]. *Reports on Progress in Physics*, 2014, 77(12): 124401.
- [30] BOTHWELL T, KEDAR D, OELKER E, et al. JILA SrI optical lattice clock with uncertainty of 2.0×10^{-18} [J]. *Metrologia*, 2019, 56(6): 065004.
- [31] FALKE S, LEMKE N, GREBING C, et al. A strontium lattice clock with 3×10^{-17} inaccuracy and its frequency[J]. *New Journal of Physics*, 2014, 16: 073023.
- [32] LODEWYCK J, BILICKI S, BOOKJANS E, et al. Optical to microwave clock frequency ratios with a nearly continuous strontium optical lattice clock[J]. *Metrologia*, 2016, 53(4): 1123-1130.
- [33] BARWOOD G, HUANG G, KLEIN H, et al. Agreement between two $^{88}\text{Sr}^+$ optical clocks to 4 parts in 10^{-17} [J]. *Physical Review A*, 2014, 89(5): 050501.

- [34] BOWDEN W, HOBSON R, HILL I, et al. A pyramid MOT with integrated optical cavities as a cold atom platform for an optical lattice clock[J]. *Scientific Reports*, 2019, 9(1): 11704.
- [35] HACHISU H, NAKAGAWA F, HANADO Y, et al. Months-long real-time generation of a time scale based on an optical clock[J]. *Scientific Reports*, 2018, 8(1): 4243.
- [36] USHIJIMA I, TAKAMOTO M, DAS M, et al. Cryogenic optical lattice clocks[J]. *Nature Photonics*, 2015, 9(3): 185-189.
- [37] TANABE T, AKAMATSU D, KOBAYASHI T, et al. Improved frequency measurement of the $^1S_0 - ^3P_0$ clock transition in ^{87}Sr using a Cs fountain clock as a transfer oscillator[J]. *Journal of the Physical Society of Japan*, 2015, 84(11): 115002.
- [38] DUBÉ P, MADEJ A, TIBBO M, et al. High-accuracy measurement of the differential scalar polarizability of a $^{88}\text{Sr}^+$ clock using the time-dilation effect[J]. *Physical Review Letters*, 2014, 112(17): 173002.
- [39] 卢晓同, 常宏. 冷原子气体的时频测量——光晶格原子钟[J]. *物理*, 2022, 51(2), 100: 100.
- [40] WANG Y B, YIN M J, REN J, et al. Strontium optical lattice clock at the National Time Service Center[J]. *Chinese Physics B*, 2018, 27(2): 023701.
- [41] LU X, YIN M, LI T, et al. Demonstration of the frequency-drift-induced self-comparison measurement error in optical lattice clocks[J]. *Japanese Journal of Applied Physics*, 2020, 59(7): 070903.
- [42] LU X, ZHOU C, LI T, et al. Synchronous frequency comparison beyond the Dick limit based on dual-excitation spectrum in an optical lattice clock[J]. *Applied Physics Letters*, 2020, 117(23): 231101.
- [43] LIN Y, WANG Q, MENG F, et al. A ^{87}Sr optical lattice clock with 2.9×10^{-17} uncertainty and its absolute frequency measurement[J]. *Metrologia*, 2021, 58(3): 035010.
- [44] POLI N, WANG F Y, TARALLO M G, et al. Precision measurement of gravity with cold atoms in an optical lattice and comparison with a classical gravimeter[J]. *Physical Review Letters*, 2011, 106(3): 038501.
- [45] TINO G, KASEVICH M. *Atom Interferometry*[M]. 2014: 1-780.
- [46] MIFFRE A, JACQUEY M, BÜCHNER M, et al. Atom interferometry[J]. *Physica Scripta*, 2006, 74(2): C15-C23.
- [47] PETERS A, CHUNG K, CHU S. Measurement of gravitational acceleration by dropping atoms[J]. *Nature*, 1999, 400(6747): 849-852.
- [48] MC GUIRK J, FOSTER G, FIXLER J, et al. Sensitive absolute-gravity gradiometry using atom interferometry[J]. *Physical Review A*, 2002, 65(3): 033608.
- [49] FIXLER J, FOSTER G, MCGUIRK J, et al. Atom interferometer measurement of the newtonian constant of gravity[J]. *Science*, 2007, 315(5808): 74-77.
- [50] FATTORI M, LAMPORESI G, PETELSKI T, et al. Towards an atom interferometric determination of the Newtonian gravitational constant[J]. *Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics*, 2003, 318(3): 184-191.

- [51] LAMPORESI G, BERTOLDI A, CACCIAPUOTI L, et al. Determination of the newtonian gravitational constant using atom interferometry[J]. *Physical Review Letters*, 2008, 100(5): 050801.
- [52] BERTOLDI A, LAMPORESI G, CACCIAPUOTI L, et al. Atom interferometry gravity-gradiometer for the determination of the Newtonian gravitational constant G[J]. *The European Physical Journal D*, 2006, 40(2): 271-279.
- [53] SORRENTINO F, LIEN Y H, ROSI G, et al. Sensitive gravity-gradiometry with atom interferometry: Progress towards an improved determination of the gravitational constant[J]. *New Journal of Physics*, 2010, 12: 095009.
- [54] MERLET S, KOPAIEV A, DIAMENT M, et al. Micro-gravity investigations for the LNE watt balance project[J]. *Metrologia*, 2008, 45(3): 265-274.
- [55] DE ANGELIS M, BERTOLDI A, CACCIAPUOTI L, et al. Precision gravimetry with atomic sensors[J]. *Measurement Science and Technology*, 2009, 20(2): 022001.
- [56] TINO G, VETRANO F. Is it possible to detect gravitational waves with atom interferometers?[J]. *Classical and Quantum Gravity*, 2007, 24(9): 001.
- [57] DIMOPOULOS S, GRAHAM P, HOGAN J, et al. General relativistic effects in atom interferometry[J]. *Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology*, 2008, 78(4): 042003.
- [58] HOHENSEE M, LAN S Y, HOUTZ R, et al. Sources and technology for an atomic gravitational wave interferometric sensor[J]. *General Relativity and Gravitation*, 2011, 43(7): 1905-1930.
- [59] FRAY S, DIEZ C, HÄNSCH T, et al. Atomic interferometer with amplitude gratings of light and its applications to atom based tests of the equivalence principle[J]. *Physical Review Letters*, 2004, 93(24): 240404.
- [60] HU L, POLI N, SALVI L, et al. Atom Interferometry with the Sr Optical Clock Transition[J]. *Physical Review Letters*, 2017, 119(26): 263601.
- [61] RUDOLPH J, WILKASON T, NANTEL M, et al. Large Momentum Transfer Clock Atom Interferometry on the 689 nm Intercombination Line of Strontium[J]. *Physical Review Letters*, 2020, 124(8): 083604.
- [62] TINO G, CACCIAPUOTI L, BONGS K, et al. Atom interferometers and optical atomic clocks: New quantum sensors for fundamental physics experiments in space[J]. *Nuclear Physics B - Proceedings Supplements*, 2007, 166: 159-165.
- [63] GUSTAVSON T L, BOUYER P, KASEVICH M A. Precision rotation measurements with an atom interferometer gyroscope[J]. *Physical Review Letters*, 1997, 78(11): 2046-2049.
- [64] ZHANG X, del AGUILA R P, MAZZONI T, et al. Trapped-atom interferometer with ultracold Sr atoms[J]. *Physical Review A*, 2016, 94(4): 043608.
- [65] FERRARI G, POLI N, SORRENTINO F, et al. Long-lived bloch oscillations with Bosonic Sr atoms and application to gravity measurement at the micrometer scale[J]. *Physical Review Letters*, 2006, 97(6): 060402.

- [66] CLADÉ P, GUELLATI-KHÉLIFA S, SCHWOB C, et al. A promising method for the measurement of the local acceleration of gravity using Bloch oscillations of ultracold atoms in a vertical standing wave[J]. *Europhysics Letters*, 2005, 71(5): 730-736.
- [67] SORRENTINO F, ALBERTI A, FERRARI G, et al. Quantum sensor for atom-surface interactions below 10 μm [J]. *Physical Review A*, 2009, 79(1): 013409.
- [68] MÜLLER H, CHIOU S W, HERRMANN S, et al. Atom-interferometry tests of the isotropy of post-newtonian gravity[J]. *Physical Review Letters*, 2008, 100(3): 031101.
- [69] AMELINO-CAMELIA G, LAEMMERZAHN C, MERCATI F, et al. Constraining the energy-momentum dispersion relation with planck-scale sensitivity using cold atoms[J]. *Physical Review Letters*, 2009, 103(17): 171302.
- [70] MÜLLER H, PETERS A, CHU S. A precision measurement of the gravitational redshift by the interference of matter waves[J]. *Nature*, 2010, 463(7283): 926-929.
- [71] MAZZONI T, ZHANG X, DEL AGUILA R, et al. Large-momentum-transfer Bragg interferometer with strontium atoms[J]. *Physical Review A*, 2015, 92(5): 053619.
- [72] JAMISON A, PLOTKIN-SWING B, GUPTA S. Advances in precision contrast interferometry with Yb Bose-Einstein condensates[J]. *Physical Review A*, 2014, 90(6): 063606.
- [73] MICKELSON P G, MARTINEZ Y N, SAENZ A D, et al. Spectroscopic Determination of the *s*-Wave Scattering Lengths of ^{86}Sr and ^{88}Sr [J]. *Physical Review Letters*, 2005, 95(22): 223002.
- [74] MCDONALD G, KEAL H, ALTIN P, et al. Optically guided linear Mach-Zehnder atom interferometer[J]. *Physical Review A*, 2013, 87(1): 013632.
- [75] GORSHKOV A V, HERMELE M, GURARIE V, et al. Two-orbital SU(N) magnetism with ultracold alkaline-earth atoms[J]. *Nature Physics*, 2010, 6: 289-295.
- [76] FEYNMAN R. Simulating physics with computers[J]. *International Journal of Theoretical Physics*, 1982, 21(6-7): 467-488.
- [77] BLOCH I, DALIBARD J, ZWERTGER W. Many-body physics with ultracold gases[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2008, 80(3): 885-964.
- [78] BLOCH I, DALIBARD J, NASCIMBÈNE S. Quantum simulations with ultracold quantum gases[J]. *Nature Physics*, 2012, 8(4): 267-276.
- [79] JAKSCH D, BRUDER C, CIRAC J I, et al. Cold Bosonic Atoms in Optical Lattices[J]. *Physical Review Letters*, 1998, 81(15): 3108-3111.
- [80] GREINER M, MANDEL O, ESSLINGER T, et al. Quantum phase transition from a superfluid to a Mott insulator in a gas of ultracold atoms[J]. *Nature*, 2002, 415(6867): 39-44.
- [81] MAZURENKO A, CHIU C S, JI G, et al. A cold-atom Fermi-Hubbard antiferromagnet[J]. *Nature*, 2017, 545(7655): 462-466.
- [82] FUKUHARA T, TAKASU Y, KUMAKURA M, et al. Degenerate Fermi Gases of Ytterbium[J]. *Physical Review Letters*, 2007, 98(3): 030401.

- [83] FUKUHARA T, SUGAWA S, TAKASU Y, et al. All-optical formation of quantum degenerate mixtures[J]. *Physical Review A*, 2009, 79(2): 021601.
- [84] KRAFT S, VOGT F, APPEL O, et al. Bose-Einstein Condensation of Alkaline Earth Atoms: ^{40}Ca [J]. *Physical Review Letters*, 2009, 103(13): 130401.
- [85] STELLMER S, TEY M K, HUANG B, et al. Bose-Einstein Condensation of Strontium[J]. *Physical Review Letters*, 2009, 103(20): 200401.
- [86] De ESCOBAR Y N M, MICKELSON P G, YAN M, et al. Bose-Einstein Condensation of ^{84}Sr [J]. *Physical Review Letters*, 2009, 103(20): 200402.
- [87] DESALVO B J, YAN M, MICKELSON P G, et al. Degenerate Fermi Gas of ^{87}Sr [J]. *Physical Review Letters*, 2010, 105(3): 030402.
- [88] TAIE S, TAKASU Y, SUGAWA S, et al. Realization of a $\text{SU}(2) \times \text{SU}(6)$ System of Fermions in a Cold Atomic Gas[J]. *Physical Review Letters*, 2010, 105(19): 190401.
- [89] BOYD M M, ZELEVINSKY T, LUDLOW A D, et al. Nuclear spin effects in optical lattice clocks[J]. *Physical Review A*, 2007, 76(2): 022510.
- [90] BOYD M M, ZELEVINSKY T, LUDLOW A D, et al. Optical Atomic Coherence at the 1-Second Time Scale[J]. *Science*, 2006, 314(5804): 1430-1433. eprint: <https://www.science.org/doi/pdf/10.1126/science.1133732>.
- [91] WU C, HU J P, ZHANG S C. Exact $\text{SO}(5)$ Symmetry in the Spin-3/2 Fermionic System[J]. *Physical Review Letters*, 2003, 91(18): 186402.
- [92] CAZALILLA M A, HO A F, UEDA M. Ultracold gases of ytterbium: ferromagnetism and Mott states in an $\text{SU}(6)$ Fermi system[J]. *New Journal of Physics*, 2009, 11(10): 103033.
- [93] HERMELE M, GURARIE V, REY A M. Mott Insulators of Ultracold Fermionic Alkaline Earth Atoms: Underconstrained Magnetism and Chiral Spin Liquid[J]. *Physical Review Letters*, 2009, 103(13): 135301.
- [94] DALEY A J, BOYD M M, YE J, et al. Quantum Computing with Alkaline-Earth-Metal Atoms[J]. *Physical Review Letters*, 2008, 101(17): 170504.
- [95] DALEY A J. Quantum Computing and quantum simulation with group-II atoms[J]. *Quantum Information Processing*, 2011, 10: 865-884.
- [96] REICHENBACH I, DEUTSCH I H. Sideband Cooling while Preserving Coherences in the Nuclear Spin State in Group-II-like Atoms[J]. *Physical Review Letters*, 2007, 99(12): 123001.
- [97] BANERJEE D, BÖGLI M, DALMONTE M, et al. Atomic Quantum Simulation of $\text{U}(N)$ and $\text{SU}(N)$ Non-Abelian Lattice Gauge Theories[J]. *Physical Review Letters*, 2013, 110(12): 125303.
- [98] TOKURA Y, NAGAOSA N. Orbital Physics in Transition-Metal Oxides[J]. *Science*, 2000, 288(5465): 462-468.
- [99] WEN X G, WILCZEK F, ZEE A. Chiral spin states and superconductivity[J]. *Phys. Rev. B*, 1989, 39(16): 11413-11423.

- [100] KRAFT S, VOGT F, APPEL O, et al. Bose-Einstein Condensation of Alkaline Earth Atoms: ^{40}Ca [J]. *Physical Review Letters*, 2009, 103(13): 130401.
- [101] TAKASU Y, MAKI K, KOMORI K, et al. Spin-Singlet Bose-Einstein Condensation of Two-Electron Atoms[J]. *Physical Review Letters*, 2003, 91(4): 040404.
- [102] STELLMER S, SCHRECK F, KILLIAN T C. DEGENERATE QUANTUM GASES OF STRONTIUM[J]. *Annual Review of Cold Atoms and Molecules*, 2014: 1-80.
- [103] STELLMER S, GRIMM R, SCHRECK F. Detection and manipulation of nuclear spin states in fermionic strontium[J]. *Physical Review A*, 2011, 84(4): 043611.
- [104] BLATT S, NICHOLSON T L, BLOOM B J, et al. Measurement of Optical Feshbach Resonances in an Ideal Gas[J]. *Physical Review Letters*, 2011, 107(7): 073202.
- [105] YAMAZAKI R, TAIE S, SUGAWA S, et al. Submicron Spatial Modulation of an Interatomic Interaction in a Bose-Einstein Condensate[J]. *Physical Review Letters*, 2010, 105(5): 050405.
- [106] RUBINSZTEIN-DUNLOP H, FORBES A, BERRY M V, et al. Roadmap on structured light[J]. *Journal of Optics*, 2016, 19(1): 013001.
- [107] ARNOLD A. Extending dark optical trapping geometries[J]. *Optics Letters*, 2012, 37(13): 2505-2507.
- [108] RADWELL N, WALKER G, FRANKE-ARNOLD S. Cold-atom densities of more than 10^{12} cm^{-3} in a holographically shaped dark spontaneous-force optical trap[J]. *Physical Review A*, 2013, 88(4): 043409.
- [109] TURPIN A, POLO J, LOIKO Y, et al. Blue-detuned optical ring trap for Bose-Einstein condensates based on conical refraction[J]. *Optics Express*, 2015, 23(2): 1638-1650.
- [110] OZERI R, KHAYKOVICH L, DAVIDSON N. Long spin relaxation times in a single-beam blue-detuned optical trap[J]. *Physical Review A*, 1999, 59(3): R1750.
- [111] ŁĄCKI M, PICHLER H, STERDYNIĄK A, et al. Quantum Hall physics with cold atoms in cylindrical optical lattices[J]. *Physical Review A*, 2016, 93(1): 013604.
- [112] ANDERSEN M, RYU C, CLADÉ P, et al. Quantized rotation of atoms from photons with orbital angular momentum[J]. *Physical Review Letters*, 2006, 97(17): 170406.
- [113] WRIGHT K, LESLIE L, BIGELOW N. Optical control of the internal and external angular momentum of a Bose-Einstein condensate[J]. *Physical Review A*, 2008, 77(4): 041601.
- [114] RAMANATHAN A, WRIGHT K C, MUNIZ S R, et al. Superflow in a Toroidal Bose-Einstein Condensate: An Atom Circuit with a Tunable Weak Link[J]. *Physical Review Letters*, 2011, 106(13): 130401.
- [115] CRONIN A D, SCHMIEDMAYER J, PRITCHARD D E. Optics and interferometry with atoms and molecules[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2009, 81(3): 1051-1129.
- [116] DALIBARD J, GERBIER F, JUZELIUNAS G, et al. Colloquium: Artificial gauge potentials for neutral atoms[J]. *Reviews of Modern Physics*, 2011, 83(4): 1523-1543.

- [117] GALVEZ E, KHADKA S, SCHUBERT W, et al. Poincaré-beam patterns produced by nonseparable superpositions of Laguerre-Gauss and polarization modes of light[J]. *Applied Optics*, 2012, 51(15): 2925-2934.
- [118] COULLET P, GIL L, ROCCA F. Optical vortices[J]. *Optics Communications*, 1989, 73(5): 403-408.
- [119] ALLEN L, BEIJERSBERGEN M, SPREEUW R, et al. Orbital angular momentum of light and the transformation of Laguerre-Gaussian laser modes[J]. *Physical Review A*, 1992, 45(11): 8185-8189.
- [120] REN Y X, HE H, TANG H, et al. Non-Diffracting Light Wave: Fundamentals and Biomedical Applications[J]. *Frontiers in Physics*, 2021, 9.
- [121] MAIR A, VAZIRI A, WEIHS G, et al. Entanglement of the orbital angular momentum states of photons[J]. *Nature*, 2001, 412(6844): 313-316.
- [122] MOLINA-TERRIZA G, TORRES J, TORNER L. Twisted photons[J]. *Nature Physics*, 2007, 3(5): 305-310.
- [123] BARREIRO J, WEI T C, KWIAT P. Beating the channel capacity limit for linear photonic superdense coding[J]. *Nature Physics*, 2008, 4(4): 282-286.
- [124] PATERSON L, MACDONALD M, ARLT J, et al. Controlled rotation of optically trapped microscopic particles[J]. *Science*, 2001, 292(5518): 912-914.
- [125] MACDONALD M, PATERSON L, VOLKE-SEPULVEDA K, et al. Creation and manipulation of three-dimensional optically trapped structures[J]. *Science*, 2002, 296(5570): 1101-1103.
- [126] GRIER D. A revolution in optical manipulation[J]. *Nature*, 2003, 424(6950): 810-816.
- [127] SHIH C, ESTATES P. Radial polarization laser resonator[J]. U.S. patent, 1994.
- [128] KOZAWA Y, SATO S. Generation of a radially polarized laser beam by use of a conical Brewster prism[J]. *Optics Letters*, 2005, 30(22): 3063-3065.
- [129] AHMED M, VOSS A, VOGEL M, et al. Multilayer polarizing grating mirror used for the generation of radial polarization in Yb:YAG thin-disk lasers[J]. *Optics Letters*, 2007, 32(22): 3272-3274.
- [130] ZHAN Q. Cylindrical vector beams: from mathematical concepts to applications[J]. *Advances in Optics and Photonics*, 2009, 1(1): 1-57.
- [131] ROSALES-GUZMÁN C, NDAGANO B, FORBES A. A review of complex vector light fields and their applications[J]. *Journal of Optics*, 2018, 20(12): 123001.
- [132] QUABIS S, DORN R, EBERLER M, et al. Focusing light to a tighter spot[J]. *Optics Communications*, 2000, 179(1): 1-7.
- [133] DORN R, QUABIS S, LEUCHS G. Sharper focus for a radially polarized light beam[J]. *Physical Review Letters*, 2003, 91(23).
- [134] JIA B, GAN X, GU M. Direct measurement of a radially polarized focused evanescent field facilitated by a single LCD[J]. *Optics Express*, 2005, 13(18): 6821-6827.
- [135] HAO B, LEGER J. Experimental measurement of longitudinal component in the vicinity of focused radially polarized beam[J]. *Optics Express*, 2007, 15(6): 3550-3556.

- [136] ZHAO H, LIN J, TAN J, et al. Multi-focus of modulated polarized Airy beam[J]. *Optics and Laser Technology*, 2016, 81: 107-114.
- [137] LIU S, WANG M, LI P, et al. Abrupt polarization transition of vector autofocusing Airy beams[J]. *Optics Letters*, 2013, 38(14): 2416-2418.
- [138] BERRY M V, BALAZS N L. Nonspreading wave packets[J]. *American Journal of Physics*, 1979, 47(3): 264-267.
- [139] SZTUL H I, ALFANO R R. The Poynting vector and angular momentum of Airy beam[J]. *Optics Express*, 2008, 16(13): 9411-9416.
- [140] BROKY J, SIVILOGLOU G A, DOGARIU A, et al. Self-healing properties of optical Airy beams[J]. *Opt. Express*, 2008, 16(17): 12880-12891.
- [141] CHEN L, WEN J, SUN D, et al. Self-healing property of focused circular Airy beams[J]. *Opt. Express*, 2020, 28(24): 36516-36526.
- [142] SIVILOGLOU G A, BROKY J, DOGARIU A, et al. Observation of Accelerating Airy Beams[J]. *Physical Review Letters*, 2007, 99(21): 213901.
- [143] SIVILOGLOU G A, CHRISTODOULIDES D N. Accelerating finite energy Airy beams[J]. *Optics Letters*, 2007, 32(8): 979-981.
- [144] VAVELIUK P, LENCINA A, RODRIGO J A, et al. Symmetric Airy beams[J]. *Optics Letters*, 2014, 39(8): 2370-2373.
- [145] VAVELIUK P, LENCINA A, RODRIGO J A, et al. Intensity-symmetric Airy beams[J]. *Journal of the Optical Society of America A*, 2015, 32(3): 443-446.
- [146] LI T, ZI F, HUANG K, et al. Multifocus autofocusing Airy beam[J]. *Journal of the Optical Society of America A*, 2017, 34(9): 1530-1534.
- [147] ZHA Y, HUANG K, LIU B, et al. Elliptical Airy beam[J]. *Applied Optics*, 2018, 57(23): 6717-6720.
- [148] EFREMIDIS N K, CHRISTODOULIDES D N. Abruptly autofocusing waves[J]. *Optics Letters*, 2010, 35(23): 4045-4047.
- [149] LI N, JIANG Y, HUANG K, et al. Abruptly autofocusing property of blocked circular Airy beam[J]. *Optics Express*, 2014, 22(19): 22847-22853.
- [150] PAPAZOGLU D G, EFREMIDIS N K, CHRISTODOULIDES D N, et al. Observation of abruptly autofocusing waves[J]. *Optics Letters*, 2011, 35(10): 4045-4047.
- [151] JIANG Y, ZHU X, YU W, et al. Propagation characteristics of the modified circular Airy beam[J]. *Optics Express*, 2015, 23(23): 29834.
- [152] LI T, LI D, ZHANG X, et al. Partially coherent radially polarized circular Airy beam[J]. *Optics Letters*, 2020, 45(16): 4547-4550.
- [153] LI T, SUN M, SONG J, et al. Vortex phase-induced properties of a partially coherent radially polarized circular Airy beam[J]. *Optics Express*, 2021, 29(25): 41552-41567.
- [154] LI T, ZHANG X, HUANG K, et al. Experimental generation of partially coherent circular Airy beams[J]. *Optics and Laser Technology*, 2021, 137: 106814.
- [155] JIANG Y, YU W, ZHU X, et al. Propagation characteristics of partially coherent circular Airy beams[J]. *Optics Express*, 2018, 26(18): 23084-23092.

- [156] WOLF E. Introduction to the Theory of Coherence and Polarization of Light[M]. Cambridge U. Press, 2007.
- [157] COLLETT E, WOLF E. Is complete spatial coherence necessary for the generation of highly directional light beams?[J]. Optics Letters, 1978, 2(2): 27-29.
- [158] RICKLIN J C, DAVIDSON F M. Atmospheric turbulence effects on a partially coherent Gaussian beam: implications for free-space laser communication[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2002, 19(9): 1794-1802.
- [159] PONOMARENKO S A, HUANG W, CADA M. Dark and antidark diffraction-free beams[J]. Optics Letters, 2007, 32(17): 2508-2510.
- [160] ZHU X, WANG F, ZHAO C, et al. Experimental realization of dark and antidark diffraction-free beams[J]. Optics Letters, 2019, 44(9): 2260-2263.
- [161] PONOMARENKO S A. A class of partially coherent beams carrying optical vortices[J]. Journal of the Optical Society of America A, 2001, 18(1): 150-156.
- [162] XU Z, LI X, LIU X, et al. Vortex preserving statistical optical beams[J]. Optics Express, 2020, 28(6): 8475-8483.
- [163] WANG F, CAI Y, DONG Y, et al. Experimental generation of a radially polarized beam with controllable spatial coherence[J]. Applied Physics Letters, 2012, 100(5): 051108.
- [164] DONG Y, CAI Y, ZHAO C, et al. Statistical properties of a cylindrical vector partially coherent beam[J]. Optics Express, 2011, 19(7): 5979-5992.
- [165] DONG Y, FENG F, CHEN Y, et al. Statistical properties of a nonparaxial cylindrical vector partially coherent field in free space[J]. Optics Express, 2012, 20(14): 15908-15923.
- [166] GUO L, CHEN Y, LIU X, et al. Vortex phase-induced changes of the statistical properties of a partially coherent radially polarized beam[J]. Optics express, 2016, 24(13): 13714-13728.
- [167] WU G, WANG F, CAI Y. Coherence and polarization properties of a radially polarized beam with variable spatial coherence[J]. Optics Express, 2012, 20(27): 28301-28318.
- [168] MAO H, CHEN Y, LIANG C, et al. Self-steering partially coherent vector beams[J]. Optics Express, 2019, 27(10): 14353-14368.
- [169] BOYD M M. High precision spectroscopy of strontium in an optical lattice: Towards a new standard for frequency and time[D]. Harvard university, 2007.
- [170] GIBBLE K, CHU S. Laser-cooled Cs frequency standard and a measurement of the frequency shift due to ultracold collisions[J]. Physical Review Letters, 1993, 70(12): 1771-1774.
- [171] LEO P J, JULIENNE P S, MIES F H, et al. Collisional Frequency Shifts in ^{133}Cs Fountain Clocks[J]. Physical Review Letters, 2001, 86(17): 3743-3746.
- [172] 王义遒. 原子的激光冷却与陷俘[M]. 北京大学出版社, 2007.
- [173] SCHIOPPO M. Development of a transportable strontium optical clock[D]. University of Florence, 2010.

- [174] LUDLOW A D. The strontium optical lattice clock: Optical spectroscopy with sub-Hertz accuracy[D]. Harvard university, 2008.
- [175] PORSEV S G, DEREVIANKO A. Multipolar theory of blackbody radiation shift of atomic energy levels and its implications for optical lattice clocks[J]. *Physical Review A*, 2006, 74(2): 020502.
- [176] SCHIOPPO M, POLI N, PREVEDELLI M, et al. A compact and efficient strontium oven for laser-cooling experiments[J]. *Review of Scientific Instruments*, 2012, 83(10): 103101.
- [177] JANŠA N. A frequency-stable diode laser system for spectroscopy and trapping of Sr[D]. Ludwig-Maximilians-Universität München, 2016.
- [178] QIANG W. Laser cooling and trapping of strontium atoms[D]. National Institute of Metrology, 2010.
- [179] PYRAGIUS T. Developing and building an absorption imaging system for Ultracold Atoms[Z]. 2012. arXiv: 1209.3408v3 [physics.ins-det].
- [180] BLACK E D. An introduction to Pound-Drever-Hall laser frequency stabilization[J]. *American Journal of Physics*, 2001, 69(1): 79-87.
- [181] WHITE M, PASIENSKI M, MCKAY D, et al. Strongly Interacting Bosons in a Disordered Optical Lattice[J]. *Physical Review Letters*, 2009, 102(5): 055301.
- [182] GHOSH S, PAL B P, VARSHNEY R. Role of optical nonlinearity on transverse localization of light in a disordered one-dimensional optical waveguide lattice[J]. *Optics Communications*, 2012, 285(12): 2785-2789.
- [183] MANDEL L, WOLF E. *Optical Coherence and Quantum optics*[M]. Cambridge U. Press, 1995.
- [184] GORI F, SANTARSIERO M, BORGHI R, et al. Realizability condition for electromagnetic Schell-model sources[J]. *Journal of the Optical Society of America A*, 2008, 25(5): 1016-1021.
- [185] JEFFREY A, ZWILLINGER D. *Table of Integrals, Series, and Products*[M]. Elsevier Science, 2007.
- [186] MENDOZA-YERO O, MÍNGUEZ-VEGA G, LANCIS J. Encoding complex fields by using a phase-only optical element[J]. *Optics Letters*, 2014, 39(7): 1740-1743.
- [187] BORN M, WOLF E. *Principles of optics*[M]. Cambridge University Press, 1999.
- [188] XU Z, LI X, LIU X, et al. Vortex preserving statistical optical beams[J]. *Optics Express*, 2020, 28(6): 8475-8483.
- [189] LI T, CAO B, ZHANG X, et al. Polarization transitions in the focus of radial-variant vector circular Airy beams[J]. *Journal of the Optical Society of America A*, 2018, 36(4): 526-532.
- [190] LIANG C, MI C, WANG F, et al. Vector optical coherence lattices generating controllable far-field beam profiles[J]. *Opt. Express*, 2017, 25(9): 9872-9885.
- [191] TIAN X. Experimental study on loading ^{88}Sr into an optical lattice and probing its clock transition[D]. University of Chinese Academy of Sciences, 2015.

- [192] GAO F. Laser cooling and trapping of strontium atoms for an optical lattice clock and the optical frequency measurement of intercombination transition[D]. University of Chinese Academy of Sciences, 2014.
- [193] WANG Y. Development and evaluation of the strontium optical lattice clock[D]. University of Chinese Academy of Sciences, 2019.
- [194] LIU H. Research of laser techniques and spectroscopy detection for strontium optical lattice clock[D]. University of Chinese Academy of Sciences, 2019.
- [195] HAN J. Systematic optimization of the ^{87}Sr atomic optical lattice clock and study of space optical clock[D]. University of Chinese Academy of Sciences, 2019.
- [196] MAZZONI T. Atom interferometry with fermionic and bosonic isotopes of strontium for precision gravity measurements and test of the Equivalence Principle[D]. University of Florence, 2015.
- [197] TINO G, CACCIAPUOTI L, CAPOZZIELLO S, et al. Precision gravity tests and the Einstein Equivalence Principle[J]. *Progress in Particle and Nuclear Physics*, 2020, 112: 103772.
- [198] ALTSCHUL B, BAILEY Q G, BLANCHET L, et al. Quantum tests of the Einstein Equivalence Principle with the STE - QUEST space mission[J]. *Advances in Space Research*, 2015, 55(1): 501-524.
- [199] ROSI G, D'AMICO G, CACCIAPUOTI L, et al. Quantum test of the equivalence principle for atoms in coherent superposition of internal energy states[J]. *Nature Communications*, 2017, 8(1): 15529.
- [200] WERIJ H G C, GREENE C H, THEODOSIOU C E, et al. Oscillator strengths and radiative branching ratios in atomic Sr[J]. *Phys. Rev. A*, 1992, 46(3): 1248-1260.

附录

A 铯原子跃迁参数表

表 A.1: 铯原子相关跃迁参数。

基态 $ g\rangle$	激发态 $ k\rangle$	ω_{gk}	Γ_{gk}	基态 $ g\rangle$	激发态 $ k\rangle$	ω_{gk}	Γ_{gk}
$5s^2\ ^1S_0$	$5s5p\ ^1P_1$	4.09	190.7	$5s5p\ ^3P_1$	$5s5d\ ^3D_1$	3.86	61
$5s^2\ ^1S_0$	$5s6p\ ^1P_1$	6.42	1.86	$5s5p\ ^3P_1$	$5s5d\ ^3D_2$	3.87	61
$5s^2\ ^1S_0$	$5s7p\ ^1P_1$	7.33	4.3	$5s5p\ ^3P_1$	$5s6d\ ^3D_1$	4.75	26.7
$5s^2\ ^1S_0$	$4d5p\ ^1P_1$	7.76	14.5	$5s5p\ ^3P_1$	$5s6d\ ^3D_2$	4.75	26.7
$5s^2\ ^1S_0$	$5s8p\ ^1P_1$	7.76	16.7	$5s5p\ ^3P_1$	$5s7d\ ^3D_1$	5.16	14.2
$5s^2\ ^1S_0$	$5s9p\ ^1P_1$	8.00	11.7	$5s5p\ ^3P_1$	$5s7d\ ^3D_2$	5.16	14.2
$5s^2\ ^1S_0$	$5s10p\ ^1P_1$	8.16	7.6	$5s5p\ ^3P_1$	$5s8d\ ^3D_1$	5.38	8.5
$5s^2\ ^1S_0$	$5s11p\ ^1P_1$	8.28	4.88	$5s5p\ ^3P_1$	$5s8d\ ^3D_2$	5.38	8.5 ^a
$5s5p\ ^3P_0$	$5s6s\ ^3S_1$	2.77	75.4	$5s5p\ ^3P_1$	$5s9d\ ^3D_1$	5.52	5.5
$5s5p\ ^3P_0$	$5s7s\ ^3S_1$	4.35	17.5	$5s5p\ ^3P_1$	$5s9d\ ^3D_2$	5.52	5.5
$5s5p\ ^3P_0$	$5s8s\ ^3S_1$	4.98	8.22	$5s5p\ ^3P_2$	$5s6s\ ^3S_1$	2.66	42
$5s5p\ ^3P_0$	$5s9s\ ^3S_1$	5.30	4.53	$5s5p\ ^3P_2$	$5s7s\ ^3S_1$	4.24	15.5
$5s5p\ ^3P_0$	$5s10s\ ^3S_1$	5.48	2.77	$5s5p\ ^3P_2$	$5s8s\ ^3S_1$	4.87	-
$5s5p\ ^3P_0$	$5s4d\ ^3D_1$	0.724	0.345	$5s5p\ ^3P_2$	$5s9s\ ^3S_1$	5.19	-
$5s5p\ ^3P_0$	$5s5d\ ^3D_1$	3.90	60.9	$5s5p\ ^3P_2$	$5s10s\ ^3S_1$	5.37	-
$5s5p\ ^3P_0$	$5s6d\ ^3D_1$	4.78	26.7	$5s5p\ ^3P_2$	$5p^2\ ^3P_1$	3.86	-
$5s5p\ ^3P_0$	$5s7d\ ^3D_1$	5.19	14.2	$5s5p\ ^3P_2$	$5p^2\ ^3P_2$	3.91	90
$5s5p\ ^3P_0$	$5s8d\ ^3D_1$	5.41	8.51	$5s5p\ ^3P_2$	$5s4d\ ^3D_1$	0.61	-
$5s5p\ ^3P_0$	$5s9d\ ^3D_1$	5.56	5.51	$5s5p\ ^3P_2$	$5s4d\ ^3D_2$	0.63	-
$5s5p\ ^3P_0$	$5p^2\ ^3P_1$	3.96	127	$5s5p\ ^3P_2$	$5s5d\ ^3D_1$	3.79	1.3
$5s5p\ ^3P_1$	$5s6s\ ^3S_1$	2.74	85	$5s5p\ ^3P_2$	$5s5d\ ^3D_2$	3.79	12.8
$5s5p\ ^3P_1$	$5s7s\ ^3S_1$	4.32	17.5	$5s5p\ ^3P_2$	$5s6d\ ^3D_1$	4.67	-
$5s5p\ ^3P_1$	$5s8s\ ^3S_1$	4.95	8.22	$5s5p\ ^3P_2$	$5s6d\ ^3D_2$	4.67	-
$5s5p\ ^3P_1$	$5s9s\ ^3S_1$	5.27	4.52	$5s5p\ ^3P_2$	$5s7d\ ^3D_1$	5.08	-
$5s5p\ ^3P_1$	$5s10s\ ^3S_1$	5.45	2.77	$5s5p\ ^3P_2$	$5s7d\ ^3D_2$	5.08	-
$5s5p\ ^3P_1$	$5p^2\ ^3P_0$	3.90	127	$5s5p\ ^3P_2$	$5s8d\ ^3D_1$	5.31	-
$5s5p\ ^3P_1$	$5p^2\ ^3P_1$	3.94	127	$5s5p\ ^3P_2$	$5s8d\ ^3D_2$	5.31	-
$5s5p\ ^3P_1$	$5p^2\ ^3P_2$	3.99	127	$5s5p\ ^3P_2$	$5s9d\ ^3D_1$	5.44	-
$5s5p\ ^3P_1$	$5s4d\ ^3D_1$	0.689	0.345	$5s5p\ ^3P_2$	$5s9d\ ^3D_2$	5.44	-
$5s5p\ ^3P_1$	$5s4d\ ^3D_2$	0.700	0.345				

* ω_{gk} 是跃迁角频率, 单位是 10^{15}Hz 和 Γ_{gk} 是自发辐射率, 单位是 10^6s^{-1} 。

表中 3P_2 跃迁角频率用来计算 ω_{cm} , 相关数据来自 NIST 的能级参数。NIST 中的能级以波长的倒数标记, 单位为 cm^{-1} , 以基态 $5s^2\ ^1S_0$ 作为参考 0 点, 能级 $5s5p\ ^3P_2$ 表示为 14898.545cm^{-1} , 其倒数对应波长 671.206nm , 以激发态 $5s10s\ ^3S_1$ 为例, 其能级是 43427.44cm^{-1} , 那么从 $5s5p\ ^3P_2$ 跃迁到 $5s10s\ ^3S_1$ 的角频率可写作:

$$\omega = 2\pi c \times (43427.44 - 14898.545) \times 100 = 5.37 \times 10^{15}\text{Hz}, \quad (\text{A-1})$$

式中 c 是真空光速, 因子 100 是为了将单位 cm 换算做 m 。

表中 1S_0 , 3P_0 和 3P_1 的相关跃迁数据引自文献 [169,174,200]。目前 NIST 更新了个别跃迁谱线的数据, 比如 $5s^2\ ^1S_0 \rightarrow 5s5p\ ^1P_1$ 的自发辐射率目前最新数据是 $2.1 \times 10^8\text{s}^{-1}$ 。文中在计算斯塔克频移时仍选用表 A.1 中的数据, 由此引入的计算误差可以忽略不计, 其它参数计算时采用了最新的跃迁数据, 如多普勒极限温度。

B 窄线宽 689nm 主激光锁定方法和注意事项

本附录主要介绍了利用 PDH 锁频技术将 689nm 激光器锁定在 F-P 腔进行频率稳定和线宽压窄过程中的注意事项和操作细节。文中提及的各个器件的接口请参考图 B.1 和 Toptica 的 DL Pro 激光器手册。

初步调节注意事项

1. 尽可能保证光束经过每一个光学器件之后都准直。另外光学元件的摆放有略微的角度, 避免反射光造成的影响, 特别是半波片和 PBS 配合时, 要通过调整角度使得, PBS 的消光效果达到最好。光束直径为 1mm 左右, 方便进入 EOM 孔径而不产生不必要的衍射。

2. 将入腔光功率调至 1mW 左右, 移开用于模式匹配的透镜, 使得入射光斑尽可能打在腔镜的中间, 通过调节两个耦合反射镜大致使得从腔镜反射回的光斑和入射光束重合, 以此来大致保证光束垂直打在腔镜的表面, 注意这里的腔镜指的是超稳腔的平面镜, 真空系统出射口的镜片倾斜安装, 其反射光斑会偏离开来。之后加上透镜, 调整透镜位置使光束仍然原路返回。

细调耦合

在耦合反射镜前面加一个小孔光阑, 将探测反射拍频信号的快速光电管换做功率计, 同时观察示波器上的透射峰信号和功率计的示数, 通过调节两个耦合反射镜按照 S

图 B.1: 激光器电源前面板, 激光头后面板, Mixer 和 Coupler。

型遍历光斑在腔镜上的位置, 先调节离腔远的反射镜, 此时功率计示数会下降, 然后调节离腔近的反射镜, 使反射光功率回到最大值, 保证反射光仍然原路返回, 重复此操作遍历光斑在腔镜上的位置, 使得示波器上的透射峰最高。

注意, 此时可以调节 PZT 的 offset, 配合 CCD 观测透射光的模式, 调耦合过程是一个从高阶模向低阶模式调节的过程。激光器自身模式对锁定的影响很大, 为了保证工作点不变, 激光器一般不关, 关的时候直接关闭, 不用将电流调为 0, 此操作适用于 Toptica 激光器。

锁定过程

1. 系统中 EOM 的共振频率是 19.88MHz, 因此信号发生器两路频率均设置为 19.88MHz, 幅值均为 9dBm, 第一路接 EOM, 第二路接 Mixer 的 Lo 端。实验中在使用 EOM 前先要测量其共振频率, 测量方法为: 信号发生器接 Coupler 的 OUT 端口, 其 IN 端口接 EOM, CPL 端口接频谱仪, 频谱仪测量模式为轨迹: 最大保持, 然后调节信号发生器的频率, 凹陷最深处的频率为共振频率, 一般要有 10dB 的凹陷;

2. 探测反射拍频信号的快速光电管的信号接 Coupler 的 IN 端口, Coupler 的 OUT

端口接 Mixer 的 RF 端口，Mixer 的 IF 端口输出的即为误差信号，加上低通滤波器后接到示波器上后，调节第二路（Mixer LF 端口）的射频信号的相位，使得 S 型误差信号的中间最高，两边对称。注意每次信号连接线的变动和器件的变动，均需要重新调整相位，使得误差信号最优；

3. 将误差信号去掉滤波器后接到 FALC 的 invert 端口，main 端口输出接激光器后面 Mod DC 端口，Monitor 端口接示波器，可以直接看输入误差信号，也可以看最终的误差信号，取决于内部的跳线，锁定时看最终的误差信号。注意极性，如果无法锁定，则调第二路射频信号的相位，使之反相，即相差 180° ；

4. PZT 开启一定扫描，调节 offset 使得透射峰等间距分布，逐步增加主增益 Main gain，然后慢慢减小扫描幅度，调节 PZT 的 offset 使透射峰信号再次等间距，继续增大主增益 Main gain，缩小扫描，反复操作，直到透射峰信号变为一条直线，最后扫描幅度关闭，调节 PZT 的 offset 使得 Monitor 的输出信号尽可能到 0，调节主增益 Main gain 使得“掉毛”现象消失，最后开启慢环。

5. 失锁时先关闭慢环，再按步骤 4 重新锁定。注意，调节 FALC 的 input offset 来调节 coupler 出来的型号不要出现共振峰，也就是使得入锁时误差信号上下三角形尽可能对称，锁定在腔的纵模的中间峰值附近，锁定以后调节 Unlimited in 的 offset 使得信号接近 0。

作者简历与博士期间发表的学术论文

作者简历:

1995年8月28日出生于陕西。

2013年9月——2017年6月，在浙江大学竺可桢学院求学获得学士学位。

2017年9月——2022年6月，在浙江大学物理学系攻读博士学位。

获奖情况:

获本科生论文报告会三等奖

获浙江大学2017-2018年度，2019-2020年度“优秀研究生”荣誉称号

获浙江大学2019-2020年度“三好研究生”和支部“优秀党员”荣誉称号

获浙江大学博士新生奖学金，2019-2020，2020-2021年度优秀博士岗位助学金

参加的科研项目:

- 1、国家重点研发项目，2017YFA0304202，光晶格中超冷碱土金属气体的量子模拟；
- 2、国家自然科学基金项目，11474254，基于各种类型的突然自动聚焦光束的光操控微粒理论与实验研究。

已发表的学术论文:

1. **Tong Li**, Xian Zhang, Kaikai Huang, and Xuanhui Lu, Experimental generation of partially coherent circular airy beams [J], 2021, Optics and Laser Technology **137**, 106814. (SCI)
2. **Tong Li**, Dongmei Li, Xian Zhang, Kaikai Huang, and Xuanhui Lu, Partially coherent radially polarized circular airy beam [J], 2020, Optics Letters **45**, 4547-4550. (SCI)
3. **Tong Li**, Mingli Sun, Jinqi Song, Naichen Zhang, Xiangyu Tong, Dongmei Li, Xiaoxiao Ma, Xian Zhang, Kaikai Huang, and Xuanhui Lu, Vortex phase-induced properties of a partially coherent radially polarized circular Airy beam [J], 2021, Optics Express **29**, 41552-41567. (SCI)
4. **Tong Li**, Bingsong Cao, Xian Zhang, Xiaoxiao Ma, Kaikai Huang, and Xuanhui Lu, Polarization transitions in the focus of radial-variant vector circular Airy beams [J], 2019, Journal

- of the Optical Society of America A **36**, 526-532. (SCI)
5. **Tong Li**, Fei Zi, Kaikai Huang, and Xuanhui Lu, Multifocus autofocusing Airy beam [J], 2017, Journal of the Optical Society of America A **34**, 1530-1534. (SCI)
 6. **Tong Li**, Kaikai Huang, and Xuanhui Lu, The properties of Airy-related beams generated by conjugate and symmetric holograms, 2017, Opto-Electronics and Communications Conference (OECC) / Photonics Global Conference (PGC), Singapore. (会议论文)
 7. Jianing Deng, **Tong Li**, XiangyuTong, NaichenZhang, Xiaoxiao Ma, Xian Zhang, Kaikai Huang, and Xuanhui Lu, A method to suppress the distortion of light spot during power amplification [J], 2021, Optik **227**, 166039. (SCI)
 8. Zhifang Qiu, Bingsong Cao, **Tong Li**, Donghui Shen, Kaikai Huang, Xian Zhang, and Xuanhui Lu, The abruptly auto-braiding property of the Bessel beam superimposed with circular Airy beam [J], 2022, Optics and Laser Technology **148**, 107715. (SCI)
 9. Bingsong Cao, Donghui Shen, Zhifang Qiu, **Tong Li**, Kaikai Huang, Xian Zhang, and Xuanhui Lu, Characteristics of an elliptical Airy beam with a circular concentric vortex and its realization [J], 2020, Journal of the Optical Society of America A **37**, 1883-1887. (SCI)